

Diplomarbeit
Tim Breitbarth
2024

Professur für
Technisches Design
Technische Universität
Dresden

ENTWICKLUNG UND EVALUATION EINES
EXTENDED-REALITY BEDIENINTERFACES
FÜR BAUMASCHINEN ZUR INTERAKTION
MIT DIGITALEN BAUGRUBENDATEN IM
KONTEXT BIM

DIPLOMARBEIT

**ENTWICKLUNG UND EVALUATION EINES
EXTENDED-REALITY BEDIENINTERFACES
FÜR BAUMASCHINEN
ZUR INTERAKTION MIT DIGITALEN BAU-
GRUBENDATEN IM KONTEXT BIM**

erarbeitet von
Tim Breitbarth
4759017

Technisches Design
Studiengang Maschinenbau
Technische Universität Dresden

1. Gutachter: Prof. Dr.-Ing. Jens Krzywinski
2. Gutachter: Dr.-Ing. Volker Waurich
Betreuer: Dipl.-Ing. Sebastian Lorenz

Technische Universität Dresden
Fakultät Maschinenwesen
Professur für Technisches Design

eingereicht am 18. November 2024

Aufgabenstellung zur Diplomarbeit

Studiengang	Maschinenbau
Studienrichtung	Allgemeiner und Konstruktiver Maschinenbau
Name, Vorname	Tim Breitbarth
Matrikelnummer	S6224538

Entwicklung und Evaluation eines Extended-Reality Bedieninterfaces für Baumaschinen zur Interaktion mit digitalen Baugrubendaten im Kontext BIM

Development and evaluation of an extended reality user interface for construction machines for interaction with digital excavation data in the context of BIM

Building Information Management Systems (BIM) haben das Potential alle Akteure und Maschinen auf der Baustelle mit Echtzeit-Baustellendaten zu verbinden. Deren Einbindung in kabinengebundene Bedienungsumgebungen ist jedoch mit Herausforderungen verbunden. Insbesondere neue Datentypen (z.B. 3D-Daten und augmentierte Video-Streams) und der damit einhergehende Anstieg der Informationskomplexität, stellt die Kapazität herkömmlicher displaybasierter Benutzerschnittstellen vor Herausforderungen. Für eine effektive Einbindung solcher Daten gilt es alternative und besser in die Arbeitsabläufe integrierte Interaktionstechniken zu entwickeln.

Extended Reality Bedieninterfaces, die verschiedene Darstellungsmodalitäten (Grafik, Licht, Akustik und Vibrationssignale) nutzen, um digitale Informationen besser in die Wahrnehmung der physischen Umgebung zu integrieren, könnten eine bessere Informationswahrnehmung, -verarbeitung und Bedienperformance ermöglichen. Solche Konzepte werden im Off-Highway-Bereich nur selten berücksichtigt. Um fortschrittliche Interaktionstechnologien und Benutzeroberflächen erfolgreich einzuführen, müssen diese den Maschinenbedienern erhebliche Verbesserungen für Bedienleistung und Benutzerfreundlichkeit bieten.

Ziel der Arbeit ist eine technologie- und nutzerfokussierte Entwicklung eines XR-Bedienkonzeptes für die Darstellung von 3D-Baugrubendaten. Dabei soll diese Arbeit im Detail erörtern, welche Möglichkeiten augmentierender Informationsbereitstellung für einen Einsatz in Baggerkabinen prinzipiell geeignet sind. Grundlage soll eine systematische Einbeziehung von Arbeitsabläufen, Umgebungseinflüssen und Charakteristika menschlicher Informationswahrnehmung sein.

Das entwickelte Bedienkonzept soll die für eine sichere und effiziente Aushubarbeit notwendigen Informationen in einer förderlichen Detailgrad, zur richtigen Zeit am richtigen Ort bereitstellt. Dazu sollen Anwender in die Entwicklung mit einbezogen und einfache interaktive Prototypen in die Entwicklung einbezogen werden. Bei der Konzeptentwicklung sollen dabei die Usability, eine intuitive Wahrnehmung, die Verbesserung der kognitiven Belastung (Mental Workload) und des Situationsbewusstseins (Situational Awareness) als Kriterien beachtet werden. Eine Vorzugsvariante soll hinsichtlich ihrer Leistungsfähigkeit untersucht werden.

Dazu sollen folgende Aufgaben bearbeitet werden:

- Recherche zu Extended-Reality Interaktionstechniken und Technologien
- Analyse von Arbeitsprozessen und der Informationsverfügbarkeit in BIM Systemen
- Aufbau eines flexiblen „Experimentier-Prototyps“ eines multimodalen XR-Feedback-Systems, mit dessen Hilfe verschiedene Interaktionskonzepte entwickelt werden, die beschreiben, wie die Kommunikation von ED-Baugrubeninformationen dem Maschinenbediener bereitgestellt werden.
- Jeweils in der Mitte und am Ende der Feingestaltung soll die Usability in einem Expertenworkshop mit Hilfe des Prototypen überprüft werden
- Die Umsetzung des Prototypen erfolgt im Labor der Professur für Technisches Design.
- Die prototypische Umsetzung der Interaktionskonzepte und die Ansteuerung des Feedbacksignals sollen mit Hilfe der Software „Touch-Designer“ realisiert werden

1. Gutachten Prof. Dr.-Ing. Jens Krzywinski

2. Gutachten Dr.-Ing. Volker Waurich

Betreuung Dipl.-Ing. Sebastian Lorenz

Ausgabedatum 1.7.2024

Abgabedatum 18.11.2024

 Digital unterschrieben von
Thorsten Schmidt
Datum: 2024.09.09
16:55:53 +02'00'

Prof. Dr.-Ing. habil. T. Schmidt
Studienrichtungsleiter

 Digital unterschrieben von
Jens Krzywinski
Datum: 2024.09.05
17:58:51 +02'00'

Prof. Dr.-Ing. Jens Krzywinski
Verantwortlicher Hochschullehrer

Inhalt

Kapitel 0 Einleitung 1

Kapitel 1 Recherche 3

1.1	Extended Reality	4
1.1.1	Sehen	5
1.1.2	Hören	8
1.1.3	Tasten	8
1.1.4	BCIs und Neural Interfaces	10
1.1.5	Interaktionstechniken	11
1.2	Charakteristika visueller Tiefenwahrnehmung	13
1.2.1	Binokulare Tiefenkriterien	13
1.2.2	Monokulare Hinweisreize	13
1.3	Forschung zur Darstellung unterirdischer Leitungen in HMDs	16
1.4	BIM	18
1.4.1	BIM-Referenz-Prozess	18
1.4.2	Datenformate im BIM-Projekt	19
1.5	Bagger	20
1.5.1	Aufbau	20
1.5.2	Sensorik	22
1.5.3	3D-Maschinensteuerung	22
1.6	Lokalisierung unterirdischer Objekte	24

Kapitel 2 Analyse 27

2.1	Unterirdische Objekte	28
2.2	Datenakquise im Bauprojekt	31
2.2.1	Genauigkeit der Messdaten	32
2.2.2	Beispiel Bestandsplan PDF	33
2.3	Arbeitsablauf Baugrube	34
2.3.1	Freilegen von Bestandsleitungen	35
2.3.2	Problematische Umgebungseinflüsse	37
2.3.3	Fokuspunkte bei der Arbeit	37
2.4	Features einer 3D-Maschinensteuerung	38
2.5	Status Quo der Projekt-Assets	40
2.5.1	Case WX185	40
2.5.2	HMI CAB	41
2.6	Anforderungen	42
2.6.1	Zusammenfassung	42
2.6.2	Anforderungsliste	44

Kapitel 3 Konzept 47

3.1	Möglichkeiten visueller Abbildungen der Leitungen	48
3.2	Erste Visualisierungen	51
3.3	Prototyp	57
3.3.1	Bodenprojektion	57
3.3.2	Leinwand-Projektion	58
3.3.3	Auswahl	59
3.3.4	Steuerung	61
3.3.5	Systemkommunikation	62

Kapitel 4 Prototyping 65

4.1	Matrix Display	66
4.1.1	Dargestellter Bereich	66
4.1.2	Ideation	67
4.1.3	Varianten	70
4.2	Tablet	73
4.3	LED-Streifen	80
4.4	Bodenprojektion	81
4.5	Akustik und Haptik	83
4.6	Resümee	85
4.7	Nutzertest	86
4.7.1	Methodik	87
4.7.2	Ergebnis	89
4.7.3	Diskussion	93

Kapitel 5 Ergebnispräsentation 97

Kapitel 6 Fazit 111

6.1	Zusammenfassung	112
6.2	Reflexion und Ausblick	113

Kapitel 7 Literatur 118

Kapitel 8 Abbildungen 121

Kapitel 9 Abbildungsquellen 124

Kapitel 10 Tabellen 126

Kapitel 11 Anhang 129

KURZFASSUNG

Während sie in vielen produzierenden Industriezweigen bereits Einzug gehalten hat und in vollem Gange ist, gibt es andere Branchen, die in der Entwicklung hinterherhängen – Digitalisierung. In der Bauindustrie wird sie mit dem Begriff Bauen 4.0 verbunden. Doch der Fortschritt verläuft schleppender als in der Industrie 4.0, wenngleich der Begriff hier seinen Ursprung hat. In der vierten industriellen Revolution bilden Digital Twins einen maßgeblichen Grundbaustein für die intelligente Vernetzung von Maschinen und Prozessen durch Informations- und Kommunikationstechnologien. BIM (Building Information Modeling) ist der Digital Twin der Bauindustrie, mit dessen Hilfe Informationen rund um ein Bauprojekt kondensiert gesammelt und an Beteiligte verteilt werden können.

Im Rahmen dieser Arbeit soll ein Extended Reality (XR) Interface entwickelt werden, das sich darauf konzentriert Baggerfahrern Informationen über unterirdische Leitungen zur Verfügung zu stellen. Die Bemühungen zielen darauf ab, das Potential von BIM für die Unterstützung der Operator vor Ort und die Schadensprävention zu zeigen. Grundlage für die Erarbeitung bildet die Betrachtung technologischer Entwicklungen rund um das Thema XR sowie des aktuell erforschten Darstellungsstils bezüglich unterirdischer Leitungen in Extended Reality als auch der Charakteristika der visuellen Wahrnehmung des Menschen.

Durch die Analyse des aktuellen Informations- und Datenstandes der Dokumentation unterirdischer Kabel und Rohre, wird ein Vorschlag für die digitale Präsentation zur richtigen Zeit am richtigen Ort erarbeitet und in Form eines interaktiven Prototyps als Ergebnis umgesetzt. Letztlich wird die Umsetzung in einem Nutzertest evaluiert.

ABSTRACT

While it has already found its way into many manufacturing industries and is in full swing, there are other sectors that are lagging behind in terms of development - digitalization. In the construction industry, it is associated with the term Construction 4.0. However, progress is slower than in Industry 4.0, even though this is where the term originated. In the fourth industrial revolution, digital twins are a key building block for the intelligent networking of machines and processes using information and communication technologies. BIM (Building Information Modeling) is the digital twin of the construction industry, with the help of which information relating to a construction project can be collected in condensed form and distributed to those involved.

This work aims to develop an Extended Reality (XR) interface that focuses on providing excavator operators with information about underground pipelines. The efforts are aimed at demonstrating the potential of BIM for supporting operators on site and preventing damage. The basis for the development is the consideration of technological advancements around XR and the currently explored style of representation regarding underground pipelines in extended reality as well as characteristics of human visual perception.

By analyzing the current status of available information and data considering the documentation of underground cables and pipes, a proposal for the digital presentation at the right time in the right place is developed and implemented in an interactive prototype. Lastly the implementation is evaluated in user testing.

EINLEITUNG

Mit steigenden Anforderungen an Geschwindigkeit und Qualität der Arbeit geht eine zunehmende Komplexität des Equipments auf Baustellen – und damit auch schwerer Baumaschinen – einher. Der Bedarf an Arbeitern steigt dabei stetig. Waren 2014 noch etwa 160.000 Personen im Tiefbau in Deutschland tätig, so sind es 2024 fast 240.000. (Statistisches Bundesamt 2024) Um als Baggerfahrer zu arbeiten, gibt es in Deutschland keine zu erfüllenden Regularien.

Die Schadensstatistik von Tiefbauprojekten zwischen 2017 und 2021 wird von Leitungsschäden mit über 85% aller festgestellten Schadensarten deutlich angeführt. (VKU 2024) Laut der gesetzlichen Unfallversicherung BG ETEM gibt es in Deutschland pro Jahr etwa 100.000 gemeldete Schadensfälle an Versorgungsleitungen, wodurch Entschädigungsforderungen von rund 500 Mio. Euro durch die Betreiber entstehen. (BG ETEM 2022) 88% aller Beschädigungen von Leitungen oder Rohren im Untergrund entstehen bei dem Einsatz von Arbeitsmaschinen und davon 78% bei Baggerarbeiten. (IFB e.V. 2014)

„Cyberangriffe oder Naturkatastrophen können Unternehmen, Kommunen und ganze Länder kurz- und mittelfristig handlungsunfähig machen. Deshalb ist eine stabile Infrastruktur und deren Absicherung von größter Wichtigkeit. Auch hier können digitale Mittel und Werkzeuge auf vielfältige Weise unterstützen.“
(Reddemann 2023)

3D-Maschinensteuerungen gehen hier mit gutem Beispiel voran. Für größere Infrastrukturprojekte wird zunehmend auf die Technologie zurückgegriffen, doch auch im kleinen Maßstab hält sie Einzug. Die Firma Unicontrol vertreibt ihre Steuerung bereits in 26 Ländern. (Baumagazin-Online 2023)

Die Entwicklung in Richtung einer zunehmenden Verschränkung von digitalen Daten mit der Realität wird sich voraussichtlich nicht umkehren. Ein Grundstein für ein funktionierendes System zur Darstellung unterirdischer Leitungen ist bereits durch die 3D-Maschinensteuerung gelegt. Wie eine Darstellungsweise unterirdischer Leitungen in einem Baggerinterface aussehen kann, soll im Folgenden beleuchtet werden.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in der vorliegenden Arbeit auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

KAPITEL 1

RECHERCHE

Die Recherche umfasst gängige, aktuelle sowie sich am zeitlich zukünftigen Horizont abzeichnende XR-Technologien und Interaktionstechniken sowie wichtige Charakteristika der menschlichen Wahrnehmung – mit starkem Augenmerk auf den visuellen Hinweisreizen. Es wird der Stand der Forschung zur Darstellung unterirdischer Leitungen in AR-Anwendungen und wichtige Aspekte rund um BIM sowie den Bagger beleuchtet.

1.1 EXTENDED REALITY

Extended Reality (XR) ist ein Überbegriff und vereinigt sowohl Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR) als auch Mixed Reality (MR) und beschreibt die Verschränkung von Virtualität und Realität, wobei sich die konkrete XR-Anwendung immer auf einem Spektrum zwischen 100% Realität und 100% Virtualität befindet. Beschrieben ist dies im reality-virtuality continuum von Milgram & Kishino (1994).

Die entsprechenden Modalitäten orientieren sich dabei an den fünf menschlichen Sinnen zur Wahrnehmung der Umgebung: Sehen, Hören, Tasten, Riechen, Schmecken. Desto mehr Sinne durch technische Lösungen bespielt werden können, desto immersiver – realer – erscheint das Virtuelle. Gleichzeitig scheint multimodales Feedback aufgrund der Verteilung auf verschiedene Wahrnehmungskanäle schneller erfassbar zu sein (Moinuddin et al. 2021). Die wichtigsten Sinne sind hier Sehen, Hören und der Tastsinn. Sie können heute bereits zu großen Teilen technisch angesprochen werden. Eine optimale Darstellung wird erreicht werden, wenn die technische Lösung alle Charakteristika der jeweiligen Sinneswahrnehmung abbilden kann. In der Taxonomie für Sinne und Sensoren von Augstein und Neumayr werden neuronale Schwingungen und Galvanismus ergänzt.

Abbildung 1: The Senses & Sensors taxonomy (nach Augstein und Neumayr, 2019)

Abbildung 2 zeigt ein Beispiel eines XR-Systems. Zu sehen ist der Prototyp „Orion“ von Meta. Es handelt sich um eine AR Brille mit einem Neural Interface in Form eines Armbands. Der dritte Gegenstand ist eine kabellose Recheneinheit, was auf den stark begrenzten Formfaktor der Brille zurückzuführen ist (Adam Savage's Tested 2024).

Abbildung 2: Meta Orion AR Brille mit Neural Wristband und Compute Puck (Quelle: techkrams.de)

1.1.1 Sehen

Da Sehen den dominantesten Sinn für die menschliche Wahrnehmung darstellt, liegt hier auch der stärkste technologische Fokus. Das Medium für diesen Sinn ist Licht. Die Wellenlänge der wahrnehmbaren optischen Strahlung befindet sich zwischen 400nm und 780nm. (Bundesamt für Strahlenschutz 2022) Genauere Aspekte der visuellen Wahrnehmung und Charakteristika des menschlichen Sehens werden im Punkt 1.2 erläutert. Generative Lösungen basieren im Kern auf einzelnen Leuchtmitteln, die in komplexeren Anordnungen Displays bilden. Abbildung 3 zeigt eine Klassifikation von in XR verwendeten Displays.

Abbildung 3: Klassifikation von XR Displays basierend auf dem Abstand zum menschlichen Auge (nach Schmalstieg und Höllerer, 2016)

Neben Lasern, LEDs, LED-, OLED-, LCD- und Micro LED-Displays in gängigen Anzeige- und Projektionstechnologien soll im Folgenden auf spezielle Displays aus der XR-Domäne eingegangen werden.

Head-up Displays (HUDs)

Der Name Head-up Display – zu Deutsch etwa „Kopf-Hoch-Display“ – stammt von seinem Ursprung in der Militärtechnologie von Fighter Jets. Die Piloten sollten keine unnötige Zeit verschwenden, um auf die Messinstrumente zu schauen. Ihr Kopf sollte oben gehalten werden, um die ganze Zeit die Augen auf dem Schlachtfeld zu haben. Sie fanden 1989 mit Nissan ihren Weg in die Massenproduktion von Autos und entwickelten sich von da an stetig weiter. (Johnson 2019) HUDs sind nach Abbildung 3 im World Space verortet. Heute können verschiedene Technologien anhand ausgewählter Kriterien unterschieden werden (s. Tabelle 1).

Type/Parameter	Conventional	Multi-plane	Holographic	Light-field
AR depth matching	No (Single Depth)	Discrete depth	Real depth	Continuous depth
Algorithm complexity	Low	Medium	High	Medium
Hardware complexity	Low	High	Medium	Low

Tabelle 1: Head-up display (HUD) technology comparison (nach Lee et al., 2020)

Visuelle Informationen können auf einer einzelnen Tiefenebene (Conventional) oder mehreren diskreten räumlichen Tiefen (Multi-plane) abgebildet werden. Erreicht werden kann dies unter anderem durch sogenannte Waveguides – optische Strukturen, die durch beispielsweise in eine Linse eingebrachte Mikrofolien das Licht gezielt brechen und umlenken (s. Abb. 4).

Abbildung 4: (links) Single Layer Holographic Waveguide, (rechts) Multi Layer Holographic Waveguide (Quelle: UploadVR, 2017)

Eine weitere Möglichkeit bietet die Holographie. Mit Hilfe Kohärenter Lichtquellen und deren gezielt gesteuerter Interferenz kann eine räumlich aufgelöste Abbildung mit realer Tiefe erzeugt werden. Letztlich kann auch durch Stereoskopie ein räumlicher Effekt mit kontinuierlicher Tiefe erzeugt werden. Grundlage hierfür ist die Überlagerung zweier Bilder, die aus leicht versetzten Betrachtungswinkeln aufgenommen sind. Bei Stereogrammen entsteht ein Konflikt zwischen Akkommodation und Vergenz der Augen, wobei die beiden Hinweisreize im Moment der Betrachtung nicht kohärent aufeinander abgestimmt sind. Aktuelle Iterationen sind bestrebt, Abbildungen mit Hilfe von Lichtfeldern umzusetzen, was dieses Problem lösen und automatisch Abbildungen mit kontinuierlicher Tiefe erzeugen würde. (Bezmalinović 2022)

Head Mounted Displays (HMDs)

HMDs – zu Deutsch kopfgetragene Displays – bieten dem Nutzer die Möglichkeit, virtuelle Darstellungen in die reale Welt projiziert wahrzunehmen. Hier gibt es aktuell zwei Subkategorien: Pass-Through HMDs und See-Through HMDs:

- **Pass-Through HMDs** sind Headsets, die mittels außersitzenden Kameras ein Bild der Umgebung mit minimaler Verzögerung an ein innenliegendes hochauflösendes Display weitergeben. In dieses digitale Bild können nun pixelgenau virtuelle Darstellungen eingekoppelt werden. Beispielhaft für ein derartiges HMD ist das Apple Vision Pro Headset.
- **See-Through HMDs** ermöglichen es dem Nutzer, die Umwelt unverändert durch eine klare Scheibe zu sehen. Durch ein ultrahochauflösendes Display und optisch abgestimmte Komponenten entlang des Technologiestacks können beispielsweise durch Lichtfeld-Displays Bilder mit kontinuierlicher Tiefe erzeugt werden. Ein Beispiel für ein solches HMD ist der eingangs gezeigte Prototyp Orion von Meta.

Sowohl HMDs als auch HUDs haben eine große Schnittmenge, was die hinterliegenden Technologien betrifft.

Besondere Erwähnung soll hier die Displaytechnologie von CREAL SA finden. In Abbildung 5 sind zwei Screenshots aus einem Video zu sehen, aufgenommen mit einer Kamera und gefilmt durch eines ihrer Lichtfeld Displays zu sehen. Die Visualisierungen stehen mit kontinuierlicher Tiefe im Raum.

Abbildung 5: (oben) naher Fokus auf virtuelle Darstellung eines Kolibri, (unten) fernerer Fokus auf virtuelle Darstellung einer Giraffe (Quelle: CREAL SA, 2023)

1.1.2 Hören

Hören basiert auf Schallwellen, die sich in einem Transfermedium – Luft – ausbreiten. Mittels Lautsprecher können erzeugte oder aufgenommene Töne an den Nutzer weitergegeben werden. Mit größeren Soundsystemen bestehend aus mehreren Lautsprechern ist es möglich, eine Richtungsabhängigkeit hinzuzufügen, sodass eine dreidimensionale Tonlandschaft übertragen werden kann. Ebenso ist dies mit Kopfhörern möglich, die sich direkt auf oder in die Ohren des Nutzers legen. Hier werden binaurale Tonaufnahmen interessant. Diese haben annähernd dieselbe Phasenverschiebung wie die beiden Ohren des Menschen, wodurch ein tonal dreidimensionales Stereofeld entsteht.

1.1.3 Tasten

Der Tastsinn ist eine Unterkategorie der Hautsinne. Neben dem Tastsinn gibt es noch den Temperatursinn und den Schmerzsinne, sowie die Propriozeption – auch kinästhetische Wahrnehmung oder Tiefensinn genannt. Insgesamt werden die Hautsinne also von verschiedenen physikalischen

Größen beeinflusst. (Hagendorf et al. 2011) Im Buch „Engineering Haptic Devices“ wird der Haptik die Taktile und die kinästhetische Wahrnehmung untergeordnet, wie auch in Abbildung 1 bereits gezeigt. Taktile Reize umfassen die mechanische, thermische, elektrische und chemische Stimulation, welche passiv ablaufen. Die kinästhetische Wahrnehmung beschreibt die Einwirkung physischer Momente und Kräfte sowie die Orientierung des Körpers im Raum, und die Stellung von Gliedmaßen und Gelenken zueinander. (Kern et al. 2023) Haptische oder taktile Feedbacksysteme induzieren durch Aktoren physische Reize in den Nutzer. Dadurch werden die verschiedenen Hautsinne angesprochen. Im Folgenden werden Arten von haptischen und taktilen Feedbacksystemen erläutert.

Force Feedback

Diese Art des Feedbacks ist haptisch und koppelt taktile Wahrnehmung an kinästhetisches (intrinsisches) Feedback. Ein Beispiel für ein Force Feedback System ist der Widerstand des Fahrwerks eines Autos gegen die Lenkbewegung des Fahrers. Dieser Widerstand ist am Lenkrad klar spürbar.

Vibrotaktiler Feedback

Vibrotaktiler Feedback ist passiv. Ein prominentes Beispiel findet sich in Smartphones, wobei unter anderem durch Exzenter-Motoren eine Vibration erzeugt wird.

Elektrotaktiler Feedback

Für die Wahrnehmung von Strömen sind Schmerzrezeptoren verantwortlich, sie können jedoch auch die Nervenzellen für mechanische Reize stimulieren. Bei elektrotaktilem Feedback werden kleine Ströme gezielt lokal begrenzt in den Nutzer eingeleitet. Elektrotaktiler Feedback ist oft in Data-gloves zu finden.

Ultrasonic Mid-Air Haptics

Die Technologie basiert auf einem Array vieler kleiner Ultraschall-Lautsprecher, die wie in einem klassischen Interferenzbild Bereiche der Verstärkung und Auslöschung erzeugen. Durch die gezielte zeitliche Ansteuerung der Lautsprecher ist es möglich, diese Bereiche im dreidimensionalen Raum kontrolliert zu verschieben, wodurch in den verstärkten Bereichen ein spürbares haptisches Feedback entsteht. (Ultraleap 2018)

Mikrofluidische Feedbacksysteme

Die Grundlage bildet die Leitung sehr geringer Mengen an Fluiden durch winzige Kanäle. Durch Lösungen, die diese Technologie aufgreifen, kann sowohl taktiles Feedback und reale Berührungen simuliert als auch thermales Feedback realisiert werden. Ein Beispiel für die Umsetzung taktiler

Berührungen ist der Gloves G1 Handschuh von HaptX. (HaptX 2022) Der TouchDIVER Haptic Glove von weart setzt thermales Feedback in einem Dataglove um. (WEART Haptics 2024)

Oberflächen-Haptik

Die verbreitetsten Ideen zu Oberflächen-Haptik basieren auf der Modulation der Reibungskraft durch Simulation von induzierten Vibrationen zwischen einem Finger und einer Oberfläche. Durch Elektro vibrationen kann die elektrostatische Anziehungskraft erhöht werden, wodurch Oberflächen „klebriger“ erscheinen können. Der Reibungskoeffizient wird erhöht. Andererseits kann durch Ultraschallvibration ein Luftfilm zwischen Oberfläche und Finger erzeugt werden, was die Reibungskraft reduziert und glatte Flächen abbilden kann. (Rosenkranz 2023) Durch Variation von Amplitude und Frequenz der induzierten Vibrationen können also Oberflächen und deren Texturen gerendert werden.

1.1.4 BCIs und Neural Interfaces

Brain Computer Interfaces – kurz BCIs – beschreiben eine direkte Kommunikationsschnittstelle zwischen den elektrischen Signalen des Gehirns und einem externen Medium. BCIs sind in der Lage, diese Signale abzutasten und zu verarbeiten. (Fatourehchi et al. 2007) Theoretisch könnten diese Interfaces auch bidirektional gestaltet sein, sodass sie Informationen über denselben Weg in umgekehrter Richtung in das neuronale Netz des Gehirns einkoppeln. Ein Beispiel dafür ist in Abbildung 6 zu sehen, hier sind verschiedene Punkte dargestellt, an denen synthetische visuelle Signale eingespeist werden könnten. 1 beschreibt den klassischen Weg durch die Linse auf die Retina und über den Sehnerv in das Gehirn. In 2 ist die Übertragung von Reizen über umliegendes Gewebe auf die Retina festgehalten. Das Hervorrufen von sogenannten Phosphenen im Sehnerv ist in 3 beschrieben. 4 deutet auf die direkte Induktion in den visuellen Kortex. Denkbar wäre eine solche Herangehensweise für alle Sinne des Menschen. Derartige Stimulationen könnten entweder durch Implantate oder Prothesen stattfinden oder über externe Geräte, die einen nichtinvasiven Weg darstellen würden. Es würde sich um eine Art „ultimatives Interface“ handeln. (Rakkolainen et al. 2021)

Abbildung 6: Möglichkeiten um visuelle Reize zu induzieren (nach Rakkolainen et al., 2021)

Das Armband des Orion Prototypen von Meta aus Abbildung 2 funktioniert ähnlich, fällt jedoch in die Kategorie von sogenannten Neural Interfaces. Der Unterschied zu BCIs liegt darin, dass diese Schnittstellen nicht direkt am Gehirn ansetzen, sondern dies im gesamten Nervensystem des Körpers tun können. Das Armband entnimmt durch Elektromyographie Informationen aus den elektrischen Signalen der Muskeln des Handgelenks der Nutzer. Eine hintergeschaltete KI, die auf jeden Nutzer individuell trainiert wird, wertet diese Signale aus und gibt sie weiter an die XR-Brille, wo sie zur Steuerung

verwendet werden. Handgesten können so überall erfasst werden, auch in der Jackentasche. Es ist kein Handtracking über beispielsweise Infrarot Kameras notwendig. (Adam Savage's Tested 2024)

1.1.5 Interaktionstechniken

Analog zur Navigation durch Swipe-Gesten und Menüs bei Smartphones, gibt es für XR – auch wenn es sich hier um ein noch neues Feld handelt – bereits verbreitete Interaktionstechniken, die allgemein nicht an speziell dezidierte physische Inputs, wie einen Joystick gekoppelt sind. Vielmehr wird versucht, das zu nutzen, was die jeweilige Umgebung zu bieten hat. Dabei ist die generelle Konstante der Mensch selbst.

So kann beispielsweise Sprache zum Input für das Interface verwendet werden. Gemeinsam mit einem Mikrophon und einer Spracherkennung können so virtuelle Objekte angesprochen werden. Gestensteuerung ist eine weitere Möglichkeit, um mit vorhandenen Mitteln Kontrolle zu übernehmen. Erforderlich hierfür ist ein performantes Hand- oder Bodytracking, um die Gesten zu erkennen. In Abbildung 7 ist eine Klassifikation von verschiedenen Gestentypen abgebildet. Die jeweilige Technologie, um die einzelnen Gestenfunktionen zu realisieren, hängt dabei vom Typ der Geste ab.

Wie bei der Steuerung des Apple Vision Pro Spatial Computing HMDs demonstriert, können auch die Augen zur Interaktion verwendet werden. Per

Abbildung 7: Klassifikation verschiedener Gestentypen (Quelle: Aigner et al., 2012)

Eye- und Head-Tracking kann der Fokuspunkt für die Objektauswahl oder für Event-Trigger bestimmt werden.

Darüber hinaus existiert die Idee von sogenannten „Tangible User Interfaces“ (TUIs), die von Hiroshi Ishii 1997 formuliert wurde. Dabei geht es darum, digitalen Informationen physische Gestalt zu verleihen und so das Virtuelle im wahrsten Sinne des Wortes greifbar zu machen (Ishii 2019). TUIs gehen über klassische Inputmethoden von Joysticks oder Gamepads hinaus und bieten eine möglichst gering abstrahierte Art und Weise der direkten Interaktion.

Abbildung 8: Entwicklung von User Interfaces (Quelle: Hiroshi Ishii, 2019)

1.2 CHARAKTERISTIKA VISUELLER TIEFENWAHRNEHMUNG

In der Psychologie wird bei der menschlichen visuellen Wahrnehmung zwischen zwei Arten unterschieden – monokulares Sehen und binokulares Sehen. Welche Art der Wahrnehmung dabei vom Gehirn bevorzugt zur Interpretation der Umgebung angewendet wird, hängt unter anderem von der Entfernung ab. In der Regel werden beide Arten zur Interpretation der Umgebung genutzt. Binokulares Sehen beschreibt die Fähigkeit, mit beiden Augen räumliche Tiefenkriterien wahrzunehmen. Es gibt jedoch auch Hinweisreize, durch die es möglich ist, nur mit einem Auge – monokular – dreidimensional zu sehen.

1.2.1 Binokulare Tiefenkriterien

Disparation...

... beschreibt den Unterschied zwischen den Abbildern von dreidimensionalen Objekten auf der linken und rechten Retina aufgrund des Abstandes zwischen beiden Augen und somit des daraus resultierenden unterschiedlichen Blickwinkels.

Vergenz...

... beschreibt die zueinander gerichtete – konvergente – Bewegung der Augen, wenn der Fokus auf naheliegende Objekte gerichtet wird und die divergierende Bewegung, wenn auf weiter entfernte Objekte fokussiert wird. Hierdurch können Tiefeninformationen gewonnen werden.

1.2.2 Monokulare Hinweisreize

Akkommodation...

... beschreiben die Einstellung der Linse über die Augenmuskulatur. Über die Spannung der Muskulatur und die Position der Augen zieht das Gehirn Rückschlüsse über das betrachtete Objekt. Gleichzeitig werden Objekte bei Anpassung unterschiedlich auf der Netzhaut abgebildet.

Parallaxe...

... beschreibt die zeitabhängige Interpretation des Ortes eines Objektes im Raum relativ zum Standpunkt des Betrachters.

Relative Größe...

... zwischen zwei Objekten gibt Aufschluss über die Distanz zwischen diesen.

Abbildung 9: Auswahl an wichtigen binokularen und monokularen Hinweisreizen

Vorwissen...

... über bekannte Objekte gibt Aufschluss über die Distanz zwischen diesen. Betrachtet man einen Fußball mit einem Haus im Hintergrund, so wird der Fußball kleiner eingeschätzt als das Haus, auch wenn der Ball durch eine nähere Position zum Betrachter größer als das Haus erscheint.

Texturgradient...

... beschreibt die abnehmende Detailtiefe von entfernteren Objekten.

Lineare Perspektive...

... beschreibt den Hinweis auf Tiefe, wenn zwei eigentlich parallele Linien zum Horizont hin konvergieren.

Verdeckung...

... gibt Aufschluss darüber, ob sich ein Objekt vor oder hinter einem anderen befindet.

Atmosphärische Farbverschiebung...

... beschreibt die blässere Erscheinung von weiter entfernten Objekten aufgrund der Lichtstreuung in der Atmosphäre.

(Hagendorf et al 2011) Abhängig vom Abstand des betrachteten Objektes, stehen verschiedene Hinweisreize im Vordergrund. Dafür gibt es beispielsweise eine Einteilung von Cutting und Vishton (1995).

Informationen für räumliche Tiefe	0-2 m	2-30m	> 30m
Verdeckung	X	X	X
Relative Größe	X	X	X
Akkommodation und Vergenz	X		
Bewegung	X	X	
Disparation	X	X	
Atmosphärische Farbverschiebung			X

Tabelle 2: Effektivität visueller Tiefenkriterien in verschiedenen Entfernungen (nach Cutting und Vishton, 1995)

1.3 FORSCHUNG ZUR DARSTELLUNG UNTERIRDISCHER LEITUNGEN IN HMDs

Für Arbeiter von Versorgungsunternehmen, die im Außendienst im Einsatz sind, gibt es bereits Untersuchungen zur Darstellung von unterirdisch verlegten Leitungen. Diese Betrachtungen gelten für den Einsatz in HMDs. Verschiedene Ergebnisse aus den Untersuchungen zu verschiedenen Darstellungsarten und -techniken sollen hier zusammengefasst werden.

Literaturquellen deuten darauf hin, dass die Einführung von Tiefenhinweisen wie „Schatten-Anker“, „Bodenraster“, „Excavation Boxes“, „Querschnittstraster“ einen deutlichen Mehrwert für die Wahrnehmung der Tiefe des jeweiligen Objektes bietet. Mit „Schatten-Ankern“ sind hier zweidimensionale, teils abstrahierte Abbildungen des tatsächlichen Objekts gemeint, die an die Oberfläche vertikal über diesem projiziert wurden. Die Projektionen sind in den untersuchten Darstellungen durch Linien mit dem Objekt verbunden. Außerdem können Bodenraster jeglicher Art hilfreich sein, die Tiefe besser einschätzen zu können. Mit Bodenraster ist ein virtuelles Gitter gemeint, das sich auf Höhe des realen Bodens über diesen zieht.

Becher et al. (2021) stellen heraus, dass durch die Nutzung von Schatten-Ankern allein (PD) oder der Verwendung von Schatten-Ankern in Kombination mit einem Bodenraster (PGD) die Nutzer mit einem Faktor von 2,7 weniger Fehler bei der Einschätzung der Tiefe machen. Dabei nimmt die empfundene Arbeitsbelastung um etwa denselben Faktor ab. Der Vergleich wurde gegen eine Darstellung ohne beide Tiefenhinweise (ND) und eine Darstellung gemacht, die lediglich ein Bodenraster enthielt (GD).

Abbildung 10: Vergleichene Tiefenhinweise (Quelle: Becher et al., 2021)

Eine Nutzung von Excavation Boxes (EB) und Querschnittstrastern (CS) wurde durch Eren und Balcisoy (2018) mit einem Edge Overlay (EO) und einem Overlay ohne Tiefenhinweise (CO) verglichen. Die Ergebnisse zeigen eine gleich gute Performance von Excavation Boxes und Querschnittstrastern im Vergleich zum Edge Overlay und dem Overlay ohne Tiefenkriterien. Die Tiefe kann durch beide Tiefenhinweise (EB) und (CS) deutlich besser wahrgenommen werden.

Abbildung 11: Vergleichene Tiefenhinweise (Quelle: Eren und Balcisoy, 2018)

Der Vergleich von Schatten-Ankern mit einer Kombination aus diesen und Excavation Boxes wurde von Muthalif et al. (2024) vorgenommen. Dabei schnitten in der Tiefenwahrnehmung die Excavation Boxes (X) besser ab als die reinen Schatten-Anker (G). Auch bezogen auf Ausgrabungszwecke erhielt (X) signifikant höhere Bewertungen als (G).

Abbildung 12: Vergleich von Tiefenhinweisen (oben links) Schatten-Anker, (rechts) Excavation Boxes mit Schatten-Ankern (Quelle: Muthalif et al., 2024)

1.4 BIM

BIM steht für Building Information Modeling und ist eine Arbeitsmethode im Bauwesen, bei der Beteiligte eines Projektes Leistungen mit Hilfe oder aufgrund von digitalen Daten erbringen. Als digitale Datengrundlage dienen 3D-Modelle in jeglichen Formen, die mit weiteren Informationen angereichert und verknüpft werden können. Zu nennen sind hier Materialeigenschaften, Lage im realen sowie virtuellen Koordinatensystem, Termine und auch Kosten. (BIM4INFRA 2019) BIM-Modelle können weiterhin die Grundlage für Digital Twins bilden – digitale Abbilder von realen Strukturen, die in ihrer Feature-Abbildung möglichst vollkommen sind und somit präzise Voraussagen für den Betrieb oder auch die Wartung ermöglichen. Für den Einsatz von BIM in Bauprojekten, sollen alle Projektbeteiligten dazu verpflichtet werden, Leistungsergebnisse in digitaler Form zu übergeben.

Abbildung 13: Schema des BIM-Referenz-Prozesses (Quelle: BIM4INFRA, 2019)

1.4.1 BIM-Referenz-Prozess

Die Darstellung des BIM-Referenz-Prozesses enthält alle wichtigen Schritte mit samt zugeordneten Leistungsphasen aus der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI). In der HOAI sind die verschiedenen Arbeiten von Architekten und Ingenieuren festgehalten, in Leistungsphasen eingeteilt und deren Berechnung vorgegeben. (Klinkusch & Janczura 2020) Die für dieses Projekt relevanten Schritte sind die Leistungsphasen 1 bis 3 der HOAI und umfassen im BIM-Referenz-Prozess bis hin zur Genehmigung die

Anwendungsfälle Bestandserfassung und Planung. Leistungsphasen 1 bis 3 der HOAI beschreiben dabei die Grundlagenermittlung (LPH1), Vorplanung (LPH2) und Entwurfsplanung (LPH3). Die Verwendung der erarbeiteten Daten findet in der Bauausführung statt, welche sich über LPH8 (Objektüberwachung) erstreckt. Müssen Gewährleistungsansprüche geltend gemacht werden, werden die Daten erneut in einer damit einhergehenden Bauphase verwendet.

1.4.2 Datenformate im BIM-Projekt

Während der verschiedenen Projektphasen des BIM-Prozesses müssen stetig Daten zwischen den verschiedenen Projektbeteiligten ausgetauscht werden. Ähnlich wie CAD-Programme, haben auch Werkzeuge und Programme, die im BIM-System zusammenspielen, die Möglichkeit einerseits Daten in herstellerspezifischen Dateiformaten, andererseits jedoch auch in neutralen Formaten zu exportieren. Analog zu PDF, STL oder STEP ist das wohl am häufigsten verwendete Format für BIM-Anwendungen IFC (Industry Foundation Classes). Ähnlich ist dieses Format auch nur als Referenzformat für das BIM-Modell gedacht und nicht für Änderungen in Form von Modellierung. (buildingSmart International 2019) Weitere offene BIM-fähige Formate sind BCF, COBie, CityGML oder gbXML.

Abbildung 14: Gängige Dateiformate in BIM-Projekten (Quelle: BIM4INFRA, 2019)

1.5 BAGGER

Bagger ist der Oberbegriff für verschiedene Arten von Baumaschinen, deren Zweck die Bewegung von Boden ist. Sie werden sowohl beim Ausheben als auch beim Verfüllen von Baugruben verwendet. Es gibt verschiedene Ausführungen dieses Baumaschinentyps und je nach speziellem Einsatzfall werden spezialisierte Baggermodelle eingesetzt, die in Größe und Aufbau variieren, um optimal auf die jeweilige Aufgabe angepasst zu sein. Das in dieser Arbeit betrachtete System konzentriert sich nicht auf einen speziellen Baggertyp. (maschine.com 2020) Jedoch würden sich die Modelle voraussichtlich aufgrund des Einsatzzwecks des Systems beschränken. Sehr große Bagger wie sie im Tagebau eingesetzt werden, fallen aus dem Profil. Häufig eingesetzt im Straßenbau und von Versorgern werden kleinere Mobilbagger und Minibagger.

1.5.1 Aufbau

Mobilbagger setzen sich im Grundaufbau aus dem Unterwagen, bestehend aus dem Fahrwerk und dem Planierschild, dem Oberwagen mit Motor und Fahrerkabine sowie dem Kontergewicht und einem Ausleger samt Stiel, Schnellwechsler und Werkzeug zusammen. Der Oberwagen ist drehbar auf dem Unterwagen gelagert. Das Fahrwerk kann entweder als Raupenfahrwerk, wie in Abbildung 15 zu sehen, oder als Radfahrwerk ausgeprägt sein. Über den Schnellwechsler können in kurzer Zeit diverse Anbauwerkzeuge aufgenommen werden.

Abbildung 15: Aufbau eines mobilen Minibaggers (Quelle: CAT, 2024)

Auf der Armlehne können sich verschiedene Bedienelemente befinden, wie die Steuerung für Planierschild, Klimaanlage, Radio, Licht, Fensterheber, Scheibenwischer. Aber auch die Steuerung für den Schnellwechsler und die Zündung ist hier verortet. Die Hauptsteuerelemente sind die zwei Joysticks (s. Abb. 17). Wird der linke Joystick nach links oder rechts geneigt, dreht sich der Oberwagen. Das Kippen nach vorn oder hinten schwenkt den Stiel vor oder zurück. Das Ein- und Ausrollen des Werkzeugs wird über die Bewegung des rechten Joysticks nach links oder rechts realisiert. Vor und zurück des rechten Sticks hebt oder senkt den Ausleger. Die Fußpedale können diverse Funktionen besitzen. Unter anderem kann damit ein mehrgliedriger Ausleger verstellt werden. Auch das Schwenken des Auslegers nach rechts oder links – sofern diese Funktion vorhanden – kann hier umgesetzt werden. Die Hebel über den Fußpedalen steuern den Vorschub der einzelnen Ketten. Bagger mit Radfahrwerk haben in der Regel ein Lenkrad. Viele neuere Baggermodelle sind mit einem Display ausgestattet, worüber Informationen über den Status der Maschine oder die Steuerung des Hydrauliksystems angezeigt werden können. Außerdem können hierrüber sogenannte 3D-Maschinensteuerungen laufen.

Abbildung 16: Aufbau einer Baggerkabine (Quelle: Volvo, 2022)

Abbildung 17: Baggersteuerung der Joysticks

1.5.2 Sensorik

Aus der Sicht von XR würde die Sensorik eines Baggers zu den ermöglichen Technologien zählen. Um eine Schnittstelle zwischen digitalen Daten und der physischen Welt zu schaffen, ist es notwendig, gewisse physische Parameter in ihrem Ist-Zustand zu erfassen. Durch anschließende Kopplung lassen sich die digitale und die physische Welt verschränken und somit Workflows beschleunigen oder transformieren. Zu diesem Zweck werden schwere Baumaschinen und somit auch Bagger mit diversen Sensoren ausgestattet, um relevante physische Parameter abzugreifen. Moderne Bagger sind mit Lagesensoren (Gyroskope, GPS), Abstandssensoren (LiDAR Sensoren, Radar-Sensoren und Kameras), Gewichtssensoren, Beschleunigungssensoren oder Flüssigkeitssensoren ausgestattet. Insgesamt kann dadurch eine Vielzahl an hilfreichen Features realisiert werden. Winkel- und Neigungssensoren unterstützen beim Herstellen eines Planums. Gewichts- und Beschleunigungssensoren helfen bei der Gewichtsbestimmung des Aushubs und somit bei der Steigerung der Effizienz durch Unterstützung der Arbeitsplanung, Fortschrittsüberwachung und der Erstellung des Aufmaßes. Weiterhin können sie vor Überlast schützen. Abstandssensoren gewährleisten die Kollisionsfreiheit und tragen somit zur Baustellensicherheit bei. GPS verortet die Maschine im Raum und stellt eine Möglichkeit dar, den Baufortschritt zu präzise dokumentieren. Darüber hinaus kann GPS auch bei der Planung sowie der Vermessung der Baugrube bzw. Baustelle helfen. Alle Sensoren in Summe können für Autopilot-Modi verwendet werden, in denen der Bagger autonom agiert oder eingreift, um menschliche Fehl-Inputs in Echtzeit zu korrigieren, die unter anderem beim Erreichen einer Solltiefe gemacht werden.

1.5.3 3D-Maschinensteuerung

Zur Verbesserung der Produktivität, Präzision und Profitabilität von Aushubprojekten kann ein Bagger, sofern er die nötigen Elemente noch nicht ab Werk besitzt, mit einer 3D-Maschinensteuerung aufgerüstet werden.

Diese Systeme bestehen aus GNSS (Globales Navigationssatellitensystem) Empfängern, Inertialen Sensoreinheiten (IMUs) oder Gyrosensoren entlang des Baggerarms, einem elektronischen Steuergerät und einem Tablet in der

Abbildung 18: Komponenten einer 3D-Maschinensteuerung

Kabine als HMI. (SITECH 2017) Gegebenenfalls können auch Sensoren am Drehkranz notwendig sein, um die Rotation des Oberwagens korrekt zu erfassen. Die GNSS-Empfänger georeferenzieren das Fahrzeug. Somit kann es mit ebenfalls georeferenzierten Projektmodellen gekoppelt werden. Um die Genauigkeit der Verortung zu erhöhen, wird regulär RTK (Real Time Kinematic) verwendet. Dabei kommuniziert das System mit fixen Basisstationen, die exakt verortet sind. Durch die Analyse der Phase der Sendewellen können in Echtzeit Positionsfehler korrigiert werden. Das System kann dann eine Genauigkeit von mehreren Zentimetern erreichen. Der 0-Referenz-Punkt des Systems befindet sich in der Mitte der Schaufelspitze (s. Abb. 19).

Abbildung 19: 0-Referenz-Punkt einer 3D-Maschinensteuerung

Das System ist in der Regel mit einem Projektmanagement-System verknüpft, von dem aus die Projekte der Steuerung auf dem Bagger verwaltet werden und erhobene Daten bei der Arbeit ausgewertet werden können.

1.6 LOKALISIERUNG UNTERIRDISCHER OBJEKTE

Um Erdarbeiten in Bereichen mit Infrastruktur durchführen zu können, muss bekannt sein, welche Objekte sich im Boden befinden. Bauunternehmen und bauausführende Unternehmen machen sich strafbar, wenn sie keine der Bauunternehmung vorangestellte umfassende Recherche unternommen haben und anschließend vorhandene Infrastruktur beschädigen. Dies zeigt beispielsweise eine Rechtsprechung des OLG Dresden (1 U 880/15), was die umfassende Haftung für Beschädigungen von Kabeln bei Tiefbauarbeiten betrifft. Das Tiefbauunternehmen hat seine Pflichten vernachlässigt und verlor im Verfahren. (Form Verlag 2016) Daher ist es unerlässlich für sie, vorher alle verfügbaren Informationen einzuholen. Der Ablauf der Datenakquise im Projekt wird in Punkt 2.2 erläutert. Für die Bestimmung der Lage unterirdischer Leitungen und Rohre gibt es verschiedene Möglichkeiten.

Dokumentation der Objekthinhaber

Für bauausführende Unternehmen besteht die Pflicht, sich bei allen in Frage kommenden Versorgungsunternehmen eine aktuelle Auskunft über vorhandene Kabel und Leitungen unmittelbar vor dem Beginn der Erdarbeiten einzuholen. Die Versorger stellen die Auskünfte standardmäßig in Form von PDFs bereit, die dann durch das ausführende Unternehmen ausgedruckt werden können. Dabei ist es wichtig, den Maßstab zu beachten, dieser sollte korrekt abgebildet sein. In der Regel werden Maßstäbe von 1:500 oder 1:1000 gewählt.

Kabelortung

Ist zwar das Vorhandensein einer möglichen Leitung bekannt, nicht aber die genaue Lage, so können verschiedene Technologien zur Ortung verwendet werden. Zu nennen sind hier Ground Penetrating Radar (GPR), Elektromagnetische (EM) Ortung und Akustische Ortung.

Abbildung 20: (links) LMX200 GPR (Quelle: EngineerSupply), (rechts) ULTRA-TRAC Acoustic Pipe Locator (Quelle: OILMARK), (mitte) vLoc3-Pro EM Locator (Quelle: LineStar)

GPR sendet Ultrabreitband-Impulse in den Boden und zeichnet dann mit einem Empfänger die Signalstärke über der Zeit auf, die das Signal braucht, um wieder zurück zum Ortungsgerät zu kommen. Mit dieser Methode können Leitungen aus allen Materialien geortet werden, sie ist nicht auf stromleitende Eigenschaften angewiesen. Das GPR ist jedoch abhängig von der Bodenbeschaffenheit. Stark leitende Böden aus Ton- oder Lehmerde dämpfen das Signal stärker als trockene Böden. Enthält der Boden harte Objekte unterschiedlicher Größe, beispielsweise, wenn alter Bauschutt vergraben wurde, wird das Signal zu oft reflektiert, was eine eindeutige Auswertung unmöglich macht. Grober Kies hat einen ähnlichen Effekt. Des Weiteren nimmt die Auflösung dieser Methode mit der Tiefe der Messung ab. Tiefere Objekte können ungenauer abgebildet werden als Objekte knapp unter der Oberfläche. (Andrew Botterill 2023)

EM Ortungsgeräte koppeln ein Signal durch eine von drei Methoden (Direct Connect, Induction Ring Clamp, Broadcast Induction) in die zu untersuchende Versorgungsleitung ein. Das Signal erzeugt beim Fluss durch die Leitung ein Magnetfeld, welches vom Empfänger detektiert werden kann. Voraussetzung für diese Methode sind jedoch stromleitende Eigenschaften der Leitung.

Akustische Methoden funktionieren auf die gleiche Art und Weise wie GPR, lediglich die Art des Signals unterscheidet sich hierbei. Es wird die Zeit gemessen, die das Signal braucht, um wieder zum Empfänger zurückzukehren. Diese Ortungsmethode ist effektiv, selbst unter den genannten Bedingungen, unter denen GPR versagt. (4M 2023)

Sollte keine der genannten Möglichkeiten bestehen und ist es darüber hinaus ausdrücklich gefordert, die betreffende Leitung intakt zu halten, dann können sogenannte Saugbagger für die beschädigungsfreie Erdbereichbewegung verwendet werden.

Es soll hier noch erwähnt werden, dass die Daten, die aus den drei genannten Ortungsmethoden resultieren, durch Geophysiker interpretiert werden müssen. Jedoch gibt es bereits Forschung zu der Interpretation dieser Daten durch AI (Zhang, Jinchang; Lu, Guoyu 2024)

KAPITEL 2

ANALYSE

Im Umfang dieses Kapitels wird die Sachlage rund um unterirdische Objekte – hauptsächlich Leitungen und Rohre – beschrieben. Es wird auf die aktuelle Informationslage rund um diese sowie den Ablauf von Bauarbeiten an einem Objekt mit im Boden befindlichen Bestandsleitungen eingegangen. Grundlage für die präsentierten Ausführungen bilden ausführliche Gespräche mit einem Baggerfahrer und einem Mitarbeiter der Stadtwerke Mühlhausen. Darüber hinaus werden wichtige Funktionen einer 3D-Maschinensteuerung knapp erläutert und die wichtigsten Projekt-Assets beschrieben.

2.1 UNTERIRDISCHE OBJEKTE

Unterirdische Objekte, die bei einem Bauprojekt beachtet werden müssen, variieren je nach Umgebung und Region. Im Normalfall sind diese in Siedlungsgebieten Trinkwasser-, Abwasser-, Strom-, Gasleitungen und Breitbandkabel. Wird das Bauvorhaben beispielsweise in einer Region durchgeführt, die wie Dresden während des zweiten Weltkriegs oder eines anderen historischen Ereignisses starken Auseinandersetzungen ausgesetzt war, muss vor allem bei Tiefbauprojekten auf mögliche im Boden befindliche Kampfmittel geachtet werden. Dementsprechend wird die Liste der sich im Boden befindlichen Objekte um unübliche Elemente erweitert, namentlich Fossilien, altes Mauerwerk, Steuerkabel, Bergbauleitungen, Wasserstoffleitungen, Erdölleitungen oder auch Leitungen der Rohrpost sowie Druckluft- oder Fernwärmeleitungen, um eine Auswahl zu nennen. In Abbildung 19 ist eine Auswahl an häufig anzutreffenden und weniger gängigen Leitungen und Rohren zu sehen. Eingefärbt wurden sie nach gängigen Trassenwarnbandfarben.

Wasserleitungen in Deutschland werden in einer Tiefe von etwa 1,50m verlegt, um sie vor Bodenfrost zu schützen. Stromkabel und Gasleitungen werden zwischen 0,20 m und 1,50 m Tiefe verlegt. Die genauen Tiefenangaben hängen von der Kommune oder dem jeweiligen Versorger ab, der für die Verlegung und den Betrieb zuständig ist. Abbildung 19 zeigt gängige Toleranzfelder der Tiefe verschiedener Kabel und Rohrleitungen. Mit Abstand den tiefsten möglichen Verlegungspunkt haben Abwasserleitungen oder Gänge von Kanalsystemen. Sie müssen je nach Größe der Leitung – etwa, wenn sie begehbar sein sollen – in einer entsprechenden Tiefe verlegt werden.

Die Materialien der Kabel und Leitungen richten sich nach dem jeweiligen transportierten Medium. Gleichzeitig müssen die mitunter stark korrosiven Bedingungen unter der Erde berücksichtigt werden. Materialien reichen hier von Kunststoff über Stahl oder Guss bis hin zu Steinzeug und Betonformstein. Zum Schutz und auch um das Wiederauffinden zu erleichtern, werden die Leitungen teilweise in einem Sandbett verlegt. (Sicherheit am Bau 2023) In Abbildung 22 ist ein Beispiel eines Tiefenquerschnitts zu sehen.

Abbildung 21: Gängige unterirdische Leitungen und Rohre (Quelle: Sicherheit am Bau, 2023)

Trassenwarnbänder

Wie bereits erwähnt, finden bei Verlegungsarbeiten oft sogenannte Trassenwarnbänder Verwendung. Sie werden knapp oberhalb mit 30 bis 40 cm Abstand zur verlegten Leitung positioniert. Es gibt sie in den verschiedensten Farben, oft werden gelb, grün, blau oder rot gewählt, um eine gute Sichtbarkeit zu gewährleisten. Auf ihnen findet sich eine Beschriftung, die anzeigt, welche Kabel oder Leitungen in unmittelbarer Nähe folgen. In der entsprechenden Norm DIN EN 12613 (DIN, 2021) werden Anforderungen an die Reiß- und Dehnfähigkeit gestellt. Die Norm legt ebenfalls fest, dass die Bänder nach Abriss etwa 20 cm aus der Baggerschaufel und aus der Grube herausragen müssen, um die Sichtbarkeit zu gewährleisten. Neben den einfachen Trassenwarnbändern gibt es noch Ortungsbänder. Diese beinhalten metallische Leiter, die mit handelsüblichen Ortungsgeräten und EM-Ortung oder GPR detektiert werden können. Sie finden vorrangig Einsatz bei metallfreien Rohren und Leitungen und können auch Aufschluss über die genaue Tiefe sowie die Art der Leitung geben. In DIN 54841-3 (DIN, 2016) sind Anforderungen an Ortungsbänder festgehalten. Eine Breite von 50 mm wird bei beiden Trassenbandarten vorgeschlagen, in der Praxis haben sich jedoch 40 mm breite Bänder durchgesetzt. (Brewes GmbH, 2024) Farbliche Vorgaben gibt es nicht. Auch hier hat der Objektbetreiber freie

Abbildung 22: vertikaler Querschnitt durch einen Abschnitt verlegter Leitungen

Wahl. Jedoch haben sich die Farben, wie in Abbildung 21 gezeigt, durchgesetzt. Für eine spätere Visualisierung im Konzept ist zu überlegen, ob die etablierte Farbgebung genutzt werden kann oder sollte.

Abbildung 23: offene Grube mit freigelegten Leitungen und Trassenwarnband

2.2 DATENAKUISE IM BAUPROJEKT

Anknüpfend an Punkt 1.6 ist der Ablauf von der Datenakquise von Lageplänen mit allen Beteiligten – von der Einmessung, wenn die Leitungen frei liegen beziehungsweise Ortung wenn diese überdeckt sind, bis hin zur Einpflegung in das zugrundeliegende BIM-Modell – in Abbildung 24 dargestellt. Es muss geprüft werden, welche Objekte (Leitungen, Kabel, Kampfmittel, Fossilien, etc.) sich im Baubereich unsichtbar unter der Oberfläche befinden. In der Praxis ist der erste Schritt dazu mit viel Kommunikation entweder via Telefon oder E-Mail verbunden. In Deutschland gibt es keine zentrale Informationsstelle, die eine kollektive Auskunft geben kann. Dafür gibt es viele kleine lokale Gruppen und einige größere Kollektive, bei denen sich Versorger eintragen lassen können. So gibt es in Deutschland beispielsweise BIL oder Infrest, bei denen Bauunternehmen eine Leitungsauskunft anfragen können. Sie erhalten dann eine Liste von Unternehmen, die in dem angestrebten Baubereich unterirdische Infrastruktur betreiben. Diese Auskünfte sind weit entfernt davon, als flächendeckend bezeichnet werden zu können und so ist diese Auskunft keine Gewährleistung. Die Unternehmen müssen sich trotzdem selbst auf die Suche nach weiteren Infrastrukturbetreibern machen.

Abbildung 24: Ablauf Datenakquise Lagepläne im Bauprojekt

Abbildung 27: Arbeitsablauf Baugrube, relevante Schritte hervorgehoben

2.3 ARBEITSABLAUF BAUGRUBE

Zu den entsprechenden Überwachungsarbeiten in Leistungsphase 8 der HOAI durch die planenden Kräfte fallen die praktischen Arbeiten auf der Baustelle an. Im Folgenden soll beschrieben werden, wie ein möglicher Arbeitsablauf für eine Baugrube am Beispiel eines Caravan-Stellplatzes (s. Abb. 28) aussehen kann. Die Abnahmepunkte für Strom und Wasser sind bereits vorhanden und überirdisch sichtbar.

Abbildung 28: Plan eines Caravan-Stellplatzes (Draufsicht)

Nach Ausgabe aller Unterlagen und einer Lagebesprechung wird die Baugrube eingemessen. Dies geschieht entweder zusammen mit einem Vermessungsdienst oder ausgehend von abgesteckten Solleckpunkten. Für die Eckpunkte werden Eisenpfähle in die Erde gerammt. Auf diese werden Striche, die sich auf einer Ebene befinden, aufgebracht als Referenzpunkte für eine spätere Einmessung der Tiefe per Laser oder Theodolit während der Erdarbeiten. Ausgehend von der Ecke oben links beginnt der Baggerfahrer,

die Grube bis auf die geforderten Tiefenmaße auszuheben. Dazu befindet sich ein Mitarbeiter samt Schaufel und Messinstrument in der Grube und checkt regelmäßig die Tiefe unter Absprache mit dem Baggerfahrer. Dieser Bauhelfer oder Tiefbauarbeiter ist ebenfalls für das Freilegen von Bestandsleitungen verantwortlich. Um die Grubensohle so intakt wie möglich zu halten, wird nach etwa drei Bahnen – drei Schaufelbreiten des Baggers, wobei jeweils bis zur Solltiefe ausgehoben wurde – begonnen, die erste Verdichtungsschicht, bestehend aus Schotter oder Kies, einzufüllen. Dazu fährt ein LKW an den Grubenrand und der Bagger verteilt das Material im ausgehobenen Bereich. Dieser Prozess setzt sich fort bis hin zur unteren rechten Ecke, wo sich die Zufahrt für die Baustellenfahrzeuge befindet. Hier werden zuletzt die vorhandenen Bestandskabel freigelegt. Die 30 cm breite Drainage für das Objekt wird durch einen kleineren Bagger mit einem schmalen Löffel gegraben.

Abbildung 29: Bagger und Bauhelfer bei Arbeiten an einer Baugrube

2.3.1 Freilegen von Bestandsleitungen

Sowohl die Strom- als auch die Internetleitung in Abb. 28 verlaufen durch die Grubengeometrie und liegen etwa 10 cm über der Solltiefe. Um bestehende Leitungen und Rohre im Untergrund ordnungsgemäß freizulegen, werden zunächst die entsprechenden Maße aus den durch den Objektbetreiber gestellten Bestandsplänen entnommen und mit der Umgebung gegengecheckt. Einzelne Punkte werden per Maßband, Tachymeter oder anderen

Instrumenten eingemessen und mittels Markierungsspray auf dem Boden markiert. Alternativ können die Kabel auch durch ein Kabelortungsgerät gesucht werden. Dies ist der Fall, wenn die genaue Lage von vermuteten Leitungen nicht bekannt ist. Auch kann es sinnvoll sein, Suchschlitze mit einer schmalen Schaufel zu graben, um die Lage der Leitung zu validieren, dies kann vom Objektinhaber vertraglich gefordert werden, um sicher Beschädigungen vorzubeugen.

Entlang der eingemessenen Punkte beginnt der Baggerfahrer die obere Schicht abzuziehen. Die Markierungen werden ebenfalls mit abgezogen. In der Regel wird nach Abtragen der homogenen Deckschicht der alte Graben der Kabelverlegung sichtbar. Deutlich wird dies durch eine unterschiedliche Färbung oder Struktur des Erdreichs, da sich das Füllmaterial von dem unberührten Erdreich unterscheidet. Kabelgräben haben oft eine Breite von ca. 60cm und Schaufeln für hier beschriebene Erdarbeiten eine Breite von 1,40 m. Nun wird durch den Baggerfahrer das Erdreich Schicht für Schicht über den Leitungen flächig in die Tiefe abgezogen. Anfangs mit einer Aushubhöhe von etwa 15 cm, später in fortgeschrittener Tiefe nur noch mit etwa 5 cm. Desto mehr sich der Fahrer der Leitung nähert, desto vorsichtiger sollte er sein. Je nach Objektbetreiber gibt es verschiedene Vorschriften, wie beim Ausgraben vorgegangen werden soll.

Meist wird ab einem Abstand von 40 cm zur vermuteten Höhenlage der Leitung auf Handschachtung gewechselt, um eine Beschädigung der Leitung durch den Bagger zu vermeiden. Dazu gibt der Tiefbauarbeiter, der auch für die Einmessung der Höhe zuständig ist, ein Zeichen. Zumeist trifft der Baggerfahrer auch zuerst auf die in Punkt 2.1 erwähnten Trassenwarnbänder. Es kann vom Baggerfahrer nicht davon ausgegangen werden, dass er vor der Leitung auf eine umgebende Sandschicht trifft, wie im Querschnitt in Abbildung 22 gezeigt. Der Grund hierfür ist, dass das Kabel – sofern es sich um eine flexible Ummantelung handelt – sich durch ein eingebrachtes Moment nach oben in Richtung Erdreich durchdrücken kann.

Der Vollständigkeit halber ist zu erwähnen, dass in der Praxis oft aus Zeitgründen versucht wird, auf eine Handschachtung weitestgehend zu verzichten. Der Baggerfahrer führt die Schaufel parallel zur Leitung über diese, jedoch nicht zuerst mit den Zähnen. Er legt dafür den Bauch der Schaufel auf das Kabel und fährt damit auf diesem mit leichtem Druck entlang, um es nicht zu beschädigen und gleichzeitig komplett frei zu legen.

Im gezeigten Beispiel des Caravan-Stellplatzes liegen die beiden Bestandsleitungen im Bereich der verdichteten Schotter- bzw. Kiesschicht. Nach der Ausgrabung der Leitungen müssen diese vor Einbringen der Schicht mit Absprache des Objektbetreibers entweder unter die Solltiefe der Grube verlegt oder um die Grube herum umverlegt werden. Anschließend müssen die neuen Verläufe eingemessen und dokumentiert werden.

2.3.2 Problematische Umgebungseinflüsse

Während der händischen Einmessung der Leitungen kann es zu Problemen kommen, die einen zügigen Baufortschritt behindern können. In Bestandsplänen eingezeichnete Referenzpunkte für Maßangaben können verschwunden sein. Beispielsweise wenn eine Grundstücksecke überbaut wird oder von einer veränderlichen Baustruktur eingemessen wurde. Das verwendete Markierungsspray für die eingemessenen Punkte kann im Winter von Schnee überdeckt, von Regen weggespült oder von Baustellenfahrzeugen überfahren werden. Messpunkte müssen dann gegebenenfalls erneut aufgenommen werden. Beim Aushub der Leitung ist es möglich, dass ein alter Aushubgraben nicht durch visuell differenzierbares Erdreich erkennbar ist, was unter anderem daran liegen kann, dass zuvor eine größere Baumaßnahme und kein Grabenaushub durchgeführt wurde.

Das angestrebte Konzept soll den vorangegangenen Erläuterungen entsprechend bei der Ausgrabung der Bestandsleitungen unterstützen, sodass der Bauhelfer entlastet wird und auf die Phase der händischen Einmessung der Leitungen verzichtet werden kann. Des Weiteren soll das Konzept mögliche problematische Umgebungseinflüsse, die mit dem Prozess der händischen Einmessung einhergehen, ausschalten.

2.3.3 Fokuspunkte bei der Arbeit

Während der Arbeit mit einem Bagger wird der Blickfokus je nach aktueller Tätigkeit ständig gewechselt. Beim Fahren mit der Maschine wird der Bediener beispielsweise auf Hindernisse schauen, die sich im Fahrweg befinden. Er wird ständig die Spiegel checken, um sich der Umgebung bewusst zu sein. Außerdem ist das Manövrieren mit einem Nach-vorn-Lehnen verbunden, um die Ausläufer des Fahrwerks zu sehen. Während des Aushubs ist der Fokus sowohl auf die Schaufel und das unterliegende Erdreich fixiert, als auch auf die Seitenscheiben beim Drehen des Oberwagens. Beim Drehen muss darauf geachtet werden, mit dem Ausleger keine umliegenden Objekte zu beschädigen. Beim Abladen des Löffelinhalt in den LKW liegt der Fokus dort auf einem höhergelegenen Punkt, um sicher zu stellen, dass der Inhalt korrekt entleert wird. Für das Projekt ist der Blickfokus während des tatsächlichen Aushubs wichtig. Dieser liegt ohne weitere Hilfsmittel, wie erwähnt, direkt vor dem Operator auf dem Löffel und dem sich in unmittelbarer Entfernung zu diesem befindlichen Erdreich. Ist jedoch ein Display anwesend, kann es je nach Anwendung sein, dass der Fokuspunkt temporär näher in Richtung Betrachter wechselt und zwischen den Informationen und dem realen Geschehen hin und her springt. Akkommodation und Vergenz passen sich ständig an. Dies ist besonders der Fall, wenn der Bediener beispielsweise die Sollkontrolle einer 3D-Maschinensteuerung aktiviert hat und bei der Erstellung eines Planums permanent gegencheckt, ob sich der Löffel auf der korrekten Tiefe befindet.

Abbildung 30: Fokuspunkte während der Arbeit

2.4 FEATURES EINER 3D-MASCHINENSTEUERUNG

Im Folgenden sollen gewisse Features des Interfaces der Volvo Dig Assist 3D-Maschinensteuerung dargestellt werden. (McLean 2023) Zwar ist dies nicht der Kernfokus der Arbeit, soll hier aber der Vollständigkeit halber und auf die Anfrage des Zweitgutachters dieser Arbeit hin knapp mit betrachtet werden.

Jede 3D-Maschinensteuerung besitzt eine Anzeige für die Kontrolle der Soll-Tiefe. Damit wird bestimmt, ob sich die Schaufelspitze in der aktuellen Position über, in oder unter der angestrebten Tiefe befindet. Es ist so möglich, plane Grubenflächen herzustellen.

Abbildung 31: Soll-Kontrolle Volvo Dig Assist, (links) über der Solltiefe, (mitte) in der Solltiefe, (rechts) unter der Solltiefe (Quelle: volvoceblog.com, 2023)

Für die direkte Erstellung von Geometrien, welche dann von der Soll-Kontrolle überwacht werden können, gibt es verschiedene Funktionen. Der Operator hat die Möglichkeit, ein ebenes Planum herzustellen oder eine Fläche mit einem Gefälle. Bei jeder Funktion können verschiedene Ebenen mit individuellen Höhen hinzugefügt werden, die dann beispielsweise die Grubensole, eine Sandschicht oder eine Schotterdecke darstellen können. Ebenfalls von der Sollkontrolle betroffen – jedoch dann horizontal – kann eine Linie eingestellt werden, von der nicht lateral abgewichen werden darf. Funktional zum Einsatz kommt dies, wenn ein gerader Graben durch die Landschaft gegraben werden muss.

Abbildung 32: Volvo In-Field Design (Quelle: volvoceblog.com, 2023)

Für komplexere Gruben-Geometrien steht die In-Field-Design Funktion zur Verfügung. Diese gliedert sich in zwei Reiter auf – Profil und Grundriss. Im Folgenden soll beispielhaft einmal die Profil-Funktion dargestellt werden. Sowohl Profil als auch Grundriss funktionieren auf die gleiche Art und Weise.

Abbildung 33: Volvo In-Field Design, Ablauf Profifunktion (Quelle: volvoceblog.com, 2023)

Zuerst können vorgefertigte Profil-Templates für Gräben ausgewählt werden (1). Diese können auch nach Auswahl in einem Editor angepasst werden (2). Die Punkte können parametrisch bemaßt werden (3). Ist die Zeichnung zur Zufriedenheit des Operators, muss als nächstes ein Punkt der Zeichnung festgelegt werden, entlang dessen die horizontale Verlaufslinie ausgerichtet wird (4). Die Verlaufslinie kann anschließend per Hand oder mit den Zähnen der Schaufel im Realen definiert werden (5). Per Hand öffnet sich erneut ein Editor und der Operator gibt die Punkte wie zuvor bei der Erstellung des Profils ein (6). Ist die Linie korrekt definiert, wird durch Klicken auf

„Fertig“ die Geometrie erstellt und in das Hauptansichtsfenster aufgenommen (7). Nun kann der Fahrer durch die Sollkontrolle den angelegten Graben ausheben.

2.5 STATUS QUO DER PROJEKT-ASSETS

Mit Assets sind hier die beteiligten Objekte gemeint, die bei der Umsetzung des Prototyps von Bedeutung sind. Zu nennen sind hier der Case WX185 Projektbagger der Professur für Baumaschinen, die HMI CAB der Professur für Technisches Design sowie die verfügbare Hardware.

2.5.1 Case WX185

Der Bagger wurde am 31.07.2024 besichtigt und ist von der Professur für Baumaschinen mit einem GNSS-System und diversen Sensoren nachträglich ausgestattet worden, um die 3D-Maschinensteuerung zu ermöglichen. Die Steuerung selbst ist eine Eigenentwicklung der Professur und läuft auf einem Touch-Screen in der Kabine, der sich rechts vom Operator befindet und eine Diagonale von 35cm hat. Als zusätzliche Sensorik zur Unterstützung der Steuerung ist der Bagger mit einem LIDAR-Sensor und drei Kameras ausgestattet, die jeweils linker- und rechterseits und am Heck der Maschine angebracht sind. Die Kabine besitzt einen LED-Streifen zur Objekterkennung – vorrangig Personenerkennung – um den Bagger herum. Er ist das Ergebnis der Diplomarbeit von Richard Luis Morgenstern (2024). Am Stiel

Abbildung 34: (links) Case WX185 (Quelle: Dawid Gwózdź, 2021), (rechts) Blick aus dem Bagger der Professur für Baumaschinen mit Matrix Display und Touchscreen (Quelle: Richard Luis Morgenstern, 2024)

des Baggers befindet sich über der Schaufel ein LED-Matrix Display mit einer Auflösung von 16 x 16 Pixeln. Für das Matrix Display ist eine Soll-Anzeige mit Grob- und Feinmodus umgesetzt. Der Bagger verfügt darüber hinaus über Lautsprecher in der Kabine.

2.5.2 HMI CAB

Zweck der HMI CAB an der Professur für Technisches Design ist die Spiegelung eines möglichst allgemein gehaltenen Kabinenaufbaus schwerer Bau- und Landmaschinen für das Prototyping neuer Funktionen und Modalitäten. Der Aufbau besteht aus einem Sitz samt Armlehnen aus MFD-Platten, auf denen durch ein Stecksystem verschiedene Inputhardware und Bedienelemente verortet werden können. Dieses wurde während des Verlaufs dieser Arbeit iteriert und angepasst. Zum Ende der Arbeit war es möglich, in das Stecksystem zwei Baggerjoysticks von Danfoss einzubringen. Das Gerüst der Kabine besteht aus Item Profilen, wodurch hier an jeder Stelle Anbindungspunkte für physische Ergänzungen existieren. Die Profile sind an einigen Stellen leicht durch MFD-Platten verkleidet, unter anderem um Kabel zu verbergen. Die Dimension des Kabinengerüsts ist einstellbar und im Zeitraum des Projekts auf eine Breite von 120 cm zwischen beiden A-Säulen festgelegt, während diese um etwa fünf Grad leicht zum Bediener geneigt sind.

Abbildung 35: HMI CAB der Professur für Technisches Design

An der Kabine angebracht sind diverse Projektoren, große und kleine sowie ein 5.1 Soundsystem. Der Subwoofer befindet sich neben der Kabine. Bis in das letzte Viertel der Arbeit war ein Joystick (Hotas Warthog) als Inputgerät vorhanden, danach zwei Danfoss JS1-H Joysticks. Ein Standrechner hinter der Kabine dient dazu, die verschiedenen Gerätetypen anzusprechen. Wie in Punkt 2.5.1 beschrieben, befindet sich auch an diesem Aufbau ein LED-Gerüst an der Innenseite der A-Säulen. Ein LED-Streifen dieses Konstrukts zieht sich über die gesamte Frontscheibe von links nach rechts. Zu dem Aufbau, um dieses System zu bespielen gehört ein Router.

Zusätzlich sind Stative in verschiedenen Größen verfügbar, Klemmen zur Montage für Projektoren oder andere Objekte im Raum und zwei Tablets als mobile Bildschirme.

2.6 ANFORDERUNGEN

Im Folgenden soll eine Übersicht über die in den vorangegangenen Betrachtungen erläuterten Aspekte gegeben werden, die für die weitere Erarbeitung von Konzepten und Entwürfen maßgeblich sind – darstellbare Informationen, Eingabe- und Ausgabegeräte im Case WX185 Projektbagger und der HMI CAB. Zuletzt soll eine Anforderungsliste erstellt werden.

2.6.1 Zusammenfassung

Aus der Analyse ergibt sich eine Liste von Informationen, die in die Konzeption einfließen können. Darunter fallen die Art der Leitung, deren laterale sowie vertikale Lage, die Überdeckung – der Abstand vom Vermessungspunkt zur Oberfläche, die Größe der Leitung sowie ein mögliches Toleranzfeld.

Die Art der Leitung ist in jedem Fall bekannt. Das gleiche gilt für die laterale und vertikale Lage. Seit 2016 werden Höhen als Höhen über NHN angegeben, was die Angabe der Überdeckung obsolet macht. Die Größe der Leitung ist unter anderem an die Art der Leitung gekoppelt, jedoch nicht immer eindeutig bekannt. Das mögliche Toleranzfeld der jeweiligen Leitung ergibt sich, wie in Punkt 2.2.1 erläutert, aus der Art der Vermessung und somit auch der Entstehungszeit der Messpunkte und kann nicht eindeutig bestimmt werden. Oft werden von Versorgern und Objektinhabern individuelle Informationen über spezielle Einzelfälle verbal oder in Form von Text übermittelt. Lagedaten aus Ortungstechnologien wie GPR, EM-Methoden oder Akustischer Bestimmung sind oft unzuverlässig und aufwendig in der Erbringung. Die gesichert verfügbaren Informationen schränken sich somit auf die Art der Leitung sowie deren laterale und vertikale Lage ein. Weiterhin wird von vielen Versorgern vertraglich bei Bauunternehmungen gefordert,

dass ab etwa 40 cm Abstand auf Handschachtung umgestiegen wird, um die Leitungen vor Schäden zu schützen. In Kombination mit der Erfahrung von Baggerfahrern sind die gesicherten Informationen ausreichend, um ein vollständiges Bild zu vermitteln.

Eine allgemeine Farbkodierung für unterirdisch verlegte Leitungen gibt es in Deutschland nicht. Es gibt hier verschiedenste Ansatzpunkte. Zum einen gibt es eine vage Farbkodierung über Trassen- und Ortungswarnbänder, zum anderen eine individuell festgelegte Kodierung der einzelnen Versorger. Somit sind Operator, je nachdem, an welchem Ort in Deutschlands sie tätig sind, andere Farben gewohnt, die mit den verschiedenen Leitungsarten assoziiert werden.

Im und am Case W185 Projektbagger befindliche Hardware sind ein Matrix Display an der Schaufel, ein LED-Band um die Frontscheibe, ein Tablet in der Kabine rechts vom Fahrer und Lautsprecher. Zusätzlich wurde noch die Darstellung via eines außen an der Baggerkabine sitzenden Lasers in Aussicht gestellt und in die Palette der HMI-Komponenten mit aufgenommen. Diese Ausgabegeräte sind gespiegelt in der HMI CAB vorhanden bis auf das Tablet in der Kabine und das Matrix Display an der Schaufel sowie den Laser. Jedoch stehen weitere Displays in Form von beweglichen Tablets und Projektoren zur Verfügung. Vor Ort gibt es einen LaserCube, der für das Prototyping der Laserprojektion verwendet werden kann. Darüber hinaus wird die Liste durch ein Elgato Streamdeck ergänzt, um die Möglichkeit zu haben, physische Buttons mit Funktionen zu belegen.

Abbildung 37: Zusammenfassung Informationen, Ausgabegeräte HMI CAB, Ausgabegeräte Case WX185 Projektbagger (dunkelgrau = vorhanden, hellgrau = verfügbar)

2.6.2 Anforderungsliste

Aus den vorangegangenen Betrachtungen aus Recherche und Analyse sowie der Aufgabenstellung ergibt sich eine Anforderungsliste (s. Tabelle 3). Ziel dieser Arbeit soll es sein, einen interaktiven Prototyp eines XR-Bedieninter-
faces für Bagger zu entwickeln. Dazu sollen die vorhandenen Ressourcen und Hardware verwendet werden. Den Fokuspunkt für das Interface bildet die Darstellung unterirdischer Leitungen.

Es ist die Kernaufgabe, dem Bediener die gesichert verfügbaren Informa-
tionen darzubieten. Eine Warnung soll ab dem Schwellabstand für Hand-
schachtung gegeben werden, um Schäden vorzubeugen. Beim Prototyping
sollte auf die Umsetzung der korrekten Tiefenkriterien geachtet werden.

Anforderung	Art	Beschreibung
System		
Darstellung Art der Leitung	F	Art der Leitung (Wasser, Strom, Internet, ...) soll an Bediener weitergegeben werden
Darstellung vertikale Lage der Leitung	F	Aktuelle vertikale Lage soll zu jedem Zeitpunkt für den Bediener in Form des Abstandes der Schaufelspitze zur Leitung einsehbar sein
Darstellung laterale Lage der Leitung	F	Horizontaler Verlauf der Leitung soll für den Bediener sichtbar sein
Warnung bei geringem Abstand	F	Warnung mindestens ab 0,4m vertikalem Abstand
Darstellung Größe der Leitung	W	Durchmesser / dreidimensionale Ausdehnung wird dargestellt
Darstellung Überdeckung der Leitung	W	Überdeckung (Abstand Leitungsoberkante – Oberfläche) wird dargestellt
Darstellung Toleranzfeld der Leitung	W	Toleranzbereich für die Lage der Leitungen wird dargestellt
Prototyp		
Beachtung Fokusebene / Tiefenkriterien	F	Fokuspunkt beim Arbeiten und menschliche visuelle Tiefenkriterien finden im Prototyping Einfluss
Bespielung vorhandener Ausgabegeräte	F	Vorhandene (in HMI CAB oder Case WX185) Ausgabegeräte sollen in das Prototyping mit einbezogen werden.
Bespielen neuer Ausgabegeräte	W	Neu gefundene geeignete Hardware wird in das Prototyping mit einbezogen

Tabelle 3: Anforderungsliste

KAPITEL 3

KONZEPT

Dieses Kapitel befasst sich mit der Kanalisierung aller im Voraus gesammelten Informationen in erste Konzeptideen für denkbare Darstellungsarten unterirdisch verlegter Leitungen aus der Sicht eines Baggerfahrers und in Möglichkeiten, den Prototypen aufzubauen. Auf Basis der Recherche und Analyse wird für einen weiterführenden Prototypenaufbau entschieden.

3.1 MÖGLICHKEITEN VISUELLER ABBILDUNGEN DER LEITUNGEN

Es soll hier in einer Vorbetrachtung geklärt werden, wie die Leitungen visuell in Übereinstimmung mit den gesammelten Informationen abgebildet werden können.

Eine untersuchte Möglichkeit, unterirdische Leitungen für den Betrachter verständlich darzustellen, wurde in Punkt 1.3 genannt – das Objekt selbst und die Verwendung von Schatten-Ankern. Diese Art der Darstellung kann in Abbildungsvarianten, in denen die Objekte tatsächlich dreidimensional sichtbar sind, verwendet werden. In zweidimensionalen seitlichen Schnittansichten können Schatten-Anker verwendet werden, die sich wie in Abbildung 12 durch das Erdreich von der Oberfläche bis hin zum tatsächlichen Objekt ziehen. Bei Seitenansichten kann auf an der Oberfläche verlaufende Schatten-Anker verzichtet werden. Hingegen würden bei Draufsichten das Objekt entfallen und nur die Schatten-Anker zu sehen sein. Die drei genannten Ansichten – Schnittdarstellung, vertikale und 3D Ansicht – leiten sich von gängigen Ansichten ab, wie sie in 3D-Maschinensteuerungen verwendet werden.

Es bietet sich an, die Leitung als tatsächliches Objekt in der Darstellung zu einem simplen Zylinder zu abstrahieren. Da die Messpunkte der georeferenzierten Lagedaten auf der obenliegenden Geodäte der Mantelfläche eingemessen wurden (s. Abb. 25), und der tatsächliche Durchmesser der jeweiligen Leitung nicht bekannt ist, kann der Mittelpunkt des Zylinders ebenfalls nicht bestimmt werden. Der abstrahierte Zylinder sollte also entweder ebenfalls mit seiner obenliegenden Geodäte tangential durch die durch die Messpunkte interpolierte Linie gelegt werden oder die Messpunktlinie sollte den Mittelpunkt des Zylinders einnehmen (s. Abb. 38). Im Zweifel wird die Leitung bereits knapp über ihrer tatsächlichen Lage erwartet. Zu bevorzugen ist die erste Variante (gelber Zylinder in Abbildung 38). Bezüglich des Durchmessers des Zylinders sollte auf eine Einheitsgröße zurückgegriffen werden aufgrund der fehlenden individuellen realen Durchmesserwerte.

Abbildung 38: Reale Leitung und mögliche abstrahierte Darstellungen (gelb und orange)

Abbildung 40: ikonische Leitungskodierung

Die Art der Leitung kann auf verschiedene Art und Weisen dargestellt werden. Es ist sinnvoll, dies zu tun, da es der einzige Weg ist, dem Operator Anhaltspunkte zur Größe der freizulegenden Leitung zu geben. Durch die Art und aufgrund der Erfahrungen der Fahrer können sie Rückschlüsse über die Größe ziehen. Beschrieben ist dies in der Grafik in Abbildung 21.

Eine Möglichkeit, die Art der Leitung zu kodieren, ist über die Linienart. Ein bewährtes Konzept, das mit der Differenzierbarkeit von Linien aufgrund ihrer Art arbeitet, ist das Liniensystem beim technischen Zeichnen nach ISO 128.

ENGINEERING DRAWING LINES										
Continuous Lines					Discontinuous Lines					
Thick		Thin			Thick		Thin		Thick & thin	
Straight	Wavy	Straight	Non-straight		Dash	Chain	Chain			
			Curved	Zigzags			Singe	Double		
	none									
ISO 128 Classification of Line Types, 'A' to 'K'										
A	none	B	C	D	E	J	F	G	K	H

Abbildung 39: Linienarten für technische Zeichnungen (Quelle: ISO 128:1982, 1982)

Die Kodierung via Linienart ist weniger intuitiv. Einige Linienarten sind nicht auf den ersten Blick schnell für den Betrachter zu differenzieren. Da während der Baggerarbeiten schnell agiert werden muss und die Blicke auf die Informationen meist flüchtig ablaufen werden, muss eine prägnante Botschaft gesendet werden. Darüber hinaus verfälschen nicht-gerade Linienarten, wie in Abbildung 39 zu sehen, den wahrgenommenen Verlauf der Leitungen und sind somit kontraproduktiv. Des Weiteren würden verschiedene Linientypen zwar generell in der Vogelperspektive funktionieren, nicht jedoch in der Schnittansicht. Es wäre keine Kohärenz gegeben.

Eine weitere Variante assoziiert mit den Leitungen verschiedene Symbole, die schnell zu erfassen sind. Diese würden im Gegensatz zu verschiedenen Linienarten über alle drei Ansichten hinweg gut funktionieren. Eine ikonische Kodierung würde jedoch schnell die jeweilige Darstellung überfluten.

Letztlich ist es in allen Darstellungen – seitliche Schnittdarstellung, vertikale und 3D Ansicht – möglich, die Leitungsart durch die Farbe darzustellen. Aufgrund der in der Analyse herausgestellten Uneinheitlichkeit der Farbkennung für unterirdische Leitungen in jeglichen Bereichen in Deutschland, kann eine eigene Farbkennung aufgestellt werden. Diese muss entweder

vom Operator gelernt werden oder es könnte bei der Vorbereitung der Daten für den Bagger eine Möglichkeit geben, den Leitungen individuelle Farben zuzuordnen. Somit könnte jeder Betreiber und jede Kommune die Farbigkeit ihren eigenen Farbschemas anpassen. Aufgrund der Intuitivität, die Nähe einer Farbkodierung zur gängigen Praxis bei Leitungsdokumentationen, der eindeutigen Unterscheidbarkeit und der schnellen Zeit, in der es möglich ist, den Unterschied wahrzunehmen, wird für den Verlauf des Projektes eine Farbkodierung gewählt. Vorerst wird hier in Abbildung für den Verlauf des Projektes eine Farbkennung vorgeschlagen (s. Abb. 41)

Abbildung 41: gewählte Farbkodierung Leitungen

Für Wasser wurde Blau gewählt, aufgrund der häufig gewählten Farbe für Trassenwarnbänder. Dasselbe gilt für das gewählte Grün von Abwasser. Strom wurde in Gelb gekennzeichnet, da diese Farbe intuitiv mit der physikalischen Erscheinung assoziiert wird. Rot wurde für Gasleitungen ausgewählt, da per DIN EN 1089-3 (DIN, 2011) entzündliche Gase in Rot gekennzeichnet werden müssen. Für Telefon- und Breitbandleitungen wurde Lila gewählt, da diese Farbe neben Blau mit Digitalität assoziiert wird. Fernwärme, Signalanlagen und die Rohrpost bekamen nach der genannten Auswahl weitere möglichst von den bereits vergebenen Farben differenzierbare Töne.

3.2 ERSTE VISUALISIERUNGEN

Aufgrund des Fokus auf dem Prototyping wurden ohne weitere Zwischenschritte erste Visualisierungen angefertigt. Die vorhandenen Informationen wurden auf verschiedene Hardwarekomponenten verteilt. Nicht alle Ausgabegeräte können jede Information gleichgut oder überhaupt abbilden. Zu Beginn wurde mit allen verfügbaren Informationen gearbeitet, auch mit den nicht gesicherten Informationen.

Abbildung 42: Visualisierung „HUD“

Visualisierung „HUD“, zu sehen in Abbildung 42, zeigt die perfekte Darstellung als Umsetzung mittels HUD. Die Informationen sind im Blickfeld des Fahrers am Aktions-Fokuspunkt – der Baggerschaufel – angebracht und so intuitiv wie möglich zum Verständnis umgesetzt. Abgebildet sind die laterale und vertikale Lage, die Überdeckung – die Zahl könnte jedoch auch den vertikalen oder direkten Abstand zur Schaufel anzeigen – und die Größe der Leitung durch die Streifenbreite sowie deren Art durch die Farbe. Die vertikale und laterale und somit relative Lage der Leitung im Raum kann hier durch die Abbildung realer Raumtiefe und die Simulation von Verdeckung durch die entsprechende Technologie, wie eingangs in der Recherche beschrieben, dargestellt und unterstrichen werden. Weiterhin würde diese

Darstellung die Parallaxe korrekt durch Head- oder Eyetracking darstellen können. Akkommodation und Vergenz könnten abgebildet werden. Zusätzlich zu der Visualisierung wäre es sinnvoll, die Leitungen in weiteren Iterationsschritten wie in Punkt 1.3 mit Schatten-Ankern an die Oberfläche zu projizieren. Dies sollte dann ein noch intuitiveres Erlebnis in der Wahrnehmung während des Arbeitens bieten.

Abbildung 43: Visualisierung „Laser“, (oben) nur Kernlinie, (links) Kernlinie mit Toleranzfeld, (rechts) Kernlinie mit Toleranzfeld und angedeuteten Tiefenangaben

Die dritte Visualisierung „Laser“ (s. Abb. 43) zeigt die Bodenprojektion der Schatten-Anker der unterirdischen Leitungen durch einen außen an der Kabine angebrachten Laser. Aufgrund des hellen Sonnenlichts müssten voraussichtlich die Farben der Linien dem Untergrund entsprechend farblich dynamisch angepasst werden, sodass eine optimale Sichtbarkeit zu jedem Zeitpunkt gewährleistet werden kann. In dieser Visualisierung sind die Linien einfarbig dargestellt. Zahlen und Abstände würden durch die rauen Untergründe auf Baustellen abschätzbar nicht zuverlässig dargestellt werden können. Zu sehen sind weiterhin Toleranzbereiche und eine Steuerung der Laserprojektion über ein Tablet. Die Projektion soll nicht dauerhaft vorhanden sein, sondern möglichst nur gepulst gezeigt werden. Die Frage besteht, ob die Sichtbarkeit der Toleranzbereiche gegeben sein wird, da diese sich von den Kernlinien noch einmal deutlich abgrenzen müssten, was wiederum Auswirkungen auf den Kontrast haben wird.

Abbildung 44: Visualisierung „LED“

Visualisierung „LED“ nimmt Abstand von einer räumlich direkt verorteten Darbietung der Lage der Leitungen und wechselt hin zu einer dennoch räumlich aufgelösten jedoch indirekteren und weiter abstrahierten Darstellungsweise. Auf dem am Stiel angebrachten Matrix Display ist eine Grafik, die auf eine Leitung hindeutet und Text zu sehen, der den vertikalen

Abbildung 45: Auflösung und Darstellung des LED-Streifens am Stiel

Abbildung 46: (oben) Kimme-Korn, (unten) Mapping Schaufelbreite und gleiche Darstellung

Abbildung 47: (oben) Leitung rechtwinklig, (mitte) Leitung schräg, (unten) Leitung parallel

Abstand der Schaufel zur Leitung beschreibt. Die Grafik soll dabei erst aktiv werden, wenn eine Leitung sich vertikal unterhalb der Schaufel befindet. Die Änderung auf dem Display würde die Saliens des Reizes in diesem Moment erhöhen. Unter dem Display ist ein LED-Streifen mit einzelnen differenzierbaren Leuchtelementen angebracht. Über die einzelnen LEDs hinweg ist ein Farbgradient erkennbar, der die laterale Lage der sich aktuell unter der Schaufel befindlichen Leitung sichtbar macht und auch ein Toleranzfeld erkennen lässt. In der realen Umsetzung wäre dieser Streifen, so wie in der Visualisierung gezeigt, zu breit und konstruktiv nicht umzusetzen. In einer Iteration müsste dieser verkleinert und auf die Stielbreite angepasst werden. Der LED-Streifen unter dem Display dient dazu, das Display freier zur Visualisierung von potentiell weiteren Anwendungen zu halten.

Darüber hinaus beinhaltet die Visualisierung den LED-Streifen aus dem Case WX185 Projektbagger. Dieser wird in der Darstellung für die Anzeige zur genaueren Lagebestimmung verwendet. Zu sehen ist ein roter Kernpunkt mit einem helleren Bereich zu beiden Seiten, was die Leitung und ihr Toleranzfeld erkennbar macht.

Zu betrachten ist die Auflösung des am Löffel angebrachten LED-Streifens. Gedanken dazu sind in Abbildung 45 festgehalten. Es stellt sich die Frage, ob der LED-Streifen in der Kabine und der LED-Streifen am Stiel die gleiche Anzeige sein sollen, sodass der Kabinenstreifen die Anzeige des Stielstreifens vergrößert darstellt. Eine weitere Möglichkeit wäre, dass der LED-Streifen der Kabine die Anzeige des anderen erweitert und somit ein größeres Sichtfeld möglich macht. Andererseits könnten beide Streifen im Zusammenspiel auch eine Kimme-Korn Funktion bilden (s. Abb. 46). Weiterhin muss geklärt werden, welcher Bereich genau auf den beiden Streifen abgebildet werden kann und soll. Möglichkeiten wären hier die Stielbreite und somit wahrscheinlich in etwa die Breite des Displays oder die Breite des Anbauwerkzeugs (der Schaufel). Anschließend an diesen Gedanken stellt sich die Frage, wo das Suchfeld exakt verortet sein soll – intuitiv wäre dafür am besten die Schaufelspitze beziehungsweise der 0-Referenz-Punkt der 3D-Maschinensteuerung geeignet. Darüber hinaus sollte geklärt werden, wie mit verschiedenen Orientierungen der Leitungen unter der Schaufel in solch einer reduzierten Darstellungsform umgegangen werden kann, um eine eindeutige Interpretation zu gewährleisten. Verschiedene Gedanken dazu wurden in Abbildung 47 festgehalten.

Abbildung 48: Visualisierung „Tablet“

Abbildung 49: Visualisierung „Tablet“, einzelner Bildschirm

Visualisierung „Tablet“ holt die Wiedergabe der Informationen gänzlich in die Kabine. In Abbildung 48 sind zwei Displays zu sehen. Denkbar sind auch mehr Screens, je nachdem, welche Funktionen erfüllt werden müssen. In vielen Baggern sind bereits Displays vom Hersteller verbaut, die dazu dienen, dem Operator die Maschinenparameter und Steuerparameter des Baggers über ein visuelles Interface zu präsentieren. Bei vielen Baggermodellen ist jedoch keine Schnittstelle für nachrüstbare Technologien vorgesehen, weshalb bei einer nachträglichen Installation einer 3D-Maschinensteuerung beispielsweise weitere Bildschirme notwendig werden. Diese Systeme benötigen ebenfalls eine Schnittstelle mit dem Menschen, um die Funktion zu realisieren. Es ist auch denkbar, dass noch mehr oder weniger Bildschirme in der Installation vorhanden sein können (s. Abb. 49).

In Abbildung 48 werden beide Bildschirme für unterschiedliche Ansichten derselben funktionalen Darstellung verwendet. Auf dem unteren Bildschirm befindet sich im oberen Viertel wichtige Maschinenparameter, die zu jeder Zeit sichtbar sein sollten. Der größere restliche Teil der Anzeige wird von einer Draufsicht auf die Maschine ausgefüllt, wobei die verschiedenfarbig gekennzeichneten Leitungen (Leitungsart) mit unterschiedlicher Linienbreite (Leitungsdurchmesser) und Überdeckung beziehungsweise vertikalem Abstand zur Schaufel abgebildet sind. Der zweite obere Bildschirm zeigt eine frontale Großaufnahme der Schaufel samt 0-Referenz-Punkt einer

3D-Maschinensteuerung und von diesem ausgehend farbige Linien zur jeweiligen Leitung und der direkte Abstand zu diesen. Dieser Abstand ist nicht direkt gegeben, kann jedoch aus der Lage der Leitung und den Echtzeitdaten errechnet werden. Der Punkt, auf den sich der Abstand bezieht, liegt in derselben vertikalen Schnittebene wie der 0-Referenz-Punkt. Die Kamera ist in dieser vertikalen Ebene fixiert. Die Schaufel ändert je nach Bewegung relativ ihre Orientierung.

Die Eingabeart ist Touch. Die Bildausschnitte können mit gängigen Gesten wie Swipen und Pinchen gezoomt, gedreht und verschoben werden.

Problematisch bei Tablets in der Kabine ist der Fokuspunkt. Dieser muss die ganze Zeit zwischen Bildschirm und dem Ausgrabungspunkt bei der Schaufel wechseln, wie in Punkt 2.3.3 beschrieben.

Zusammenfassend ist in Tabelle 4 abgebildet, welche Informationen zu Beginn auf welche Ausgabegeräte gemappt wurden. Aufgrund des fehlenden konkreten Ausgabegeräts für haptisches Feedback ist dieses in der Tabelle als „Haptik“ gelistet. Da die statische Visualisierung von zeitabhängiger Vibration und Sound schwierig ist, sei zu erwähnen, dass zu diesem Zeitpunkt im Projekt haptisches als auch akustisches Feedback für den Moment gedacht wurde, in dem eine Leitung sich unter der Schaufel zu befinden beginnt. Dazu wurde ein GIF im gleichen optischen Gewand wie die in diesem Abschnitt gezeigten Visualisierungen erstellt, das dieses Verhalten in Videoform beschreibt. Als mögliches Ausgabegerät wurden im Video die Joysticks vibrierend dargestellt.

Information	Laser	LED-Streifen	Matrix Display	Tablet	HUD	Lautsprecher	Haptik
Art der Leitung	x			x	x		
Laterale Lage	x	x	x	x	x	x	x
Vertikale Lage			x	x	x		
Überdeckung	x			x	x		
Größe der Leitung		x		x	x		
Toleranzfeld	x		x				

Tabelle 4: Zusammenfassung Mapping Information – Ausgabegerät

3.3 PROTOTYP

Um Überlegungen in einem interaktiven Prototyp abzubilden, muss eine geeignete Variante für die Umsetzung gefunden werden. Das Konzept sollte die Grundfunktionen abbilden, die notwendig sind, um das erstrebte System für Bediener (Probanden) greifbar zu machen. Zu diesen Anforderungen zählt, die Ein- und Ausgabegeräte so real wie möglich nachzuahmen, einen Kanal für die Darstellung der Fokuspunkte des Operators bereitzustellen, und die nötige Baggersteuerung für die Interaktion über die genannten Punkte hinweg kohärent umzusetzen. Alle HMI-Komponenten sollten synchron zusammenspielen. Es wurden zwei Möglichkeiten gefunden und erprobt, wie der Prototyp aufgebaut sein kann.

3.3.1 Bodenprojektion

Ziel ist es, die Umgebung – genauer gesagt den Boden – in einem verschiebbaren Ausschnitt darzustellen. Es kann der an der Kabine montierte Projektor genutzt werden, um Bodentextur auf den Boden des Labors zu werfen. Im Raum jeweils an den korrekten Stellen, wie im realen Anwendungsfall, können dann die weiteren Ausgabegeräte angeordnet werden (s. Abb. 50).

Abbildung 50: Aufbau Prototyp – Bodenprojektion

Das Matrix Display am Stiel kann in Form eines Tablets auf einem Stativ über der Bodenprojektion aufgestellt sein. Der LED-Streifen befindet sich direkt im Sichtfeld. Auf den Armlehnen werden Bedienelemente verortet, darunter

die Joysticks und das Tablet. Auch das Elgato Streamdeck wird hier aufgestellt, um eine Möglichkeit zu haben, physische Buttons mit Funktionen zu belegen. Die Soundanlage mit Lautsprechern und einem Subwoofer befinden sich unmittelbar um die Kabine herum. Abbildung 51 zeigt einen ersten Aufbau der Variante mit statischen Versuchsbildern in der Bodenprojektion, dem Matrix Display und dem Tablet. Die Bespielung kann hier durch die Software TouchDesigner erfolgen, da keine komplexe 3D Simulation notwendig wäre. Das UI des Tablets kann durch Prototyping Software wie Figma oder Protopy erstellt und synchronisiert werden.

Abbildung 51: Aufbau Prototyp – Bodenprojektion, 18.07.2024

3.3.2 Leinwand-Projektion

Abbildung 52: Aufbau Prototyp – Leinwand-Projektion, 30.07.2024

Bei dieser Projektionsart kann die gesamte Sicht aus der Frontscheibe des Baggers nachgebildet und mit einem Projektor auf eine Leinwand direkt vor dem Benutzer geworfen werden (s. Abb. 53). Die restlichen Komponenten sind wie im Aufbau der Bodenprojektion angeordnet und aufgestellt. Abbildung 52 zeigt einen Test der Projektion auf eine Bannerrolle mit einem dahinterstehenden Projektor und einem statischen Testbild. Eine bereits fertige Möglichkeit, auf eine Leinwand vor der Kabine zu projizieren, ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht vorhanden. Die Bespielung würde durch eine Simulationsumgebung in Unity geschehen, welche durch externe Softwareentwickler umgesetzt und erweitert wird. Das Matrix Display müsste in dieser Simulation nachgebildet werden und bespielbar sein. Des Weiteren muss es Schnittstellen nach außen geben, um externe HMI Komponenten wie beispielsweise den LED-Streifen und das UI des Tablets zu bespielen.

Abbildung 53: Aufbau Prototyp – Leinwand-Projektion

3.3.3 Auswahl

Die Entscheidung für eine der beiden Varianten soll in einer gewichteten Punktebewertung deutlich gemacht werden (s. Tabelle 5). Die Kriterien dafür orientieren sich unter anderem an den vorangegangenen Betrachtungen zur menschlichen Wahrnehmung.

Kriterium 1 dreht sich um die visuelle Tiefenwahrnehmung. Eine der größten Herausforderungen von XR-Visualisierungstechniken ist es, reale Tiefenschärfe abzubilden. Kann der Fokuspunkt korrekt abgebildet werden? Sind Akkommodation und Vergenz kohärent? Da dies ein wesentlicher Bestandteil der späteren Evaluation sein soll, wird dieses Kriterium höher gewichtet.

Kriterium 2 stellt mit Blick auf den zeitlichen Rahmen des Projektes die Frage nach der Effizienz beziehungsweise der Einfachheit der Umsetzung durch den Bearbeitenden dieser Arbeit. Der tatsächliche Zeitfaktor ist schwer abzuschätzen, weshalb dieses Kriterium niedriger gewichtet wird.

Kriterium 3 beinhaltet die Frage nach der Kompatibilität der Komponenten. Sie richtet sich eher an die Machbarkeit der jeweiligen Umsetzung, die gegebenenfalls mit Abstrichen zu betrachten ist. Aufgrund konkreter Vorerfahrungen kann dieses Kriterium höher gewichtet werden.

Kriterium 4 bildet die Vollständigkeit der simulierten Umgebung ab. Es macht jedoch keine Aussage darüber, ob die Variante dennoch hinreichend den erstrebten Zweck erfüllt. Die Gewichtung wird hier niedriger gewählt.

Kriterium	Gewichtung	Prototyp Bodenprojektion	Prototyp Leinwand-Projektion
Tiefenwahrnehmung	5	3	2
Effizienz der Umsetzung	3	2	1
Kompatibilität Komponenten	4	3	1
Vollständigkeit Umgebung	3	1	3
Gewichtete Summe		36	26
Ranking		1	2

Tabelle 5: gewichtete Punktebewertung zweier Prototypen-Ansätze

Bezüglich der **Tiefenwahrnehmung** schneidet die Bodenprojektion besser ab, da durch die Verortung des Displays und der Projektion im Raum reale Tiefe entsteht. Die Fokusebene muss tatsächlich gewechselt werden, um auf das Matrix Display oder den Boden zu schauen. Auf der Leinwand wird in einem fixen Abstand eine dreidimensionale Visualisierung dargeboten. Wie auf einem Bildschirm wechselt hier die Fokusebene nur um wenige Zentimeter. Beide Varianten bilden den Wechsel zwischen LED-Streifen und Tablet ab.

Mit Blick auf die **Effizienz** ist anzumerken, dass es für beide Varianten einer gewissen Einarbeitungszeit in die jeweiligen Programme bedarf. Die Umsetzung der Leinwand-Projektion würde voraussichtlich einen größeren Umfang an Programmierarbeit beinhalten sowie die Abstimmung mit einem Softwareentwickler-Team. Die Umsetzung der Bodenprojektion würde vor Ort stattfinden können. Alle Ressourcen hierfür sind vorhanden.

Aufgrund vorangegangener Erfahrungen mit einer Überschneidung von Unity und TouchDesigner, bei der es Probleme bei der Synchronisation der beiden Programme gab, schneidet die Leinwand-Projektion schlechter bei der **Kompatibilität der Komponenten** ab. Hingegen sind bei der Variante Bodenprojektion alle Komponenten miteinander kombinierbar und in der Lage, einen synchronen Ablauf abzubilden.

Durch die auf die Leinwand projizierte Simulationsumgebung, die die Erfahrung während der Erdarbeiten mit einem Bagger visuell vollständig abbilden kann, schneidet die Leinwand-Projektion bei der **Vollständigkeit der Umgebung** besser ab. Nachteile der Bodenprojektion sind das begrenzte Fenster in die Umgebung und die nicht-abbildbare vertikale Verschiebung des Löffels. Der gesamte Arm kann hier nicht originalgetreu abgebildet werden.

Ergebnis der qualitativen Bewertung als Abschätzung ist, dass die bessere Wahl insgesamt der Prototyp mit Bodenprojektion ist, dieser jedoch mit Abstrichen in der Vollständigkeit der Umgebungsdarstellung einhergeht.

3.3.4 Steuerung

Die Steuerung des Prototyps beschränkt sich bezüglich der in Punkt 1.5.1 genannten Features auf die Steuerung der Joysticks. Dabei werden die in Abbildung 17 dargestellten Inputs anfangs um das Ein- und Ausrollen des Werkzeugs sowie das Neigen des Stiels reduziert, da diese Funktionen nicht maßgeblich wichtig für das darzustellende System sind. Später in der ersten Hälfte des Prototyping-Prozesses wurde auf das Feedback des Betreuers dieser Arbeit hin die Funktion der Neigung des Stiels hinzugefügt. Dies soll hier der Vollständigkeit halber bereits Erwähnung finden. Der Bediener kann im Prototyp letztlich mit der seitlichen Bewegung des linken Joystick den Oberwagen rotieren, sodass sich der Bildausschnitt der Bodenprojektion ändert. Die Vor- und Zurückbewegung desselben Sticks verschiebt den Löffel entweder in Richtung Anwender oder von ihm weg. Die Vor- und Zurückbewegung des rechten Joysticks neigt den Ausleger und bewirkt die vertikale Bewegung des Löffels.

Abbildung 54: angedachte Steuerung Prototyp

Abbildung 55: Systemframework Prototyp

3.3.5 Systemkommunikation

Um alle Ein- und Ausgabegeräte miteinander kompatibel zu machen und die Experience synchron zu halten, wird hier ein Systemframework präsentiert, das dies gewährleisten kann (s. Abb. 55). Die Hauptschnittstellen des Systems – TouchDesigner und Protopie – sind in Gelb hervorgehoben. Alle Ausgabegeräte sind in Hellgelb markiert, alle Eingabegeräte in Dunkelgrau. Hellgrau sind alle weiteren Softwarekomponenten, die in der Realisation eine Rolle spielen.

KAPITEL 4

PROTOTYPING

Dieses Kapitel widmet sich der Umsetzung in Anknüpfung an die visualisierten Ideen im ausgewählten Prototyp „Bodenprojektion“ mit samt allen bereits vorgestellten Überlegungen. Dabei wird der Fortschritt der einzelnen Komponenten beleuchtet und die getroffenen Entscheidungen auf dem Weg zur finalen Version dargestellt, sowie die Iterationsschritte und die Evaluation dokumentiert. Iterationsschritte wurden aufgrund des Feedbacks der Projektstakeholder sowie eines Operators und Selbsttests gegangen. Die Darstellungen der einzelnen Komponenten haben sich synchron und zeitlich parallel zueinander weiterentwickelt und sind hier lediglich für eine bessere Übersicht getrennt beschrieben.

4.1 MATRIX DISPLAY

Die erste Komponente, die betrachtet wurde, ist das Matrix Display am Stiel des Baggers. Von allen Ausgabegeräten bekam es in dieser Arbeit die höchste Priorisierung in der Ausarbeitung, da es direkt am Fokuspunkt der in diesem Projekt kritischen Tätigkeit ansetzt. Ausgehend von der Visualisierung „LED“ wurde die gezeigte Darstellung aufgegriffen und in einer kurzen Ideations-Phase weiterentwickelt.

4.1.1 Dargestellter Bereich

Wie in der Visualisierung „LED“ in Abbildung 44 gezeigt, ist es sinnvoll, am Ausgabegerät, welches sich direkt dort befindet, wo gearbeitet wird, auch nur zu zeigen, was sich in jedem Moment unterhalb des Arbeitsbereiches verbirgt. Es sollen im Folgenden einige Fragen, die in Punkt 3.2 gestellt wurden, beantwortet werden.

Wird der Löffel gekippt, ergibt sich immer eine andere vertikal projizierte Fläche (s. Abb. 56). Da der Bereich von Interesse sich über die Breite des Löffels erstreckt und nicht nur über die Breite des Stiels oder des Displays selbst, ist es daher am sinnvollsten, den Suchbereich auf die Löffelbreite festzulegen. Durch die quadratische Geometrie des Matrixdisplays ergibt sich für die Anzeige der lateralen Lage in der Draufsicht für die Höhe des Suchfensters automatisch die Breite des Werkzeugs. Das Suchfenster würde nicht immer korrekt die tatsächlich durch den Löffel projizierte Fläche abbilden. Abbildung 57 zeigt, wie sich das Suchfenster unter dem Löffel befinden würde und, wie es die Leitung auf dem Matrix Display abbildet. Die unterliegende Leitung ist mit ihren Schatten-Ankern dargestellt.

In der vertikalen Schnittansicht ist es erneut sinnvoll, die Löffelbreite für das Suchfenster zu wählen. Jedoch können Leitungen bis zu 3 m tief vergraben liegen. Um auch tiefer liegende Leitungen anzeigen zu können, müsste die

Abbildung 56: Projizierte Fläche bei Kippen des Löffels

Abbildung 57: Suchfenster im Kontext Draufsicht

Abbildung 58: Suchfenster im Kontext Schnittansicht

Höhe des Suchbereiches wesentlich größer sein als die Breite des Löffels (s. Abb. 58). Die Höhe wird komprimiert auf dem Matrix Display dargestellt. Der grüne Punkt der Leitung wird sich bei vertikalen Bewegungen des Löffels, je nachdem, wie weit das Suchfenster in die Tiefe reicht, langsamer bewegen als bei Rotation des Oberwagens. Optimalerweise würde das Suchfenster etwa 2 m in den Boden reichen, um einen ausreichend großen einsehbaren Bereich sicherzustellen.

4.1.2 Ideation

In einem ersten Schritt wurde die Ausgangsdarstellung mit dem gezeigten Toleranzfeld (s. Abb. 59 und 60) des LED-Streifens und dessen Auflösung sowie die Farbe und Größe der Leitungen variiert. Die Herausforderung besteht in der begrenzten Auflösung von 16 x 16 Pixeln. Die Größe des Kreises und dessen Farbe geben Aufschluss über die Art der Leitung. Die Zahl oben gibt in Meter mit zwei Nachkommastellen den vertikalen Abstand zu der Leitung an, die sich am nächsten am Löffel befindet. Der LED-Streifen zeigt die laterale Position mit samt Toleranz.

Abbildung 59: Matrix Display – Variation Farbe und Größe Leitung

Abbildung 60: Matrix Display – Variation Toleranzfeld und Auflösung LED-Streifen sowie Schriftart

Abbildung 61: Matrix Display – Verwerfen LED-Streifen, qualitative Höhenanzeige, (Reihe oben) Variation Farbe, (Reihe mitte) Grobmodus, (Reihe unten) Feinmodus

In Abbildung 61 ist die Änderung weg von einem separaten Streifen zur im Display integrierten Darstellung der lateralen Lage zu sehen. Die Leitungen werden nicht mehr in der Größe unterschieden. Es ist kein Toleranzfeld mehr abgebildet. Oben im Display ist der vertikale Abstand quantitativ über eine Zahl dargestellt. Mittig befindet sich die abstrahierte Darstellung der Löffelspitze, die mit der Höhe ihre Position ändert. In der mittleren Reihe von Abbildung 61 ist ein Grobmodus zu sehen, der von etwa 3 m bis 0,40 m Abstand reicht. Bei 0,40 m leuchtet die Zahl kurz rot auf. Ab 0,10 m bis hin zu Null färbt sich der Löffel rot und wandert erneut an die obere Position. Nun erhöht sich die Sensitivität der Höhenänderung der Löffeldarstellung für einen Feinmodus (unten). Die Trennung zwischen Grob- und Feinmodus orientiert sich an der Soll-Anzeige, die am Case WX185 Projektbagger auf dem Matrix Display umgesetzt und von Dipl.-Ing. Sebastian Lorenz vorgeschlagen wurde. Die Darstellungen in Abbildungen 61 und 62 wurden mit dem Online Tool PIXILART erstellt.

Abbildung 62: Matrix Display – qualitativer vertikaler Abstand mit Grob- und Feinmodus

In einer weiteren Iteration wurde eine rein qualitative Darstellung des vertikalen Abstands ausprobiert (s. Abb. 62). Eine vollständige Darstellung des Löffels nähert sich von oben an die Leitung an, bis sie knapp über der Leitung steht. Dann findet durch einen Zoom und eine Verschiebung an den oberen Rand der Wechsel vom Grob- in einen Feinmodus statt. Dies kann analog zu Abbildung 61 in den letzten zehn oder auch 20 cm geschehen. Im Feinmodus legt die Löffeldarstellung eine größere vertikale Distanz zurück als im Grobmodus. Der abstrahierte Löffel fängt im Feinmodus an, Rot zu blinken. Auch der Streifen am unteren Rand des Displays mit der Darstellung der Lage der Leitung vergrößert sich beim Wechsel.

Um auf dem durch die Auflösung stark begrenzten Display Platz für weitere Darstellungen zu schaffen, wurde überlegt, wie mit minimalen Darstellungen die geforderten Informationen dargestellt werden können. Gleichzeitig wurde über eine Integration in eine mögliche Sollkontrolle nachgedacht. Erste Gedanken sind in Abbildung 63 festgehalten.

Abbildung 63: Matrix Display – reduzierte Darstellungen und Soll-Überlagerung

4.1.3 Varianten

Die erste funktionale Umsetzung im Prototyp orientiert sich an Abbildung 63 (1). Der vertikale Abstand ist als weiße Zahl mit einer Höhe von drei Pixelreihen am oberen Rand des Displays verortet, die Mitte des Displays ist

Abbildung 64: Matrix Display – Variante 1

freigeräumt (s. Abb. 64). Die Schriftart ist Classic 3x5 von CTFonts (2023). Die Schriftfarbe ist weiß, um einen größtmöglichen Kontrast für gute Sichtbarkeit zu erzielen. Unter einem Abstand von 0,40 m blinkt die angezeigte Zahl rot und weiß. Die laterale Lage der jeweiligen sich unter dem Löffel befindlichen Leitung ist am unteren Rand mit einer Höhe von drei Pixeln dargestellt in Draufsicht. Das Suchfenster für den drei Pixel hohen Streifen befindet sich auf Höhe der realen Löffelspitze.

Abbildung 65: Matrix Display – Variante 2

Variante 2 (s. Abb. 65) setzt die Überlegung (4) aus Abbildung 63 um. Am oberen Displayrand befindet sich eine abstrahierte Silhouette der Löffelspitze mit einer Höhe von zwei Pixelreihen. Am unteren Rand mit einer Höhe von drei Pixeln ist dieselbe Darstellung der lateralen Lage zu sehen, wie in Variante 1. Ausgehend von ihr kann je nach Abstand des Löffels zur Leitung ein Pixel hoher Punkt, der ebenfalls die Leitung darstellt, vertikal entweder zur Löffelsilhouette oder von dieser weg wandern. Damit wird eine abstrahierte frontale Schnittansicht Ansicht auf Höhe der Löffelspitze mit einer qualitativen Darstellung des vertikalen Abstands der Leitung realisiert. Auch hier beginnen die zwei Darstellungen der Leitung Rot zu blinken, sobald der Abstand unter 0,40 m beträgt.

Abbildung 66: Matrix Display – Variante 3

Die in Abbildung 66 gezeigte Variante 3 greift Variante 2 auf, reduziert diese um den Streifen am unteren Rand für die laterale Lage und fügt quantitativ den vertikalen Abstand zusätzlich zur qualitativen Darstellung als Zahl hinzu. Die Zahl ist jedoch nicht ständig sichtbar und kann durch das Halten eines physischen Knopfes am Joystick temporär eingeblendet werden (6). Gemappt auf den Abstand der Leitung ist die Deckkraft der farbigen Leitung auf dem Display. Ist die Leitung weit entfernt vom Löffel und am unteren Rand des Displays sichtbar, ist die Deckkraft niedriger (5) als wenn sie sich näher an der Werkzeugspitze befindet (6). Ab 0,40 m Abstand blinken der farbige Leitungspunkt (7) und die Zahl (8) Rot. Ab 20cm Abstand wurde eine weitere Eskalationsstufe hinzugefügt (9) (10). Dann blinkt der Bildschirm zusätzlich in seiner Gesamtheit hell, um noch einmal eindeutig den Fokus des Bedieners auf sich zu ziehen.

Abbildung 67: Matrix Display – Variante 4

Variante 4 greift Variante 1 auf. Wie in Abbildung 67 zu erkennen ist, sind die Verläufe der Leitungen in einem größeren Bereich über das gesamte Display für eine eindeutige Interpretation sichtbar. Der Bereich des Suchfensters und somit der Löffelspitze ist nun mit einem helleren Streifen gekennzeichnet (11). Die Zahl für den vertikalen Abstand kann, wie in Variante 3, mit dem Halten eines physischen Knopfes am Joystick temporär eingeblendet werden (12). (13) zeigt das Blinken der Linien ab 0,40 m in Rot. Der Abstand als Zahl blinkt in diesem Zustand nicht, er bleibt einfarbig in Weiß (14). Analog zu Variante 3 blinkt der gesamte Bildschirm zusätzlich Weiß, sobald der Abstand unter 0,20 m fällt (15). Die Zahl ist auch hiervon nicht betroffen (16).

Abbildung 68: Matrix Display – Variante 5

Variante 5 (s. Abb. 68) testet die Kompatibilität, die in Abbildung 63 (3) festgehalten wurde. Eine Sollanzeige wurde mit der Darstellung der Leitungsauskunft in Variante 2 als Schnittansicht überlagert. Die Sollanzeige setzt sich zusammen aus einem weißen, einen Pixel hohen Balken, der die Solltiefe symbolisiert. Der Balken darüber zeigt den vertikalen Abstand des Löffels zur Solltiefe. Er verändert sich dynamisch, zu sehen in (17) bis (21). Ist der Balken blau, ist dies der Indikator dafür, dass sich die Löffelspitze noch über der Solltiefe befindet. Stimmt die Position mit der Solltiefe überein, färbt sich der mittlere weiße Streifen grün (19). Liegt der Löffel unter dem Soll, färbt sich der Balken rot und erweitert seine Größe bei weiterer Abwärtsbewegung in Richtung des unteren Displayrandes. Dort befindet sich in Abbildung 68 eine Leitung. Es ist zu sehen, dass auch hier die Opazität des farbigen Punktes auf die Höhe des Löffels gemappt ist. Ab dem Abstand von 0,40 m blinkt der Punkt in Rot. Aufgegriffen von Varianten 3 und 4, ist es auch hier möglich, die Ansicht mit dem Halten eines physischen Joystick-Knopfes umzuschalten. Sie wechselt dann hin zur Darstellung aus Variante 4 (22) mit allen in Variante 4 beschriebenen Eigenarten. Lediglich die Zahl des Abstandes ist hier dann ständig eingeblendet.

Für den Einsatz in der Evaluation wurde nach dem Vortest der Nutzerstudie für eine leichte Abwandlung von Variante 4 entschieden. Die Zahl für den vertikalen Abstand wird konstant angezeigt, sie muss nicht durch Halten eines Buttons eingeblendet werden. Die Variante ist in der Abbildung der physischen Umsetzung zu erkennen (s. Abb. 69). Auf einem Stativ ist das Android Tablet eingespannt. Zum besseren Verständnis wurde eine Silhouette einer Baggerschaufel aus Pappe ausgeschnitten und unter die Tablet-Halterung gespannt.

Abbildung 69: Matrix Display – physische Umsetzung

Abbildung 70: Tablet – Grundlayout
Dipl.-Ing. Sebastian Lorenz

4.2 TABLET

Der zweitgrößte Fokus bezüglich der Komponenten lag auf dem Tablet in der Kabine, da hier durch die hohe Auflösung graphisch viel möglich ist. Gleichzeitig bildet es als bewährte HMI-Schnittstelle die klassische Interaktionsmöglichkeit zwischen der 3D-Maschinensteuerung, in welche sich das Konzept dieser Arbeit eingliedern würde, und dem Bediener. Die Grundlage für die Gestaltung und die Umsetzung im Prototyp bildet ein allgemeines Layout für Bagger, welches von Dipl.-Ing. Sebastian Lorenz erstellt wurde (s. Abb. 70). Zu sehen ist am oberen Rand eine Auswahl der wichtigsten Maschinenparameter des Baggers, darunter eine Anzeigeleiste für Warnungen und Hinweise, die während der Bedienung auftreten können. Am unteren Rand befindet sich ein scrollbares Menü mit relevanten Steuerbuttons, die sich, wie mit Abbildung 16 bereits beschrieben, sonst auf den Armlehnen der Fahrerkabine befinden. Aus dem Interface wurden einige für den hier beleuchteten Zweck irrelevante Komponenten ausgelassen und der Aufbau wurde im Laufe der Arbeit erweitert.

Iterationen

Gängige Tablets und Displays in Baggerkabinen lassen oft nur ein recht kleines Fenster für Liveansichten wie die Draufsicht, 3D Ansicht oder seitliche Kameraansichten offen. Jedoch werden während der Arbeit hier die relevanten Echtzeit-Informationen präsentiert. Es muss ein Kompromiss gemacht werden zwischen guter Erreichbarkeit mit wenigen Touch-Interaktionen und einer großen Fensterfläche (s. Abb. 71). In einem ersten Schritt wurde daher die Oberfläche freigeräumt (1) und das Steuerungsmenü in ein Slide Out Menü am unteren Rand verschachtelt (2). Weitere Buttons, die für eine vollständigere Steuerung relevant sein könnten, wurden zusammen mit der Leitungsanzeige in einer ersten Iteration in einem Pop-Up Menü analog zum Interface von Google Maps (3) und redundant in einer ausziehbaren Sidebar (4) als zwei mögliche Varianten untergebracht. Das große Sichtfenster beinhaltet die Draufsicht auf die abstrahierte flächige Darstellung eines Baggers. Auf Höhe der Löffelspitze befindet sich ein weißer Streifen, der den Suchbereich kennzeichnet. Dieses Layout wurde in Protopie erst als reiner Click-Dummy umgesetzt und dann mit TouchDesigner für die Steuerung des Baggers-Mockups verbunden. Die unterliegende Map kann zwischen drei verschiedenen Abstraktionsgraden gewechselt werden (4) (5) (6). Die Anzeige der Leitungen kann an- oder ausgeschaltet werden (7). Steuerbar ist die Drehung des Oberwagens, indem sich dieser statisch verhält und die unterliegende Map samt Unterwagen dreht (8).

Weitere Anpassungen wurden aufgrund des Feedbacks des Zweitgutachter dieser Arbeit, Dr.-Ing. Volker Waurich, vom 23.08.2024 unternommen. Angesprochene Punkte waren unter anderem das Einfügen von Funktionen klassischer 3D-Maschinensteuerungen, spezieller einer Soll-Kontrolle, dem

Abbildung 71: Tablet – Iteration 1

Teachen von Polygon-Geometrien für den Grundriss, dem Einstellen der Solltiefe und des Offsets und einem Split Screen für verschiedene Ansichten des Bagger-Mockups. Darüber hinaus wurde eine Anzeige für eine Übersicht der geladenen Modelle sowie für 3D Objekte und Gebäude-Silhouetten vorgeschlagen. Diese Punkte fanden im Laufe der Iterationen Einfluss auf die Umsetzung mit Blick auf den Kernfokus.

In einer nächsten Iteration (s. Abb. 72) wurde die Map-Auswahl durch das Zu- und Abschalten einer einzigen Live-Map-Ansicht ersetzt. Es kann zwischen dieser (11) und einem schwarzen Grundraster (9) als Untergrund gewählt werden. Die Karte wurde durch ein realistisches Rendering eines Scans des Versuchsplatzes der Professur für Baumaschinen ersetzt. Es wurde gegen die Weiterführung des Google-Layouts entschieden. Das Sidebar Menü wurde auf drei Kernfunktionen – Map, Solltiefe und Leitungsauskunft (10) reduziert. Die Einordnung der Leitungsauskunft in eine Sollanzeige kann für eine integrative Betrachtung interessant sein analog zu Abbildung 68. Die Opazität der Leitungen wurde heruntergenommen. Beim Hovering mit dem

Abbildung 72: Tablet – Iteration 2

Baggerlöffel über der entsprechenden Leitung wird diese durch die Änderung der Deckkraft temporär auf 100% gehoben (12). Zusätzlich wird der vertikale Abstand zur jeweils aktuellen Leitung neben der Schaufel als Zahl dargeboten (13).

13

Abbildung 73: Tablet – Iteration 3

In einem weiteren Iterationsschritt wurden nach Feedback des Betreuers dieser Arbeit, Dipl.-Ing. Sebastian Lorenz, Touch-Interaktionen für die Map hinzugefügt (s. Abb. 73). Der Bildausschnitt kann durch Ziehen verschoben werden, durch Drehen zweier Finger gedreht und durch die Pinch-Geste gezoomt werden. Die Buttons wurden aus der Sidebar auf den Hauptbildschirm geholt, sodass weniger Interaktionen bis zum Erreichen der Funktionen nötig sind. Die Leitungen wurden als gestrichelte Linien dargestellt, zur Vorbereitung auf das qualitative Mapping des vertikalen Abstands zwischen Löffelspitze und Leitung auf den Grad der Strichelung. Auf dem Elgato Streamdeck wurden die drei funktionalen Buttons physisch gespiegelt umgesetzt. Außerdem wurden drei Drehregler mit Funktionen belegt – Zoom der Map und Deckkraft von Map und Leitungen – sodass sich der Bediener die Darstellung nach seinen Präferenzen mixen kann (s. Abb. 98).

Zu sehen ist diese Funktion in der nächsten Iteration in Abbildung 74 (18). Von (14) bis (17) ist die Umsetzung der qualitativen Höhenkodierung zu sehen. Ab zwei Meter Abstand zur Leitung beginnen die einzelnen Liniensegmente, größer zu werden bis sie eine Volllinie bilden. Wenige Zentimeter näher ab 40 cm Abstand beginnt die Linie dann zu blinken und die Farbe zwischen der Farbe der Farbkodierung und Rot zu wechseln. Die rote Linie wechselt dabei ihre Farbe mit Weiß. In der zweiten Reihe der Abbildung ist zu sehen, dass eine überlagerte Soll-Kontrolle umgesetzt wurde. Der graue Balken am oberen Rand der seitlichen Anzeige symbolisiert den Baggerlöffel. Die Solltiefe ist durch den hellgrauen Streifen abgebildet, der sich in (18) bei 0,89 m befindet. Tiefer, bei 1,19 m, wird der Abstand zur blauen Wasserleitung angezeigt. Bei Neigen des Auslegers werden sich beide Streifen

Abbildung 74: Tablet – Iteration 4

entweder in Richtung des grauen Löffel-Balkens bewegen oder von diesem weg. Somit ist eine qualitative und quantitative Höhenanzeige realisiert. Die Integration ist ähnlich wie in Variante 5 des Matrixdisplays. Mit dem oberen Drop-Down Menü für die Solltiefe kann der Offset geändert werden. Dazu kann dieser entweder mit der aktuellen Position der Werkzeugspitze übernommen werden oder es kann eine Zahl in Metern angegeben werden und dann von der aktuellen Solltiefe abgezogen oder zu dieser dazu addiert werden, wie in (18) bis (20) dargestellt. In einem Test mit einer nicht am Projekt beteiligten Person, es handelte sich nicht um einen Baggerfahrer, wurde angemerkt, dass die Darstellung nicht intuitiv sei.

Die Anzeige wurde daher umgestaltet (s. Abb. 75) und in einer letzten Iteration durch das Layout einer klassischen Soll-Anzeige ersetzt, in (25) bis (28)

zu sehen. Sind die Balken blau gefärbt, befindet sich der Löffel über der Solltiefe. Sind sie rot gefärbt, bedeutet das, der Löffel befindet sich unter der Solltiefe. Wenn die Anzeige grün ist, hat man die gewünschte Tiefe erreicht. Hier ist eine Toleranz von +/- 1 cm eingestellt. (21) zeigt das aktualisierte

Abbildung 75: Tablet - Iteration 5

Grundlayout. Die Buttons wurden um zwei Funktionen erweitert und in den unteren Rand des Displays in einer vollen Zeile eingegossen. Linien- und Map-Deckkraft sind über zwei physische Drehregler des Elgato Streamdecks steuerbar (23) (24). Die Zahl zur Anzeige des vertikalen Abstands bei der Leitungsauskunft neben dem Baggerlöffel wurde für eine bessere Lesbarkeit

vergrößert (22). Gleichzeitig wurden weitere Aspekte einer klassischen 3D-Maschinensteuerung umgesetzt und als Click-Dummy in das Interface eingepflegt, so wie es durch den Zweitgutachter angemerkt war. Es wurden die fehlenden Ansichten auf das Bagger-Mockup hinzugefügt samt den Darstellungen der Leitungen (29) (30) (31). Es wurden Schatten-Anker verwendet, so wie in Punkt 1.3 recherchiert. Die Ansichten können mittels Drop-Down Menü ausgewählt werden. Die Möglichkeit zum Teachen von Grundrissen oder Profilen in Form von Polygon-Geometrien ist in (32) bis (38) am Beispiel des Grundrisses abgebildet. Bei der Wahl von „Grundriss“ (32) öffnet sich ein Editor (33). Auf dieser Oberfläche ist es möglich, per Touch-Eingabe Punkte zu setzen und so die gewünschte Form des Grundrisses zu definieren. Abstände und Winkel zwischen einzelnen Punkten können dabei zahlenmäßig eingegeben werden. Es ist ebenso möglich, ein Underlay der Draufsicht auf den Bagger zu aktivieren (34). Nun können Punkte mit dem Baggerlöffel durch die drei Buttons im oberen Abschnitt gesetzt werden, welche die zwei äußeren Zähne und den mittleren Zahn des Löffels darstellen. Wird dies getan, wird der Editor als Ebene mit der Ebene des Live-Underlays arretiert. Ab diesem Zeitpunkt sind die eingegebenen Punkte mit den Echtzeitdaten synchronisiert und in der realen Welt verortet. Wird die Eingabe auf diese Art und Weise ausgeführt, erscheint nach Abschluss der Erstellung der Geometrie Bildschirm (38) zur Verortung der Geometrie in der Tiefe. Wird auf die Eingabe über die Live-Ansicht und den Baggerlöffel verzichtet, wird der Operator nach der erfolgreichen Eingabe der Grundrissgeometrie (35) aufgefordert, zwei Punkte des erstellten Polygons auszuwählen (36). Anschließend muss über die Wahl zweier physischer Punkte – die Eingabe erfolgt hier äquivalent wie bereits in der Eingabe über die Live-Ansicht beschrieben – via Baggerlöffel in der Realität verortet und ausgerichtet werden (38). Abschließend erscheint noch der Screen, der den Bediener den Offset zum Löffel einstellen lässt (38). Die erstellte Geometrie kann so exakt in der Tiefe positioniert werden. (39) noch ein mögliches Layout einer Übersicht für verfügbare und geladene Modelle im System. Von (40) bis (43) ist die Möglichkeit dargestellt, den Bildschirm beliebig in bis zu vier Ansichten aufzuteilen. Via Drop-Down Menü sind die einzelnen Ansichten jeweils auswählbar.

4.3 LED-STREIFEN

Die Ursprüngliche Idee hinter dem LED-Streifen ist ein Warnsystem für die Objekterkennung rund um den Bagger. Er dient dazu, Kollisionen mit Personen, Fahrzeugen, Gebäuden, Baumaschinen etc. auf der Baustelle zu vermeiden. Dazu ist die Darstellungsart recht grob gewählt, denn der Streifen sitzt eher im peripheren Sichtbereich des Fahrers, wenn der Fokuspunkt während der Arbeit auf dem Löffel liegt. Die Veränderung, wenn sich ein Objekt nähert, reicht aus, um den Fahrer zu alarmieren und eine Abschätzung darüber zu geben, wo sich das Objekt genau um den Bagger befindet.

Für den LED-Streifen wurden zwei verschiedene Varianten geschaffen. Die erste Variante nutzt diesen lediglich sehr niederschwellig als allgemeine Warnung, wenn sich unter dem Löffel eine Leitung befindet und der Abstand gleichzeitig zu gering ist (s. Abb. 76)

Abbildung 76: LED-Streifen – Variante 1

Der Streifen beginnt unter 0,40 m weiß zu blinken. In dem Moment, in dem er zu blinken beginnt, sendet dies einen stark salienten Reiz an den Bediener.

Variante 2 (s. Abb. 77) testet eine Darstellung, die sich an die des Matrix Displays anschließt. Das LED-Band bildet redundant die Lage der Leitungen unter der Schaufelspitze ab. Dafür steht hier nur eine Pixelreihe zur Verfügung. Die weiße Markierung in der Mitte soll die Löffelbreite beziehungsweise die Breite des Matrix Displays darstellen. Bewegt sich eine Leitung in den weißen Bereich, befindet sie sich unter dem Löffel. Rechts und links von diesem wird so der sichtbare Bereich des Matrix Displays um einige Zentimeter erweitert. Analog zu Variante 1 beginnt der LED-Streifen auch hier, ab 0,40 m Abstand zur Leitung weiß zu blinken. Dargestellt ist der Sichtbereich des LED-Streifens in der abstrahierten Baggergrafik des Tablets mit einem weißen Streifen auf Höhe der Löffelspitze, zu sehen in Abbildung 72 (13).

Abbildung 77: LED-Streifen – Variante 2

4.4 BODENPROJEKTION

Der Ausschnitt des Bodens mit samt Laser-Projektion wurde zu Beginn mit einer Test-Map und den Leitungen als farbige Linien darüber umgesetzt. Als Interaktion war es lediglich möglich, den Bildausschnitt mit der Rotation des Oberwagens zu verschieben. Der Aufbau des Matrix Displays aus Abbildung 69 wurde einfach an der korrekten Stelle platziert und die Abbildungen waren kohärent. Später wurde die Funktion des Auslenkens des Stiels hinzugefügt. Da damit der Löffel nun vor und zurück bewegt werden konnte, wurde es notwendig, diesen ebenfalls virtuell in der Bodenprojektion abzubilden. Hierfür wurde eine einfache grafische Silhouette eingebracht (s. Abb. 78) (1). Gemappt auf die Höhe des Löffels wurde die Deckkraft der Silhouette (2). Neben dieser Ansicht wurden zwei weitere umgesetzt, zwischen denen hin und her gewechselt werden kann. Eine Ansicht schaltet die Leitungen hinzu (3), die andere blendet die Map aus (4). Die Darstellungen der Leitungen und somit der Laserprojektion wurden jedoch nach der Feedback Runde mit Dr.-Ing. Volker Waurich vom 23.08.2024 nicht weiter ausgearbeitet. Laut seiner Aussage gibt es bei der Umsetzung per Laser erhebliche Probleme unter anderem mit der Sichtbarkeit bei hellem Sonnenlicht. Des Weiteren muss der Laserkopf bei erhöhten Außentemperaturen separat gekühlt werden, um ihn vor Überhitzen zu schützen. Eine weitere Betrachtung im Rahmen der Arbeit sei zu diesem Zeitpunkt nicht zielführend. Für die finale Evaluation wurde die Silhouette des Löffels noch einmal geändert hin zu einer sichtbareren Variante. Das Mapping der Deckkraft auf die Höhe wurde entfernt. Die Leitungen wurden im Mischmodus mit dem Hintergrund auf „Screen“ umgestellt, um die Sichtbarkeit an helle Lichtverhältnisse draußen anzugleichen (s. Abb. 79). Durch den Mischmodus „Screen“ lässt sich der unterschiedliche Farbkontrast auf heterogenem Boden approximativ darstellen. Ein weiteres Problem bei der Sichtbarkeit hinsichtlich einer tatsächlichen Umsetzung stellt der Kontrast der Farben der Linien dar. Hier müsste die Linienfarbe

durch einen Algorithmus in Echtzeit an die Farbe des Untergrunds angepasst werden, sodass insgesamt bereits eine hohe Grundsichtbarkeit gegeben ist. Eine Grüne Linie auf einem grasigen Untergrund hat eine schlechtere Sichtbarkeit im Vergleich zu einer lilafarbenen Linie auf demselben Untergrund. Die Farbkodierung der Leitungen müsste absehbar aufgrund der Umsetzbarkeit weichen.

Abbildung 78: Ansichten Bodenprojektion

1
2
3
4

Abbildung 79: Bodenprojektion finale Ansicht Silhouette, Map und Laserprojektion

4.5 AKUSTIK UND HAPTİK

Akustik und Haptik wurden unterstützend zu den bereits erläuterten Darstellungsmöglichkeiten gedacht. Aufgrund des im Laufe der Arbeit klar auf eine visuelle Darstellung gesetzten Fokus wurden Akustik und Haptik nicht ergänzend oder eigenständig betrachtet. Eine erste Umsetzung zielte auf die Hervorhebung des Zeitpunktes des Eintritts einer Leitung in den Löffelbereich ab (s. Abb. 80). Dazu wurden sowohl der Subwoofer als auch die Lautsprecher mit einem kurzen gepulsten Signal bespielt. Die Frequenz für den Subwoofer lag dabei bei 29 Hz.

Abbildung 80: lateraler Trigger für Lautsprecher (gelbe Kurve) und Subwoofer (blaue Kurve)

Es wurde somit versucht, einen haptischen Reiz hervorzurufen. Dies war jedoch bei Selbsttests nicht im erwünschten Maß spürbar, weshalb die Imitation von Haptik über den Subwoofer des Soundsystems verworfen wurde.

Akustisches Feedback wurde auch auf den kritischen Höhenbereich ab 0,40 m gemappt. Zwei Versuche wurden hierzu unternommen. Zuerst wurde ab 0,40m eine Sinuswelle auf die Lautstärke des Warntons gemappt. Desto näher sich der Abstand an 0 m annähert, desto größer wird die Frequenz

dieser Sinuswelle. Die Welle alterniert zwischen 0% und 100% Lautstärke. Das Resultat ist eine ständige ab- und anschwellende Lautstärke des Tons, wobei der Warnton immer schneller wiederkehrt, desto näher sich der Löffel an die Leitung annähert (s. Abb. 81).

Abbildung 81: Sinuswelle mit akzelerierender Frequenz der Lautstärke ab 0,40 m

Zusätzlich wurde eine weitere Rampe mit der Sinuswelle überlagert, sodass das Resultat ein zusätzlicher Lautstärkeanstieg zu dem alternierenden Signal ist (s. Abb. 82). Der Ton wird also in Summe auch absolut immer lauter, desto näher sich der Löffel in Richtung Leitung bewegt. Die generierte Frequenz des Grundtons wurde recht niedrig auf 72 Hz festgelegt, anschließend wurde durch einen High Pass Filter bei 631 Hz das Bottom End entfernt. Das Resultat ist ein künstlich wirkender, nicht ganz voller Ton, der aus den Obertönen der Basisfrequenz resultiert und an Soundeffekte von Retro Arcade Games angelehnt ist. Er soll passend zu dem grob aufgelösten Matrix Display wirken.

Abbildung 82: Sinuswelle mit akzelerierender schwellender Frequenz der Lautstärke ab 0,40 m

Eine zweite Herangehensweise nutze einen klassischen „Piep-Ton“ bei 1800 Hz Basisfrequenz. Der Ton wurde in seiner Beschaffenheit nicht weiter moduliert. Der Ton erklingt einmal für knapp eine Sekunde, sobald der Löffel von oben die 0,40 m Marke an Abstand zur Leitung unterschritten hat. Nähert sich der Löffel weiter, beginnt der Ton unter 0,20 m in einer Rechteckschwingung zwischen 0% und 100% Lautstärke zu alternieren (s. Abb. 83).

Abbildung 83: Rechteckschwingung mit einer Lautstärkespitze bei 0,40 m und kontinuierlicher Frequenz ab 0,20 m

		Lautsprecher		
		Tablet	x	x
		Matrix Display	x	x
		LED-Streifen	x	x
		Laser	x	x
Information	Art der Leitung			
	Laterale Lage			
	Vertikale Lage			

Tabelle 6: Zusammenfassung Mapping Information – Ausgabegerät, final

Zusätzlich zu den drei Mapping Methoden wurden weitere Soundeffekte eingefügt, die die Funktion des Prototyps während der Bedienung allgemein unterstützen. Für die Evaluation wurde der Start der Kabine hinzugefügt. Hierzu geht ein Motor-Start-Sample in ein Motor-Leerlauf-Sample über. Dieses läuft dann kontinuierlich, solange die Maschine läuft, in einer Schleife im Hintergrund. Ein Hydraulik-Sample ist immer zu hören, wenn hydraulische Teile in Bewegung kommen – wenn die Joysticks bewegt werden.

4.6 RESÜMEE

Während des Prototypings hat sich die Informationsabbildung vom Stand der ersten Visualisierungen weg entwickelt. Zusammengefasst ist das finale Mapping in Tabelle 6 ersichtlich. Das Tablet wurde als Modalität für einen großen Überblick über die Gesamtsituation entwickelt. Die Laserprojektion gibt eine kleinere Informationsmenge und einen Ausschnitt, der sich nur über das frontale Sichtfeld des Fahrers erstreckt, wieder. Auf dem Matrix Display sind alle Informationen, jedoch nur in einem schmalen Suchfeld für eine begrenzte Zeit, verfügbar. Über den LED-Streifen in der Kabine kann eine grobe Orientierung durch minimalistische Informationsbereitstellung gegeben werden. Im Anhang ist der Stand der TouchDesigner Projekt-Map zum Ende der Arbeit in einem Screenshot festgehalten.

4.7 NUTZERTEST

In den vorangegangenen Kapiteln wurde die Erarbeitung eines XR-Interface in Form eines interaktiven Prototyps erläutert. Nun soll im Folgenden eine durchgeführte Evaluation als abschließender Test des Projektes beschrieben werden. Der Stand der im Prototyp vorhandenen Anzeigen ist in Abbildung 84 an und in einem realen Bagger dargestellt.

Abbildung 84: Visualisierung Stand der Darstellungen im Bagger

Für die Studie wurde in TouchDesigner ein rudimentäres Control Panel erstellt, das die relevantesten umgesetzten Funktionen zentralisiert steuerbar macht (s. Abb. 85). Des Weiteren wurde auf dem Elgato Streamdeck ein Startknopf angelegt. Beim Start des Prototyps wird kurz das TD-Logo auf Tablet, Matrix Display und Bodenprojektion gezeigt, dann erscheint die jeweilige Darstellung. In die Bodenprojektion wurden zwei Felder A und B eingefügt (s. Abb. 86).

Abbildung 85: Master Control Panel TouchDesigner

Abbildung 86: Übersicht Bodenprojektion mit Feldern A und B

4.7.1 Methodik

Zusammenfassung

Durch das Matrix Display allein kann kein Überblick im großen Maßstab über die Situation im Boden gegeben werden. Die Stärke liegt eher in der Verortung der Darstellung. Das Tablet gibt zwar einen möglichst vollständigen Überblick über die unterirdische Situation, die Schwäche ist hier jedoch der Fokuspunkt. Der LED-Streifen befindet sich immer in unmittelbarer Peripherie des Nutzers oder eben direkt sichtbar im Fokuspunkt. Er erfüllt denselben Zweck wie das Matrix Display – dem Nutzer mitzuteilen, ob im direkten Arbeitsbereich eine Leitung verlaufen kann. Der Unterschied ist die Informationsdichte. Die Laserprojektion bietet eine Möglichkeit, die sich von den genannten Aspekten her zwischen Tablet und Matrix Display befindet. Sie liegt im direkten Fokuspunkt des Nutzers und gibt einen kleineren Überblick als das Tablet, jedoch einen größeren als das Matrix Display. Auch hier können jedoch nur begrenzt Informationen vermittelt werden. Die Lautsprecher wirken nur unterstützend. Der Mehrwert für den Nutzer ist fraglich.

Annahmen

Es wird angenommen, dass das Matrix Display oder das Tablet am besten abschneiden werden, da sie aufgrund ihrer individuellen Stärken aus allen anderen Möglichkeiten herausstechen werden. Zusätzlich ist in die Darstellungen die meiste Bearbeitungszeit eingeflossen. Aufgrund des Kontaktes während des Projektes mit einem Operator und dessen Zweifel hinsichtlich der Umsetzung und Robustheit des Matrix Displays ist anzunehmen, dass die Beurteilung hier schlechter ausfallen wird als bei dem Tablet oder dem LED-Streifen. Da bei der Wahl des Prototypen Abstriche bezüglich der vollständigen Darstellung der Armkinematik gemacht wurden, wird es voraussichtlich aufgrund dessen zu Problemen in der Vorstellung beziehungsweise der Wahrnehmung kommen. Die Annahmen lassen die Formulierung von durch die Evaluation zu beantwortende Fragen zu.

Offene Fragen

Frage 1: Ist den Nutzern eher ein Mehr an Informationen wichtig oder wird eine Anzeige am Fokuspunkt bevorzugt?

Frage 2: Kann die reine Art der Darstellung von Gedanken an die Umsetzung im realen Bagger losgelöst betrachtet werden?

Frage 3: Wie sehr beeinträchtigt der Abstraktionsgrad des prototypischen Aufbaus die Beurteilung des gezeigten Systems?

Probanden

Insgesamt wurden sechs Personen getestet. Die Probanden lassen sich in zwei Gruppen zu je drei Personen aufteilen. Zum einen wurden drei Unerfahrene getestet. Sie waren in einem Alter zwischen 20 und 30 Jahren. Unter ihnen befanden sich zwei Studenten und eine berufstätige Person. Die andere Gruppe bestand aus Experten. Sie waren in einem Alter zwischen 25 und 60 Jahren. Zwei von ihnen waren Baggerfahrer mit jeweils mehr als 10 Jahren Berufserfahrung, eine Person arbeitete als Tiefbauarbeiter. Die Zusammensetzung der Probanden ist sehr heterogen und sogar gegensätzlich, was jedoch als wertvoll eingestuft wird. Ein System, wie

es hier untersucht wird, würde gleichermaßen für Laien beim Erlernen der Tätigkeit und Experten zur Unterstützung zum Einsatz kommen. Daher sind die Präferenzen beider Gruppen in der Betrachtung gleichermaßen interessant. (Moser 2012)

Als Methode für den Test wurde eine qualitative Testmethode mit komparativen Elementen durch Kombination aus Leitfadeninterview und System Usability Scale (Brooke 1995) Fragebögen gewählt. Ein strukturierter Ablauf wurde in Absprache mit Dipl.-Ing. Sebastian Lorenz und Dipl.-Ing. Helge Wanta erarbeitet und in einem Vortest mit einer Person durchgeführt. Der Art des Tests ist inhärent, dass im Ablauf von der festgelegten Struktur abgewichen werden kann, sodass die Abfolge situativ an die Probanden angepasst wird. Gleiches gilt für die genaue Formulierung der Fragen und den Zeitpunkt, zu dem diese gestellt werden. Als Dokumentationsform wurde das Gedächtnisprotokoll gewählt. Die verwendete Ablaufvorlage sowie System Usability Scale Fragebogen und Vorlage für das Gedächtnisprotokoll befinden sich im Anhang dieser Arbeit. Die in Abbildung 86 gezeigten Boxen A und B dienen der Orientierung während des Ablaufs. Die Probanden werden dazu aufgefordert, die Löffelsilhouette zwischen den zwei Feldern hin und her zu bewegen und dabei zu verbalisieren, was sie in der jeweiligen Darstellung sehen. Zur Auswertung wurden die notierten Aussagen und Beobachtungen aus dem Gedächtnisprotokoll den drei formulierten Fragen zugeordnet und verdichtet.

Methoden

Abbildung 87: laufende Nutzerstudie

4.7.2 Ergebnis

Frage 1

Freischalten Matrix Display

Beobachtet wurde, dass die Probanden gut erkennen konnten, wie die unterirdische Situation unter dem Löffel aussah, als lediglich das Matrix Display eingeschaltet war. Sie konnten dies ebenfalls ohne Probleme verbalisieren.

Freischalten Matrix Display + LED-Streifen

Nach Zuschalten des LED-Streifens und auf Rückfrage des Moderators, ob die Situation mit Hilfe dessen besser zu erfassen ist, wurden folgende Aussagen getätigt:

- Es ist besser, weil sich das Band direkt im Sichtfeld befindet.
- Es ist gut, weil man damit mehr Informationen bekommt als vorher.
- Der Streifen beinhaltet ausreichend viele Informationen.
- Der LED-Streifen macht es leichter und verständlicher.
- Als grober Anhaltspunkt ist er super.
- Der Streifen sitzt zu direkt in meinem Sichtfeld, ich hätte ihn gern etwas weiter unten.

Freischalten Tablet

Auf die Frage, ob die unterirdische Situation mit Tablet besser oder schlechter zu erkennen ist als mit der Kombination aus Matrix Display und LED-Streifen, wurden initial folgende Aussagen gegeben:

- Es ist besser.
- Es gibt einen guten Gesamtüberblick. 3x
- Es ist leichter erkennbar.

Von einem Nutzer wurde angemerkt, dass jede zusätzliche Information wertvoll sei, auch wenn der genaue Use Case aus Entwicklersicht noch nicht absehbar ist.

Freischalten Tablet + Laserprojektion

Zu beobachten war weiterhin eine deutliche positive Reaktion beim Freischalten des Tablets bei den Experten. Dieselbe Reaktion konnte subtiler bei der Gruppe der Unerfahrenen observiert werden. Ein Operator machte die Aussage, dass, wenn das Tablet vorhanden wäre, die Laserprojektion nicht notwendig sei.

Auswertung SUS

In der Auswertung der SUS-Fragebögen wird deutlich, dass das Tablet in der Beurteilung der Usability insgesamt besser abschneidet als das Matrix Display. Bei der Testgruppe der Unerfahrenen ist dies nicht der Fall. Matrix Display und Tablet erzielen hier etwa gleiche Werte. Drastischer ist der Unterschied bei der Gruppe der Operator. Sie bewerten die Nutzbarkeit des Tablets deutlich höher als die des Matrix Displays (s. Abb. 88).

Abbildung 88: Auswertung SUS-Fragebögen

Die Nutzer wurden nach der Freigabe aller Ausgabegeräte aufgefordert, die einzelnen Darstellungsmöglichkeiten in einem Ranking zu platzieren. Die Ergebnisse sind in Abbildung 89 in einem durchschnittlichen Ranking zusammengefasst. Das Tablet schneidet im Ranking am besten ab, gefolgt von der Laserprojektion. Das Matrix Display belegt Platz drei. Der LED-Streifen befindet sich auf dem letzten Platz.

Auswertung Ranking

Abbildung 89: Durchschnittliches Ranking der Darstellungsmöglichkeiten

Auf die Frage nach der Auswahl einer Einzellösung wurde folgendes genannt:

- Tablet (3x Experten, 1x Unerfahrene)
- Matrix Display (1x Unerfahrene)
- Laserprojektion (1x Unerfahrene)

Auswahl Einzellösung

Es wurde gefragt, welche Kombinationsmöglichkeiten sich die Probanden wünschen würden. Folgende Kombinationen wurden genannt:

- Matrix + LED-Streifen (2x)
- Matrix + Laser (1x)
- Matrix + Tablet (1x)
- Tablet + Laser (1x)
- Tablet + LED-Streifen (1x)

Auswahl Kombination

Verbesserungsvorschläge

Frage 2

Eine Frage zielte darauf ab, die Probanden dazu zu bewegen, Verbesserungsvorschläge für das System zu nennen oder Wünsche an die Funktionen zu äußern. Dabei sind unter anderem die folgenden Aussagen entstanden:

- Das Matrix Display muss vom Stiel weg, weil es kaputt gehen wird oder dreckig und dann ist die Anzeige weg.
- Die Darstellung oder das Matrix Display in die Kabine rein.
- Das Matrix Display ist unnötig, der Tiefbauarbeiter hat keinen Mehrwert davon, denn er steht auf der anderen Seite hinter dem Stiel.

LED-Streifen

Nach Freischalten des LED-Streifens wurden Bedenken bezüglich der Sichtbarkeit dessen bei gleißendem Sonnenlicht angebracht.

Laserprojektion

Beim Zeigen der Laserprojektion wurden Rückfragen zur technischen Umsetzung gestellt und es wurden Zweifel geäußert, dass diese nicht hell genug sein würde.

Sonstige Vorkommnisse

Weiterhin wurde angemerkt, dass bei großen Baggern das kleine Matrix Display aufgrund der Größe des Anbauwerkzeuges schon 1,50 m über der Löffelspitze sitzen würde. Bei der Bewertung des Matrix Displays über die SUS hat ein Experte eine Anmerkung an die Frage, ob er denke, dass er das System gerne häufiger benutzen würde, geschrieben – „Falsche Platzierung!!!“. Ein weiterer Proband aus der Expertengruppe verspürte das Bedürfnis, während dem Ausfüllen des SUS-Fragebogens zum Matrix Display seine Entscheidungen angesichts seiner nach eigener Einschätzung offenbar niederschmetternden Bewertung begründen zu müssen. Der Grund war nach seiner Aussage der Gedanke an die realistische Umsetzbarkeit. Auch nachdem versichert wurde, dass das Matrix Display robust genug sein kann, um an der angedachten Stelle platziert zu werden, wurde eine ablehnende Reaktion beobachtet.

Frage 3

Deckung Prototyp - Realität

Folgende Antworten wurden auf die Frage gegeben, wie gut sich die Umsetzung des Prototyps mit der Realität gedeckt hat:

- Es hat an einigen Stellen etwas gefehlt.
- Die Grundfunktionen waren vorhanden.
- Als Note aus 1 bis 5 ... eine 3. 5 wäre die schlechteste Note.
- Die Höhe der Schaufel und der Arm sind nicht abgebildet. Das war anfangs befremdlich.
- Die Steuerung und die Kabine sind sehr gut.

- Die Reaktion des Baggers auf Bewegungen des Arms sind nicht abgebildet (wackeln, ruckeln, ...).
- Für Unerfahrene war eine Antwort auf diese Frage schwer abzuschätzen.

Auf die Frage, ob die Umsetzung ausreichend war, um die Funktion des Systems greifbar zu machen wurden folgende Antworten gegeben:

- Ja.
- Als Note aus 1 bis 5 ... eine 1. 5 wäre die schlechteste Note.

Alle Probanden gaben an, dass die Erfahrung für sie insgesamt angenehm war (4x). Eine Person fügte hinzu, dass es für sie spannend war, eine andere betonte, sie habe Spaß gehabt.

Sonstiges

Ein Proband beschrieb den Arbeitsablauf mit dem Tablet und LED-Streifen in Kombination so, dass nicht die gesamte Arbeitszeit über auf das Tablet geschaut wird, sondern nur zu Beginn, um sich einen Überblick zu verschaffen. Ist dies geschehen, kann überwiegend nur mit dem LED-Streifen gearbeitet werden.

Die Farbkodierung der Leitungen wich in der Interpretation durch die Experten von der angedachten Zuordnung ab. Beispielsweise wurde die Stromleitung einmal der Farbe Rot und einmal der Farbe Grün zugeordnet.

Weitere angemerkte Punkte für mögliche Verbesserungen oder Vorschläge, um das System zu verbessern waren:

- Tablet durch mehrachsiger schwenkbaren Arm frei im Raum verrückbar, z.B. auch direkt in das Sichtfeld vor die Frontscheibe
- LED-Leiste nur als Warnelement -> Variante 1
- 0,40 m Warnung zu subtil, diese deutlicher / aggressiver gestalten
- Höhenanzeige Matrix Display als Zahl unnötig, qualitative Darstellung reicht dort

Die Bedeutung eines solchen Systems zur Leitungsauskunft wurde von allen Teilnehmern mit folgenden Aussagen zum Ausdruck gebracht:

- Der Papierkram wird reduziert, momentan haben wir ja ewig dicke Ordner für den ganzen Kram. Jede Leitung in einem Gebiet ist separat auf PDFs eingezeichnet. Dazu kommt die Stückelung. Für ein 500 m langes Straßenstück kommt da einiges zusammen. Die ganzen Sachen durchzuschauen und zu finden, was man

Zweckmäßigkeit Prototyp

Wahrnehmung der Erfahrung

Vorstellung Arbeitsablauf

Farbkodierung

Weitere Verbesserungsvorschläge

Erkannte Bedeutung

braucht, ist ein Krampf! Hier hat man alles jederzeit auf einen Blick.

- Die Unterlagen sind irgendwann dreckig und zerknüllt, wenn man immer wieder drauf schaut.
- Man hat mehr Sicherheit, zum Beispiel bei Stromkabeln. Da können Lichtbögen entstehen. Das beschädigt das Equipment, es wird teuer und der Fahrer und alle Arbeiter rundum sind in Gefahr.
- Ein Bekannter hat einmal bei einem Vorfall einen beträchtlichen Teil an Infrastruktur lahmgelegt, der hatte ein Hauptkabel vom Internet erwischt.

4.7.3 Diskussion

Insgesamt war die gewählte Testmethode dem Stand und der Art des Prototyps angemessen. Alle Darstellungen und Ausgabegeräte wurden von den Probanden verstanden und korrekt interpretiert. Sie konnten durch den Prototyp klare Meinungen zu den einzelnen Darstellungen bilden. Es konnten erste Tendenzen der verschiedenen Probandengruppen gezeigt werden durch direkte oder indirekte Antworten auf die im Test gestellten Fragen sowie durch das Abtasten der Usability. Zwei Antworten auf die beiden größten Fragen dieser Arbeit können mit diesem Test vorläufig beantwortet werden – die Wahl des besten Ausgabegeräts für den hier ausgearbeiteten Use Case und die Einschätzung der Art des Prototyps.

Sowohl in den Fragen als auch im Ergebnis des SUS hebt sich insgesamt das Tablet als die bevorzugte Darstellungsmöglichkeit hervor. Innerhalb der Gruppen gab es jedoch Unterschiede bei der Beurteilung. Die jüngere Gruppe der unerfahrenen Probanden war recht inhomogen in ihrer Vorzugsdarstellung, hatten jedoch eine leichte Präferenz in Richtung des Matrix Displays.

Bezüglich des Matrix Displays war die Skepsis der Experten gegenüber diesem beträchtlich. Dies lag jedoch nach Aussagen weniger an der Darstellung selbst sondern teils an deren Verortung aber vor allem an der Vorstellung an die reale Umsetzung, die durch die Erfahrung mit dem Prototyp bei den Probanden induziert wurde. Die Skepsis gegenüber der Robustheit im realen Einsatz war so groß, dass diese zu vollständiger Ablehnung führte. Ähnliche Zweifel wurden bei dem LED-Streifen und der Laserprojektion angebracht, jedoch führten diese hier nicht zu Resignation. Bei den Laien waren diese Zweifel aufgrund der fehlenden Erfahrung nicht vorhanden.

Die stark positive Reaktion auf das Tablet kann verschiedene Gründe haben. Einerseits ist es mittlerweile ein etabliertes Feature in Baggern und somit für Fachpersonal bekannt und bewährt. Andererseits ist es geschützt in der Kabine angebracht, sodass keine Zweifel aufgrund etwaiger

Bevorzugte Darstellung

Skepsis bei der Umsetzung

Positive Reaktion Tablet

Umgebungseinflüsse aufkommen. In der Umsetzung des Prototyps wurde ein Samsung Galaxy Tab S7 FE verwendet, welches eine Bildschirmhöhe von fast 30 cm und eine Breite von knapp 20 cm aufweist. Für ein Display in einer Baggerkabine sind diese Maße weit überdurchschnittlich. Die Erkennbarkeit des Interfaces ist dadurch deutlich besser als gewöhnlich. Auch ist es sehr responsiv in Hinblick auf die Touch Inputs. Die graphische Oberfläche bietet viel Möglichkeit, ein ansprechendes und stimmiges Bild zu erzeugen. Dies wurde im Rahmen der Erarbeitung ausgenutzt und könnte eine Begründung sein, weshalb das Tablet attraktiver auf die Probanden wirkt. Weiterhin bietet es die Möglichkeit, durch die Map das Fahrzeug in Echtzeit in eine reale Umgebung einzubetten, was in gängigen 3D-Maschinensteuerungen nicht möglich ist. Für einen realistischeren Vergleich müsste ein Tablet verwendet werden, das eine Bildschirmgröße bietet, die gängigeren Modellen entspricht kombiniert mit einer weniger responsiven Touch-Steuerung und gegebenenfalls leichter Inputverzögerung sowie schlechteren graphischen Gestaltungselementen.

Bezüglich der Art des Prototyps gab es eindeutige Hinweise, dass dieser aufgrund seines Abstraktionsgrades lediglich für eine oberflächliche Beurteilung des Systems ausreicht. Die Auswirkungen auf die Probanden waren jedoch nicht abschätzbar. Es fehlt die Armkinematik des Fahrzeugs, wodurch bei zwei Experten die Intuition in der Grundbedienung eines Baggers ausgehebelt wurde. Es wurden die Eingabefunktionen der Joysticks vertauscht oder verkannt. Anzunehmen ist, dass die kognitive Belastung, die durch den Konflikt zwischen Gewohnheit bzw. Erwartung und der Realität des Prototyps ausgelöst wurde, sehr hoch ist. Ein Test zur Messung der kognitiven Belastung, namentlich der NASA-TLX Cognitive Load Test, wäre hier aufschlussreich gewesen. Hier hat sich der Abstraktionsgrad negativ auf den Immersionsgrad ausgewirkt. Der gezeigte Prototyp war nicht hinreichend realitätsnah und wurde offensichtlich als neue Erfahrung wahrgenommen. Jedoch bestätigten alle Teilnehmer auf die direkte Nachfrage hin, dass die Umsetzung des Prototyps als ausreichend wahrgenommen wurde, um das zu zeigende System greifbar zu machen. Insgesamt kann die Umsetzung daher positiv betrachtet werden.

Aus zeitlichen Gründen wurde eine Teilnehmerzahl von insgesamt 6 Personen erreicht. Es ist anzumerken, dass die Komplexität der Studie der Teilnehmerzahl angemessen war. Die Anzahl passt in das Modell von Nielsen und Landauer (1993), in dem für die Anwendung von Nutzertests in Bezug auf die Wirtschaftlichkeit und Effizienz eine optimale Anzahl von fünf Nutzern gefunden wurde. Die Heterogenität der getesteten Gruppe ist als gut zu bewerten. Gegebenenfalls hätte eine unerfahrene Person durch einen weiteren Operator, also eine Person aus der Fokusgruppe ersetzt werden können.

Da der Autor dieser Arbeit sowohl der Designer als auch der Durchführende in den Nutzertests war, ist inhärent, dass es bei Durchführung und Interpretation der Studie zu einer subjektiven Färbung kam (Moser 2012). Um

dies zu vermeiden, müsste die Studie hinsichtlich Ablaufplanung, Durchführung und anschließender Analyse von unabhängigen Personen durchgeführt werden. Dies würde wiederum jedoch zu einem erheblichen Mehraufwand an Arbeitskraft führen.

Iteration

Bei diesem Test handelte es sich insgesamt um eine eher oberflächliche Studie. Mit weiteren Iterationen vor allem bezüglich Anpassungen in der Art des Prototyps können und sollten komplexere Untersuchungen angesetzt und weitere Dimensionen wie Situationsbewusstsein oder kognitive Belastung abgetastet werden. Bezüglich der Leitungsauskunft können weitere Ausgabegeräte in das Prototyping einbezogen werden, um eine noch größere Auswahl an Darstellungsmöglichkeiten zu präsentieren.

Art des Prototyps

Teilnehmer

Subjektive Färbung

KAPITEL 5

ERGEBNISPRÄSENTATION

Abbildung 90: Prototyp
POV-Shot

In diesem Kapitel soll der evaluierte Prototyp als Ergebnis dieser Arbeit präsentiert werden. Zuerst wird der Aufbau in seiner Gänze abgebildet, anschließend werden die einzelnen Darstellungen auf den besprochenen Ausgabegeräten im Detail auszugsweise gezeigt.

Abbildung 92: LED-Streifen, Bodenprojektion, Matrix Display

Abbildung 93: Matrix Display, (links) regulärer Betrieb, (mitte) Warnung ab 0,40 m, (rechts) Warnung ab 0,20 m

IMG_6123_ergebnis.png

Abbildung 94: LED-Streifen (von oben nach unten) im regulären Betrieb und blinkend ab 0,40 m

Abbildung 95: Tablet, Map und Leitungsauskunft aktiviert

Abbildung 96: Tablet, Auszug aus der Bedienung (von oben links nach unten rechts)

Abbildung 97: Steuerung Tablet über Elgato Streamdeck

Map
Soll-Kontrolle
Leitungs-
auskunft
Start Button

Map Helligkeit
Map Zoom
Leitungen
Helligkeit

Abbildung 98: Elgato Streamdeck Controls Layout

Abbildung 99: Start Prototyp

KAPITEL 6

FAZIT

6.1 ZUSAMMENFASSUNG

Den Kern dieser Arbeit bildet die Erstellung eines XR Bedieninterfaces für Bagger zur Erkennung unterirdisch verlegter Leitungen und Rohre. Das Projekt zielt einerseits auf die Umsetzung des Interfaces in einem interaktiven Prototyp zu Evaluationszwecken ab, andererseits sucht es nach Lösungsmöglichkeiten für ein wenig angesprochenes Problem im Kontext Bauen 4.0.

Hinführend auf die Konzepte werden in einer Recherche gängige sowie sich am zeitlich zukünftigen Horizont abzeichnende XR-Technologien und -Interaktionstechniken, wichtige Charakteristika menschlicher Wahrnehmung, der Stand der Darstellungstechnik unterirdischer Objekte in AR-Anwendungen und wichtige Technologien rund um den Bagger beleuchtet.

In einer Analyse werden detailliert relevante Punkte aus dem Prozess der Freilegung von Leitungen extrahiert, sowie die Daten- und Informationslage erschlossen und die Projekt-Assets gesammelt. Kumuliert werden Schlüsse für die folgenden Konzepte gezogen.

Aufgrund aller Vorbetrachtungen werden mit den verfügbaren Informationen schnell erste Konzeptvisualisierungen erstellt, die in die Auswahl eines Prototyps münden.

Den mit Abstand größten Teil der gesamten Arbeit nimmt das Prototyping selbst ein, das an Stelle des Entwurfsprozesses tritt. Es findet an der HMI CAB an der Professur für Technisches Design statt und wird softwareseitig hauptsächlich mit TouchDesigner und Protopie ausgeführt. Es werden verschiedene Ausgabegeräte als Darstellungsmodalitäten bespielt. Durch ständige Iteration auf der Basis von Zwischentests in Form von Selbsttests und Feedbackrunden mit den Projektstakeholdern wird der Prototyp auf einen evaluationsbereiten Stand gebracht. Ergebnis ist ein multimodaler interaktiver Prototyp, der verschiedene Darstellungskonzepte widerspiegelt.

Die abschließenden Nutzertests geben aufschlussreiche Einblicke in die Interaktion der getesteten Personen und hier vor allem der Operator sowohl

Recherche

Analyse

Konzeptvisualisierung

Prototyping

Nutzertest

mit dem Prototyp als auch mit dem System selbst. Dabei sind die beiden Hauptkenntnisse die bevorzugte Darstellung und der klare Iterationsbedarf des Prototyps in Hinblick auf weitere Projekte und andere Use Cases. Die bevorzugte Darstellungsvariante unter den gezeigten Modalitäten ist nach wie vor das Tablet in der Baggerkabine. Der Abstraktionsgrad des Prototyps muss durch das Hinzufügen der Abbildung der Armkinematik des Baggers reduziert werden. Aufgrund des gesammelten Feedbacks in diesem Schritt, können weitere Schritte geplant werden.

6.2 REFLEXION UND AUSBLICK

Das im Rahmen der Zusammenfassung vorgestellte Ergebnis gibt Anknüpfungspunkte zu weiteren Schritten, die unternommen werden können, sowohl für die Verfeinerung des Prototypen mit Hinblick auf die Evaluation als auch für die Ausformulierung eines schlüssigen Gesamtkonzeptes für die Darstellung unterirdischer Leitungen während der Erdarbeiten mit einem Bagger.

Mit dem Prototyping wurde der eigentliche Entwurf vorangetrieben. Der Designer hat dadurch freie Handhabe über die getroffenen Entscheidungen und die tatsächliche Umsetzung der Darstellungen, was die Qualität des Entwurfs verbessern kann. Es ist jedoch zu erwähnen, dass durch diese Art des Entwurfsprozesses der Designer zum Entwickler wird. Er ist sich direkt des Rahmens, den die Soft- und Hardware mit sich bringt, bewusst. Dies hat wiederum Einfluss auf den wahrgenommenen Gestaltungsfreiraum. Zeitlich gesehen wird dieser zuerst kleiner, mit fortschreitender Tätigkeit dann wieder größer, da der Praktizierende eine gewisse Einarbeitungszeit benötigt und sich erst „freilaufen“ muss. Der Designer arbeitet dann jedoch trotzdem umsetzungsorientierter und weniger frei kreativ.

Die Auswahl des Prototyps basierte unter anderem auf der Abschätzung der Bearbeitungszeit. Auch da der Autor für die Programmierung und Umsetzung der Features im interaktiven Prototyp verantwortlich ist, wurde zugunsten der umsetzungsfreundlichen Variante entschieden. Und selbst in dieser Variante haben bestimmte Features sehr lange in der Implementierung gebraucht, beispielsweise die Umsetzung der Pinch-Zoom-Funktion in Protopie, andere konnten (zeitlich gesehen) gar nicht funktional umgesetzt werden, wie die frontale Schnittansicht des Löffels. Die mit der Wahl einhergehenden Defizite des Prototyps wurden in der Evaluation sichtbar. Der Abstraktionsgrad steht in starkem Konflikt mit der Gewohnheitsbildung der Operator. In einer Iteration könnte konkret der genannte alternative Prototypaufbau mit Leinwandprojektion und Unity-Simulation für die Entwicklung verwendet werden. Dabei müssen die softwareseitigen Schnittstellen so niederschwellig wie möglich gestaltet sein, sodass auch ein Laie mit wenig Einarbeitungszeit und ohne Vorerfahrung ansetzen kann.

Für die Nutzertests wäre es förderlich gewesen, wenn zu den sechs getesteten Personen noch etwa zwei weitere Experten hinzugekommen wären. Dies war jedoch nicht mehr mit dem zeitlichen Rahmen des Projekts und der Art der Probandenakquise vereinbar. Es wurden vor Ort auf Baustellen zufällig Baggerfahrer angesprochen und für die Studie akquiriert. Der angestrebte Zeitpunkt für die Tests hat sich gegen Ende verschoben, da wie in der Arbeit erwähnt, nur ein Joystick zur Verfügung stand und auch parallel Arbeiten durch einen weiteren Studenten an der HMI CAB durchgeführt wurden.

Die kumulierte digitale Darstellung unterirdisch verlegter Leitungen und Rohre hat sich als sehr relevantes Thema herausgestellt. Erste erkannte Hürden bei einer Verwirklichung sind heterogene oder auch nicht vorhandene Normungslandschaften in vielen Aspekten, die Datenverfügbarkeit und die Investitionskosten. Die Ergebnisse und Erläuterungen dieser Arbeit können verwendet werden, um eine Bottom-Up-Transformation anzustoßen. Weitere Betrachtung bezüglich der Leitungsauskunft könnten folgende Schritte beinhalten:

- möglicher Ortungssensor am Bagger
- Gestaltung Datenpipeline zwischen Dokumentation der Versorger und Baggerkabine
- Einbettung der Anzeige in reale 3D-Maschinensteuerung

Die sich am zeitlich zukünftigen Horizont abzeichnenden technologischen Entwicklungen rund um XR sind vielversprechend, sodass ab einem Eintritt dieser in den breiten Consumer Market dann Use Cases, die wie die digitale Leitungsauskunft eine volumetrische Darstellung benötigen, aufgegriffen und abgedeckt werden können, um einen erlebbaren Mehrwert zu schaffen.

Abschließend möchte ich mich herzlich bei allen Betreuern der Professuren für Technisches Design und Baumaschinen für ihre Unterstützung und zur Verfügung gestellte Zeit bedanken.

Ein besonderer Dank gilt meinen Eltern, die das Verfassen einer Arbeit, wie sie hier vorliegt, ermöglicht haben.

VERZEICHNISSE

LITERATUR

Statistisches Bundesamt (2024): Statista. Anzahl der tätigen Personen im Tiefbau in Deutschland von Januar 2014 bis Juni 2024. Abgerufen von: <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/666811/umfrage/beschaeftigtenanzahl-im-tiefbau-in-deutschland-nach-monaten/>. Stand: 04.11.2024

VKU (2024): Statista. Festgestellte Schadensarten, 2017 bis 2021. Abgerufen von: <https://www.cosyma.de/schadensstatistik/>. Stand: 04.11.2024

BG ETEM (2022): Gefahr in der Tiefe. Erdarbeiten in der Nähe erdverlegter Leitungen. Abgerufen von: <https://etem.bgetem.de/4.2022/etem/gefahr-in-der-tiefe>. Stand: 04.11.2024

IFB e.V. (2014): Analyse von Kabel- und Leitungsschäden. Abgerufen von: https://www.bauindustriemagazin.de/fileadmin/bauindustrie-nord.de/Dateien/Stiftung/analyse_von_kabel-_und_leitungsschaeden_20140922.pdf. Stand: 04.11.2024

Reddemann, Sebastian (2023): VHV Gruppe. VHV-Bauschadenbericht Tiefbau zur sicheren Infrastruktur veröffentlicht. Abgerufen von: <https://www.vhv-gruppe.de/de/newsroom/medieninformationen/vhv-bauschadenbericht-2023>. Stand: 04.11.2024

Baumagazin-Online (2023): Unicontrol. Maschinensteuerung – individuell zugeschnitten. Abgerufen von: <https://www.baumagazin-online.de/d/unicontrol-maschinensteuerung-individuell-zugeschnitten/>. Stand: 04.11.2024

Milgram, P., Kishino, F. (1994): A taxonomy of mixed reality visual displays

Moinuddin, Arslan; Goel, Ashish; Sethi, Yashendra (2021): Cureus. The Role of Augmented Feedback on Motor Learning: A Systematic Review.

Adam Savage's Tested (2024): YouTube. Online Video Portal. Hands-On: Meta Orion Augmented Reality Glasses!. Abgerufen von: https://www.youtube.com/watch?v=ynLm-QvsW0Q&ab_channel=AdamSavage%E2%80%99sTested. Stand: 25.10.2024

Bundesamt für Strahlenschutz (2022): Was versteht man unter Licht?. Abgerufen von: <https://www.bfs.de/DE/themen/opt/sichtbares-licht/einfuehrung/einfuehrung.html>. Stand: 19.10.2024

Johnson, Joel (2019): New York Magazine. Online Zeitschrift. The Past and Future of the Head-up Display, the Original Augmented Reality. Abgerufen von: <https://nymag.com/intelligencer/2019/01/the-past-and-future-of-the-head-up-display.html>. Stand: 23.10.2024

Bezmalinović, Tomislav (2022): Immersionist. Online Blog. Der Vergenz-Akkommodation-Konflikt – Was ist das?. Abgerufen von: <https://immersionist.de/vr-ar/der-vergenz-akkommodation-konflikt-was-ist-das/>. Stand: 25.10.2024

Hagendorf, Herbert et al. (2011): Allgemeine Psychologie – Wahrnehmung und Aufmerksamkeit, S. 142

Kern, Thorsten A. et al. (2023): Engineering Haptic Devices, S. 13

Ultraleap (2018): Turning ultrasound into virtual touch. Abgerufen von: <https://www.ultraleap.com/haptics/>. Stand: 25.10.2024

HaptX (2022): HaptX Gloves G1 – Realistic touch for training, robotics, and other digital environments. The industry's most advanced haptic gloves, now available for the workforce of today... and tomorrow. Abgerufen von: <https://haptx.com/gloves-g1/>. Stand: 24.10.2024

WEART Haptics (2024): TouchDIVER – Immersive realism with thermal feedback. Abgerufen von: <https://weart.it/our-technology/thermal-feedback/>. Stand: 24.10.2024

Rosenkranz, Robert (2023): TU Dresden. Professur für Akustik und Haptik – Oberflächenhaptik. Abgerufen von: <https://tu-dresden.de/ing/elektrotechnik/ias/aha/forschung/haptik/haptic-perception/oberflaechenhaptik>. Stand: 25.10.2024

Fatourech, Mehrdad et al. (2007): Clinical Neurophysiology Volume 118, Issue 3. EMG and EOG artifacts in brain computer interface systems: A survey. Abgerufen von: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1388245706015124>. Stand: 04.11.2024

Rakkolainen, Ismo et al. (2021): Technologies for Multimodal Interaction in Extended Reality—A Scoping Review. Abgerufen von: <https://www.mdpi.com/2414-4088/5/12/81>. Stand: 04.11.2024

Ishii, Hiroshi (2019): Tangible Media Group. Hiroshi Ishii. Lebenswerk. Abgerufen von: <https://tangible.media.mit.edu/person/hiroshi-ishii/>. Stand: 04.11.2024

Becher, Cindy et al. (2021): INTERACT 2021 – Projection Grid Cues: An Efficient Way to Perceive the Depths of Underground Objects in Augmented Reality.

Eren, Mustafa T.; Balcisoy, Selim (2018): Evaluation of X-ray visualization techniques for vertical depth judgments in underground exploration.

Muthalif, Mohamed Z. A. et al. (2024): Interactive Mixed reality Methods for Visualization of Underground Utilities.

BIM4INFRA (2019): BIM4INFRA2020 Handreichungen. Abgerufen von: <https://bim4infra.de/>. Stand: 04.11.2024

Klinkusch, Julia; Janczura, Sarah (2020): HOAI: Was steht in der neuen Honorarordnung für Architekten und Ingenieure?. Abgerufen von: <https://www.ingenieur.de/karriere/gehalt/hoeheres-honorar-neue-regelung-fuer-ingenieure-und-architekten/>. Stand: 04.11.2024

buildingSmart International (2019): Industry Foundation Classes (IFC). Abgerufen von: <https://www.buildingsmart.org/standards/bsi-standards/industry-foundation-classes/>. Stand: 04.11.2024

maschine.com (2020): Bagger. Abgerufen von: <https://www.maschine.com/baumaschine/bagger/>. Stand: 30.10.2024

SITECH (2017): SITECH präsentiert – Die nächste Generation Maschinensteuerung. Abgerufen von: https://www.sitech.de/fileadmin/sitech-content/Broschures/Broschures_DE/Bagger/022482-3758-DE_SITECH_Earthworks_BRO_A4_0617_LR.pdf. Stand: 30.10.2024

Form Verlag (2016): Landschafts- und Tiefbau – Urteil des OLG Dresden: Umfassende Haftung für Beschädigungen von Kabeln bei Tiefbauarbeiten. Abgerufen von: https://www.forum-verlag.com/blog-bi/beschaedigung-kabeln-tiefbau-olg-dresden?srsltid=AfmBOoqaE0BcaZorhMVxy2WIADQbBxvRX5MGBMRGzSPmAYt_8Bc3daK. Stand: 30.10.2024

Andrew Botterill (2023): gprschool.com. What are the limitations of ground penetrating radar?. Abgerufen von:

<https://gprschooll.com/what-are-the-limitations-of-ground-penetrating-radar/>. Stand: 30.10.2024

4M (2023): An Overview of Underground Utility Locating: How it Works and Common Methods. Abgerufen von: <https://www.4manalytics.com/blog/overview-underground-utility-locating-works-common-methods>. Stand: 30.10.2024

Zhang, Jinchang; Lu, Guoyu (2024): Underground Mapping and Localization Based on Ground-Penetrating Radar. Abgerufen von: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2409.16446>. Stand: 30.10.2024

Sicherheit am Bau (2023): Schutz erdverlegter Leitungen. Abgerufen von: https://www.baumappe.at/sub_kapitel?type=B.+6. Stand: 31.10.2023

DIN (2021): DIN EN 12613:2021. Warneinrichtungen aus Kunststoff mit visuellen Eigenschaften für erdverlegte Kabel und Rohrleitungen; Deutsche Fassung EN 12613:2021. Deutschland. Deutsches Institut für Normung e. V.

DIN (2016): DIN 54841-3. Warneinrichtungen aus Kunststoff für erdverlegte Kabel und Rohrleitungen – Teil 3: Detektierbares Trassenband. Deutschland. Deutsches Institut für Normung e. V.

Brewes GmbH (2024): Trassenwarnbänder. Abgerufen von: <https://www.brewes.de/kennzeichnung/warnmarkierung-bodenmarkierung/trassenwarnbaender#infotext>. Stand: 31.10.2024

Stadtwerke Zittau GmbH (2017): Vorschrift zur Einmessung und Dokumentation der Leitungsnetze im Verantwortungsbereich der Stadtwerke Zittau.

LGLN (2016): Normalhöhen Null. Abgerufen von: https://www.lgln.niedersachsen.de/startseite/wir_uber_uns/hilfe_support/lgln_lexikon/n/normalhohen-null-190329.html. Stand: 31.10.2024

McLean, Matt (2023): volvoceblog. How to use Grade Control for Excavators — Volvo Dig Assist. Abgerufen von: <https://volvoceblog.com/how-to-use-grade-control-for-excavators-volvo-dig-assist-part-1/>. Stand: 05.11.2024

Morgenstern, Richard L. (2024): Diplomarbeit. Entwicklung und Evaluation eines Multimodalen 360°-Lichtfeedback-Systems für die Umgebungsüberwachung in Baggern anhand interaktiver Prototypen.

DIN (2011): DIN EN 1089-3:2011-10. Ortsbewegliche Gasflaschen – Gasflaschen-Kennzeichnung (ausgenommen Flüssiggas (LPG)) – Teil 3: Farbkodierung; Deutsche Fassung EN 1089-3:2011. Deutschland. Deutsches Institut für Normung e. V.

CTFonts (2023): fontstruct. Classic 3x5. Abgerufen von: <https://fontstruct.com/fontstructions/show/2226654>. Stand: 09.11.2024

Moser, Christian (2012): Springer Vieweg. User Experience Design. Mit erlebniszentrierter Softwareentwicklung zu Prototypen, die begeistern.

John Brooke (1995): SUS: A quick and dirty usability scale.

Nielsen, Jakob; Landauer, Thomas K. (1993): A Mathematical Model of the Finding of Usability Problems.

KAPITEL 8

ABBILDUNGEN

Abbildung 1: The Senses & Sensors taxonomy (nach Augstein und Neumayr, 2019)	4
Abbildung 2: Meta Orion AR Brille mit Neural Wristband und Compute Puck (Quelle: techkrams.de)	5
Abbildung 3: Klassifikation von XR Displays basierend auf dem Abstand zum menschlichen Auge (nach Schmalstieg und Höllerer, 2016)	5
Abbildung 4: (links) Single Layer Holographic Waveguide, (rechts) Multilayer Holographic Waveguide (Quelle: UploadVR, 2017)	6
Abbildung 5: (oben) naher Fokus auf virtuelle Darstellung eines Kolibri, (unten) fernerer Fokus auf virtuelle Darstellung einer Giraffe (Quelle: CREAL SA, 2023)	8
Abbildung 6: Möglichkeiten um visuelle Reize zu induzieren (nach Rakkolainen et al., 2021)	10
Abbildung 7: Klassifikation verschiedener Gestentypen (Quelle: Aigner et al., 2012)	11
Abbildung 8: Entwicklung von User Interfaces (Quelle: Hiroshi Ishii, 2019)	12
Abbildung 9: Auswahl an wichtigen binokularen und monokularen Hinweisreizen	14
Abbildung 10: Vergleichene Tiefenhinweise (Quelle: Becher et al., 2021)	16
Abbildung 11: Vergleichene Tiefenhinweise (Quelle: Eren und Balcisoy, 2018)	17
Abbildung 12: Vergleich von Tiefenhinweisen (oben links) Schatten-Anker, (rechts) Excavation Boxes mit Schatten-Ankern (Quelle: Muthalif et al. 2024)	17
Abbildung 13: Schema des BIM-Referenz-Prozesses (Quelle: BIM4INFRA, 2019)	18
Abbildung 14: Gängige Dateiformate in BIM-Projekten (Quelle: BIM4INFRA, 2019)	19
Abbildung 15: Aufbau eines mobilen Minibaggers (Quelle: CAT, 2024)	20
Abbildung 16: Aufbau einer Baggerkabine (Quelle: Volvo, 2022)	21
Abbildung 17: Baggersteuerung der Joysticks	22
Abbildung 18: Komponenten einer 3D-Maschinensteuerung	23
Abbildung 19: 0-Referenz-Punkt einer 3D-Maschinensteuerung	23
Abbildung 20: (links) LMX200 GPR (Quelle: Radiodetection, 2020), (rechts) ULTRA-TRAC Acoustic Pipe Locator (Quelle: OILMARK, 2018), (mitte) vLoc3-Pro EM Locator (Quelle: ROKA Store GmbH, 2021)	24
Abbildung 21: Gängige unterirdische Leitungen und Rohre (Quelle: Sicherheit am Bau, 2023)	29
Abbildung 22: vertikaler Querschnitt durch einen Abschnitt verlegter Leitungen	29
Abbildung 23: Offene Grube mit freigelegten Leitungen und Trassenwarnband	30
Abbildung 24: Ablauf Datenakquise Lagepläne im Bauprojekt	31
Abbildung 25: Geforderte Genauigkeiten Vermessung Stadtwerke Zittau 2017	33
Abbildung 26: Beispiel Ausschnitt aus einer pdf eines Lageplan	33
Abbildung 27: Arbeitsablauf Baugrube, relevante Schritte hervorgehoben	34-35
Abbildung 28: Plan eines Caravanstellplatzes (Draufsicht)	34

Abbildung 29: Bagger und Handschachter bei Arbeiten an einer Baugrube.	35	Abbildung 71: Tablet – Iteration 1	74
Abbildung 30: Fokuspunkte während der Arbeit	38	Abbildung 72: Tablet – Iteration 2	75
Abbildung 31: Soll-Kontrolle Volvo Dig Assist, (links) über der Solltiefe, (mitte) in der Solltiefe, (rechts) unter der Solltiefe (Quelle: volvoceblog.com, 2023).	38	Abbildung 73: Tablet – Iteration 3	75
Abbildung 32: Volvo In-Field Design (Quelle: volvoceblog.com, 2023)	39	Abbildung 74: Tablet – Iteration 4	76
Abbildung 33: Volvo In-Field Design, Ablauf Profil Funktion (Quelle: volvoceblog.com, 2023)	39	Abbildung 75: Tablet – Iteration 5	77-78
Abbildung 34: (links) Case WX185 (Quelle: Dawid Gwózdź, 2021), (rechts) Blick aus dem Bagger der Professur für Baumaschinen mit Matrix Display und Touchscreen (Quelle: Richard Luis Morgenstern, 2024)	40	Abbildung 76: LED-Streifen – Variante 1	80
Abbildung 35: HMI CAB der Professur für Technisches Design	41	Abbildung 77: LED-Streifen – Variante 2	81
Abbildung 36: LED-Band um die Frontscheibe (Quelle: Richard Luis Morgenstern, 2024)	42	Abbildung 78: Ansichten Bodenprojektion	82
Abbildung 37: Zusammenfassung Informationen, Ausgabegeräte HMI CAB, Ausgabe- geräte Case WX185 Projektbagger (dunkelgrau = vorhanden, hellgrau = verfügbar)	43	Abbildung 79: Bodenprojektion finale Ansicht Silhouette, Map und Laserprojektion.	83
Abbildung 38: Reale Leitung und mögliche abstrahierte Darstellungen (gelb und orange)	48	Abbildung 80: lateraler Trigger für Lautsprecher (gelbe Kurve) und Subwoofer (blaue Kurve)	83
Abbildung 39: Linienarten für technische Zeichnungen (Quelle: ISO 128:1982, 1982)	49	Abbildung 81: Sinuswelle mit akzelerierender Frequenz der Lautstärke ab 0,40 m	84
Abbildung 40: Ikonische Leitungskodierung.	49	Abbildung 82: Sinuswelle mit akzelerierender schwellender Frequenz der Lautstärke ab 0,40 m	84
Abbildung 41: gewählte Farbkodierung Leitungen	50	Abbildung 83: Rechteckschwingung mit einer Lautstärkespitze bei 0,40 m und konti- nuierlicher Frequenz ab 0,20 m.	85
Abbildung 42: Visualisierung „HUD“	51	Abbildung 84: Visualisierung Stand der Darstellungen im Bagger	86
Abbildung 43: Visualisierung „Laser“, (oben) nur Kernlinie, (links) Kernlinie mit Tole- ranzfeld, (rechts) Kernlinie mit Toleranzfeld und angedeuteten Tiefenangaben.	52	Abbildung 85: Master Control Panel TouchDesigner	86
Abbildung 44: Visualisierung „LED“.	53	Abbildung 86: Übersicht Bodenprojektion mit Feldern A und B	86
Abbildung 45: Auflösung und Darstellung des LED-Streifens am Stiel	54	Abbildung 87: laufende Nutzerstudie	88
Abbildung 46: (oben) Kimme-Korn, (unten) Mapping Löffelbreite und gleiche Darstellung.	54	Abbildung 88: Auswertung SUS-Fragebögen	90
Abbildung 47: (oben) Leitung rechwinklig, (mitte) Leitung schräg, (unten) Leitung parallel.	54	Abbildung 89: Durchschnittliches Ranking der Darstellungsmöglichkeiten	90
Abbildung 48: Visualisierung „Tablet“	55	Abbildung 90: Prototyp POV-Shot	98-99
Abbildung 49: Visualisierung „Tablet“, einzelner Bildschirm	55	Abbildung 91: Aufbau Prototyp Außenansicht	100-101
Abbildung 50: Aufbau Prototyp – Bodenprojektion	57	Abbildung 92: LED-Streifen, Bodenprojektion, Matrix Display.	102
Abbildung 51: Aufbau Prorotyp – Bodenprojektion, 18.07.2024.	58	Abbildung 93: Matrix Display, (links) regulärer Betrieb, (mitte) Warnung ab 0,40 m, (rechts) Warnung ab 0,20 m.	103
Abbildung 52: Aufbau Prorotyp – Leinwand-Projektion, 30.07.2024	58	Abbildung 94: LED-Streifen (von oben nach unten) im regulären Betrieb und blinkend ab 0,40 m	103
Abbildung 53: Aufbau Prorotyp – Leinwand-Projektion	59	Abbildung 95: Tablet, Map und Leitungsauskunft aktiviert	104
Abbildung 54: Angedachte Steuerung Prototyp	61	Abbildung 96: Tablet, Auszug aus der Bedienung (von oben links nach unten rechts)	105
Abbildung 55: Systemframework Prototyp	62-63	Abbildung 97: Steuerung Tablet über Elgato Streamdeck	106
Abbildung 56: Projezierte Fläche bei Kippen des Löffels.	66	Abbildung 98: Elgato Streamdeck Controls Layout	107
Abbildung 57: Suchfenster im Kontext Draufsicht	66	Abbildung 99: Start Prototyp	108-109
Abbildung 58: Suchfenster im Kontext Schnittansicht	67		
Abbildung 59: Matrix Display – Variation Farbe und Größe Leitung	67		
Abbildung 60: Matrix Display – Variation Toleranzfeld und Auflösung LED-Streifen sowie Schriftart	67		
Abbildung 61: Matrix Display – Verwerfen LED-Streifen, qualitative Höhenanzeige, (Reihe oben) Variation Farbe, (Reihe mitte) Grobmodus, (Reihe unten) Feinmodus	68		
Abbildung 62: Matrix Display – qualitativer vertikaler Abstand mit Grob- und Feinmodus	68		
Abbildung 63: Matrix Display – reduzierte Darstellungen und Soll-Überlagerung	69		
Abbildung 64: Matrix Display – Variante 1	70		
Abbildung 65: Matrix Display – Variante 2	70		
Abbildung 66: Matrix Display – Variante 3	71		
Abbildung 67: Matrix Display – Variante 4	71		
Abbildung 68: Matrix Display – Variante 5	72		
Abbildung 69: Matrix Display – physische Umsetzung	72		
Abbildung 70: Tablet – Grundlayout Dipl.-Ing. Sebastian Lorenz	73		

ABBILDUNGSQUELLEN

Abbildung 1: The Senses & Sensors taxonomy (Mirjam, Augstein; Neumayr, Thomas (2019): A Human-Centered Taxonomy of Interaction Modalities and Devices. Abgerufen von: https://academic.oup.com/iwc/article/31/1/27/5366300?login=true . Stand: 15.11.2024).	4
Abbildung 2: Meta Orion AR Brille mit Neural Wristband und Compute Puck (techkrams.de (2024): Mehr Meta KI und neue Quest 3S auf der Meta Connect 2024. Abgerufen von: https://techkrams.de/mehr-meta-ki-und-neue-quest-3s-auf-der-meta-connect-2024/ . Stand: 15.11.2024)	5
Abbildung 3: Klassifikation von XR Displays basierend auf dem Abstand zum menschlichen Auge (Schmalstieg, Dieter; Höllerer, Tobias (2016): Augmented Reality – Principles and Practice.)	5
Abbildung 4: (links) Single Layer Holographic Waveguide, (rechts) Multilayer Holographic Waveguide (UploadVR (2017): Holographic Waveguides: What You Need To Know To Understand The Smartglasses Market. Abgerufen von: https://www.uploadvr.com/waveguides-smartglasses/ . Stand: 15.11.2024)	6
Abbildung 5: (oben) naher Fokus auf virtuelle Darstellung eines Kolibri, (unten) fernerer Fokus auf virtuelle Darstellung einer Giraffe (CREAL SA (2023): YouTube. New CREAL's display ready for integration by early 2024. Abgerufen von: https://www.youtube.com/watch?v=ZCrHWantFZE&ab_channel=CREAL . Stand: 15.11.2024).	8
Abbildung 6: Möglichkeiten um visuelle Reize zu induzieren (Rakkolainen, Ismo et al. (2021): Technologies for Multimodal Interaction in Extended Reality—A Scoping Review. Abgerufen von: https://www.mdpi.com/2414-4088/5/12/81 . Stand: 15.11.2024)	10
Abbildung 7: Klassifikation verschiedener Gestentypen (Aigner, Roland et al. (2012): Understanding Mid-Air Hand Gestures: A Study of Human Preferences in Usage of Gesture Types for HCI. Abgerufen von: https://www.researchgate.net/publication/267776883 . Stand: 15.11.2024)	11
Abbildung 8: Entwicklung von User Interfaces (Ishii, Hiroshi (2019): SIGCHI Lifetime Research Award Talk: Making Digital Tangible. Abgerufen von: https://doi.org/10.1145/3290607.3313769 . Stand: 15.11.2024).	12
Abbildung 15: Aufbau eines mobilen Minibaggers (CAT (2024): Cat 306 CR Minibagger mit Zusatzkontergewicht, Stahlkette, BJ. 2024. Abgerufen von: https://www.zeppelin-cat.de/shop/produkte/minibagger-kaufen/cat-306-cr-minibagger-mit-zusatzkontergewicht-stahlkette/ . Stand: 15.11.2024)	20
Abbildung 16: Aufbau einer Baggerkabine (Volvo (2022): Mittelgrosse Raupenbagger. EC140E. Abgerufen von: https://www.volvoce.com/deutschland/de-de/products/excavators/ec140e/ . Stand: 15.11.2024)	21
Abbildung 20: (links) LMX200 GPR (Radiodetection (2020): LMX200™ GPR Bodenradar. Abgerufen von: https://www.radiodetection.com/de/products/bodenradar/lmx200tm-gpr . Stand: 15.11.2024), (rechts) ULTRA-TRAC Acoustic Pipe Locator (OILMARK (2018): ULTRA-TRAC Acoustic Pipe Locator (APL). Abgerufen von: https://www.oilmarkinternational.com/SENSIT-TECHNOLOGIES/_ULTRA-TRAC-Acoustic-Pipe-Locator-(APL).php . Stand: 15.11.2024), (mitte) vLoc3-Pro EM Locator (ROKA Store GmbH (2021): VIVAX vLoc3-Pro Leitungsortungsgerät. Abgerufen von: https://www.roka-store.de/vloc3-pro-leitungsortungsgeraet . Stand: 15.11.2024)	24
Abbildung 34: (links) Case WX185 (Dawid Gwózdź (2021): Model: CASE WX 185. Abgerufen von: https://dawidgwodz.com/en/maszyna/case/wx-185 . Stand: 15.11.2024), (rechts) Blick aus dem Bagger der Professur für Baumaschinen mit Matrix Display und Touchscreen (Morgenstern, Richard L. (2024): Diplomarbeit. Entwicklung und Evaluation eines Multimodalen 360°-Lichtfeedback-Systems für die Umgebungsüberwachung in Baggern anhand interaktiver Prototypen.)	40
Abbildung 39: Linienarten für technische Zeichnungen (ISO (1982): ISO 128:1982. Technical drawings – General principles of presentation. Schweiz: International Organization for Standardization).	49

TABELLEN

Tabelle 1: Head-up display (HUD) technology comparison (Lee, Jin-ho et al. (2020): Automotive augmented reality 3D head-up display based on light-field rendering with eye-tracking. Abgerufen von: https://doi.org/10.1364/OE.404318 . Stand: 15.11.2024)	6
Tabelle 2: Effektivität visueller Tiefenkriterien in verschiedenen Entfernungen (Cutting, James E.; Vishton, Peter (1995): Perceiving layout and knowing distances: The interaction, relative potency, and contextual use of different information about depth. Abgerufen von: https://www.researchgate.net/publication/236964257 . Stand: 15.11.2024)	15
Tabelle 3: Anforderungsliste	44
Tabelle 4: Zusammenfassung Mapping Information – Ausgabegerät	56
Tabelle 5: Gewichtete Punktbewertung zweier Prototypen-Ansätze	60
Tabelle 6: Zusammenfassung Mapping Information – Ausgabegerät, final	85

KAPITEL 11

ANHANG

Briefing

Willkommen in der Professur für Technisches Design an der TU Dresden. Wir beschäftigen uns hier unter anderem mit der Gestaltung von Bediensystemen um den Nutzen von Technologie für Anwender zu verbessern. In einem unserer Projekte geht es um die sinnvolle Nutzung digitaler Assistenzsysteme in Baumaschinen. Heute möchte ich Ihnen/Dir im Rahmen meiner Diplomarbeit ein System vorstellen, mit dem es möglich sein soll, unterirdische Leitungen und Rohre während der Erdarbeiten mit einem Bagger in Echtzeit erkennbar zu machen.

Bevor wir starten, kann ich Ihnen/Dir etwas zu trinken anbieten?

Auf diesem Bild können Sie / kannst Du einmal den gesamten Aufbau betrachten, wie er real am Bagger aussieht.

Um die gesammelten Ideen und technischen Lösungen mit Experten aus der Industrie zu diskutieren, haben wir mit Hilfe dieser Prototypen-Kabine einen ersten Entwurf dieses Systems realisiert.

Kabine zeigen

Damit wollen wir Ihnen heute gern diese Funktionen zeigen und ihre Einschätzung als Experte einholen. Dazu haben wir einen Testablauf vorbereitet. Dieser besteht grob aus dem Ausprobieren, verbunden mit ein paar Aufgaben und Fragen.

Ablauf

So, dann bitte einmal einsteigen und mit dem gelben Knopf starten.

Knopf gedrückt, TD Logo erscheint, Kabine startet

nur die Bodenprojektion ist aktiv, um kurz mit der Steuerung vertraut zu werden

dann Anzeige der Checkpoints A & B

Bitte einmal die Schaufel in Checkpoint A bewegen.

Zuschalten des 16x16 Displays in Variante 6

Mit dem unteren Button am rechten Joystick kann der Abstand der Schaufel zur jeweiligen Leitung einblendend werden. Der helle Streifen am unteren Rand symbolisiert die Schaufelspitze.

Jetzt bitte die Schaufel nach Checkpoint B bewegen und mir dabei sagen, welche Leitungen Sie/Du erkennen können/kannst. Und auch, in welcher Tiefe sie liegen.

Protokoll: Werden Rückfragen gestellt? Zur Anzeige? Sind die Probanden zögerlich?

Wenn in Checkpoint B angekommen, dann Zuschalten von LED-Streifen

Der LED-Streifen ist eine Erweiterung des weißen Streifens auf dem 16x16 Display. Also der Schaufelspitze. Der helle Bereich mit den zwei weißen Punkten symbolisiert den Rand des 16x16 Displays.

Bitte noch einmal zurück in Feld A fahren und dabei dieselbe Richtung beibehalten wie eben. Und auch jetzt gern wieder mir erzählen, welche Leitungen auf dem Weg sind.

Fahrt nach Checkpoint A

Was es diesmal mit dem LED-Streifen schwerer oder leichter, die Leitungen zu erkennen?

Cablet freigeben

Natürlich kann man so eine Anzeige auch über ein Tablet realisieren. *Buttons Tablet erklären* Würden Sie / würdest Du sagen, dass die Anzeige auf dem Tablet besser oder schlechter zu erkennen ist als auf den anderen beiden Systemen?

Laser Projektion Boden freigeben

Das soll eine Laser Projektion darstellen. Der Laser würde außen oben an der Kabine sitzen und die Leitungen in Form von Linien auf den Boden werfen, so wie es hier zu sehen ist.

Hier geht es nicht mehr darum, eine Aufgabe zu lösen, sondern darum die Reaktion auf das Tablet / die Laser Projektion zu beobachten

Gibt es einen Punkt, an dem es den Nutzern zu viel wird?

Würde eine Einzellösung ausreichen oder eine Kombination? - Ranking der Lösungen!

Das war auch schon der Aufgabenteil. Sie können / Du kannst gern noch ein bisschen rum spielen und z.B. das Tablet erkunden. Einfach Bescheid sagen, wenn Sie/Du fertig sind/bist, dann fange ich an, Fragen zu stellen.

fertig

Fragen

1. Wie gut hat sich die Umsetzung des Prototyps mit der Realität gedeckt?
2. War die Umsetzung ausreichend, um die Funktion des Systems greifbar zu machen?
3. Wenn Sie das System neu gestalten könnten, wie würde es aussehen? Oder welche Wünsche hätten Sie noch an die Funktionen?
4. War die Gesamterfahrung für Sie eher angenehm oder unangenehm?
5. Würden Sie ein solches System in der Zukunft nutzen wollen? Warum?

Nun würde ich Sie/Dich noch bitten, die zwei Fragebögen auf dem Tisch auszufüllen. Der erste Fragebogen bezieht sich explizit nur auf die Darstellungsvariante des Displays am Ausleger. Der zweite Bogen soll sich auf das Tablet in der Kabine beziehen.

Fragebögen SUS ausgefüllt

In Ordnung, damit ist die Befragung vorbei. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie/Du hier waren/warst! Hier sind 20€ Aufwandsentschädigung für die Zeit! Wenn Sie noch / Du dir noch etwas mitnehmen möchtest (Getränk/Schokolade/Gummibärchen), greifen Sie / greif gerne zu.

Struktur des Studienablaufs

Vorlage des Protokolls

Protokoll

Erste Fahrt von A nach B – Rückfragen/Anmerkungen/Beobachtungen

War es diesmal mit dem LED-Streifen leichter/schwerer die Leitung zu erkennen?

Beobachtung: wie wird das Tablet eingestellt? – Map, Helligkeit Leitungen

Würden Sie / würdest Du sagen, dass die Anzeige auf dem Tablet besser oder schlechter zu erkennen ist als auf den anderen beiden Systemen?

Beobachtungen nach Freischalten von Tablet & Laser Projektion

Würde eine Einzellösung ausreichen oder eine Kombination? – Ranking der Lösungen!

1. Wie gut hat sich die Umsetzung des Prototyps mit der Realität gedeckt?

2. War die Umsetzung ausreichend, um die Funktion des Systems greifbar zu machen?

3. Wenn Sie das System neu gestalten könnten, wie würde es aussehen? Oder welche Wünsche hätten Sie noch an die Funktionen?

4. War die Gesamterfahrung für Sie eher angenehm oder unangenehm?

5. Würden Sie ein solches System in der Zukunft nutzen wollen? Warum?

Sonstige Anmerkungen/Beobachtungen während der gesamten Befragung

Fragebogen zur System-Gebrauchstauglichkeit

1. Ich denke, dass ich das System gerne häufig benutzen würde.

Sichere Überhaupt nicht zu	1	2	3	4	5 Sichere voll zu
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

2. Ich fand das System unnötig komplex.

Sichere Überhaupt nicht zu	1	2	3	4	5 Sichere voll zu
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

3. Ich fand das System einfach zu benutzen.

Sichere Überhaupt nicht zu	1	2	3	4	5 Sichere voll zu
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

4. Ich glaube, ich würde die Hilfe einer technisch versierten Person benötigen, um das System benutzen zu können.

Sichere Überhaupt nicht zu	1	2	3	4	5 Sichere voll zu
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

5. Ich fand, die verschiedenen Funktionen in diesem System waren gut integriert.

Sichere Überhaupt nicht zu	1	2	3	4	5 Sichere voll zu
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

6. Ich denke, das System enthält zu viele Inkonsistenzen.

Sichere Überhaupt nicht zu	1	2	3	4	5 Sichere voll zu
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

7. Ich kann mir vorstellen, dass die meisten Menschen den Umgang mit diesem System sehr schnell lernen.

Sichere Überhaupt nicht zu	1	2	3	4	5 Sichere voll zu
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

8. Ich fand das System sehr umständlich zu nutzen.

Sichere Überhaupt nicht zu	1	2	3	4	5 Sichere voll zu
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

9. Ich fühle mich bei der Benutzung des Systems sehr sicher.

Sichere Überhaupt nicht zu	1	2	3	4	5 Sichere voll zu
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

10. Ich musste eine Menge lernen, bevor ich anfangen konnte das System zu verwenden.

Sichere Überhaupt nicht zu	1	2	3	4	5 Sichere voll zu
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Verwendete SUS Vorlage

ERKLÄRUNG

Hiermit erkläre ich, die vorliegende Diplomarbeit selbstständig und ohne Benutzung anderer als der angegebenen Hilfsmittel angefertigt zu haben. Die aus fremden Werken wörtlich oder sinngemäß übernommenen Gedanken sind unter Angabe der Quelle gekennzeichnet.

Ich versichere, bisher keine Prüfungsarbeit mit dem Thema

ENTWICKLUNG UND EVALUATION EINES EXTENDED-REALITY BEDIENINTERFACES FÜR BAUMASCHINEN ZUR INTERAKTION MIT DIGITALEN BAUGRUBENDATEN IM KONTEXT BIM

bei einer Prüfungsbehörde oder anderen Hochschule vorgelegt zu haben.

T. Brückner

Dresden, den 18.11.2024

Während sie in vielen produzierenden Industriezweigen bereits Einzug gehalten hat und in vollem Gange ist, gibt es andere Branchen, die in der Entwicklung hinterherhängen – Digitalisierung. In der Bauindustrie wird sie mit dem Begriff Bauen 4.0 verbunden. Doch der Fortschritt verläuft schleppender als in der Industrie 4.0, wenngleich der Begriff hier seinen Ursprung hat. In der vierten industriellen Revolution bilden Digital Twins einen maßgeblichen Grundbaustein für die intelligente Vernetzung von Maschinen und Prozessen durch Informations- und Kommunikationstechnologien. BIM (Building Information Modeling) ist der Digital Twin der Bauindustrie, mit dessen Hilfe Informationen rund um ein Bauprojekt kondensiert gesammelt und an Beteiligte verteilt werden können.

Im Rahmen dieser Arbeit soll ein Extended Reality (XR) Interface entwickelt werden, das sich darauf konzentriert Baggerfahrern Informationen über unterirdische Leitungen zur Verfügung zu stellen. Die Bemühungen zielen darauf ab, das Potential von BIM für die Unterstützung der Operator vor Ort und die Schadensprävention zu zeigen. Grundlage für die Erarbeitung bildet die Betrachtung technologischer Entwicklungen rund um das Thema XR sowie des aktuell erforschten Darstellungsstils bezüglich unterirdischer Leitungen in Extended Reality als auch der Charakteristika der visuellen Wahrnehmung des Menschen.

Durch die Analyse des aktuellen Informations- und Datenstandes der Dokumentation unterirdischer Kabel und Rohre, wird ein Vorschlag für die digitale Präsentation zur richtigen Zeit am richtigen Ort erarbeitet und in Form eines interaktiven Prototyps als Ergebnis umgesetzt. Letztlich wird die Umsetzung in einem Nutzertest evaluiert.

